

P.P. 9053 Teufen
Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | Juni 2012 | 17. Jahrgang | Nr. 5 | www.tposcht.ch

Beilage:
Magazin zum Zeughaus

Tag der offenen Tür im Steinbruch

Nur den alteingesessenen Teufnern ist noch bekannt, dass Teufen früher über verschiedene Steinbrüche verfügte, wo Sandstein abgebaut wurde. Der letzte ist heute noch in Betrieb und wird am Samstag, 16. Juni der Öffentlichkeit zugänglich gemacht durch die Betreiberin, die Natursteinwerke Schmitt AG. Die Firma lädt anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums zur Besichtigung in den letzten Teufner Steinbruch ein. Impressionen von einem mystischen Ort. *Seiten 23-25*

Marius mit Jagdkapelle und Markus Bischof-Trio

Das Eröffnungsprogramm für das umgebaute Zeughaus beginnt am Samstag-nachmittag mit einem Fest für die Teufner Jugend. Ein Schülerkonzert unter der Regie des Teufner Lehrers und Musikers Oliver Menzi und der erste grosse Auftritt von Marius und die Jagdkapelle vor heimischem Publikum: Der Gründer der mittlerweile wohl berühmtesten Schweizer Kinderband, Marius Tschirky, lebt seit zwei Jahren in Teufen, wo er mit seiner Frau Gina eine Waldschule eröffnet hat.

Seit langem erstmals wieder vor heimischem Publikum spielt auch der Jazzmusiker Markus Bischof aus der Lustmühle. Der Jazzpianist bestreitet mit seinem Trio den Abend im Zeughaus.

Am Sonntag gibt's einen ökumenischen Gottesdienst mit der Bach-Kantorei und der Syntharp von Rolf Krieger. Und erstmals zu begehen ist auch der neue Teufner Hörpfad. Wir haben ihn bereits abgeschritten. *S. 4, 5*

Als erster Akt zur Einweihung des Zeughauses wurde eine Linde gepflanzt. Fotos: EG

Ein epochemachender Schritt

Wenn am Wochenende vom 9./10. Juni das umgebaute Zeughaus eröffnet wird, dann wagt Teufen einen Schritt in eine neue Epoche: Nicht nur erhält die von Rosmarie Nüesch gegründete Grubenmannsammlung im Dachgeschoss einen festen Platz und sie (und ihre Grubenmänner!) dadurch die verdiente Würdigung ihres Lebenswerks. Im mittleren Geschoss schafft Teufen – neben dem Raum für die Bilder von Hans Zeller – einen fixen Ort für die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Und das Erdgeschoss dient ganz profanen Zwecken: Hier darf gefeiert werden, was das Zeug(haus) hält!

Zwar mögen sich viele noch mit Enttäuschung an den Tag erinnern, als das Projekt für die Sammlung T bachabgeschickt wurde. Aber: Mit dem neuen Zeughaus erhält Teufen womöglich sogar etwas Besseres, einen Kultur- und Begegnungsort, um den die Gemeinde weitherum beneidet werden wird, einen Platz wirklich für alle. Wir feiern das

im Innern mit einer Sonderbeilage der Tüüfner Poscht, welche auch in die umliegenden Gemeinden und Dörfer gestreut wird. Und wünschen schon jetzt ein frohes Fest.

Erich Gmünder ■

Kunst am Bau: Der Vorplatz.

Australische Opale –
so einzigartig wie Sie.

Gut & Co. seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67 www.gut-goldschmied.ch

Badi
Bunter Bilderbogen 3

Gemeinde
Hörpfad ermöglicht Zeitreise 4
Selbstversuch auf dem Hörpfad 4

Zeughaus: Das Fest zur Eröffnung 5
Dorfkern ohne Bahndurchfahrt? 6
Strassenbeleuchtung im Gespräch 6
AB saniert 22 Bahnübergänge 7
Margot Schweizer, Parkwächterin 9
Neues Personalleitbild 11
Neue Bürgerinnen und Bürger 11
3. Workshop Energie Teufen 13
Media Swiss: Stellenabbau 15
Bauruine Blatten: Hoffnung 16
Handänderungen im März 16
Teufener Strasse: Nervende Staus 17

Tüüfner Chopf
Willy Graf, Unternehmer 18, 19

Institutionen
Schönenbüel: neuer Leiter 21

Panorama
Jubiläum mit Sandstein 23, 24, 25

Gewerbe
GVT mit Internetauftritt 27
Breitenmoser: Glückliche Gewinner 27
Yoga mit Corina Walser 29
Trilogie – neues Restaurant 29

Schule
Autorenlesungen im Landhaus 30
Sportliche Viertklässler 30
Schnupperwoche der 2. Sek 31
MSAM: Tag der offenen Tür 31

Jugend
Umgang mit Netzwerken 33

Wettbewerb
Neues Bilderrätsel 35

Kirchen
Im Beckehüsli gefeiert 37
Aus beiden Kirchen 38, 39, 40

Dorfleben
Zivilstandsnachrichten 40
Wir gratulieren 41
Berichte 42, 43, 44
Vorschauen 45, 46, 47
Veranstaltungen 47

Zom Schluss
Helewie 48

IMPRESSUM

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 255, 9053 Teufen
Telefon 079 311 30 26 (Erich Gmünder,
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr)
redaktion@tposcht.ch

Redaktion
Erich Gmünder, Chefredaktor (EG)
erich.gmuender@tposcht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
erika.preisig@tposcht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
marlis.schaeppi@tposcht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sepp.zurmuehle@tposcht.ch

Mägi Walti-Keller (MW)
maegi.walti@tposcht.ch
Felice Angehrn-Tobler (FA)
felice.angehrn@tposcht.ch
Alexandra Grüter-Axthammer (AG)
alexandra.grueter@tposcht.ch

Inserate-Annahme und Abos
Claudia Looser-Egli
Steinwischenstrasse 2, 9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 30 (Montag–Donnerstag)
Fax 071 333 57 30
inserate@tposcht.ch

«Tüüfner Poscht» im Internet
www.tposcht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tposcht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:
Doppelausgabe 6, Juli/August 2012:
15. Juni 2012

Erscheint monatlich
(Juli/August und Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Auflage:
3700 Exemplare

Eingesandte Texte oder Hinweise sind mit dem
Kürzel **pd.** (für Pressedienst) gekennzeichnet,
von Dritten zur Verfügung gestellte Fotos mit
Foto: zVg.

immoinside

Teufen 071 290 07 38 St. Gallen

Wir suchen für unsere Kundschaft in
Teufen & Niederteufen

1 Grundstück und 2 Einfamilienhäuser
Büro: 071 290 07 38

TUTTO MAGLIA
SHOP

Sommer-Ausverkauf
20% – 50% Rabatt

Ab 20.06. – 14.07.2012

Profitieren Sie von tollen Angeboten!

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
Telefon 071 335 03 58

Öffnungszeiten
Mittwoch – Freitag 14.00 – 18.30 Uhr
jeden Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

Der Start der Badisaison 2012 fiel ins Wasser

Am 12. Mai glänzte die Sonne durch Abwesenheit – und danach gab es nochmals Kälte und Schnee.

Luft 13 Grad, Wasser 19 Grad. Diese Anzeige verlockte am 12. Mai, dem offiziellen Start der Badesaison, nicht gerade zum Sturm aufs Freibad. Nur eine Handvoll Stammgäste liessen sich blicken, lösten ihre Saisonabos, richteten sich in den gemieteten Jahreskabi-

nen ein oder wagten gleich einen Sprung ins Nass, das dank Solaranlage schön temperiert war.

In den Wochen vorher hatte das Team um Albert Müller das Freibad wieder auf Hochglanz poliert und in Schuss gebracht.

Er ist mit seinen sieben Mitarbeitern in Bad, Küche und Restaurant auf den Ansturm gerüstet, sollte der Sommer dann endlich doch noch eintreffen.

Fotoreportage: Erich Gmünder ■

Veljko Simic erneuert die Silikonfugen. 300'000 Rutschpartien in einer Saison ziehen die Fugendichtungen ganz schön in Mitleidenschaft.

Annette und Thomas Schoch und Martin Clavadetscher (rechts) waren wie jedes Jahr die ersten Besucher. Nach dem erfrischenden Bad erhielten sie wie alle Gäste am Eröffnungstag von Albert Müller einen blumigen Gruss.

Frank Weiler nutzte das schlechte Wetter am Eröffnungstag dazu, die Familienkabine mit Sonnenschirm und Liege auszustatten – er hat die Hoffnung auf Sonne und Sommer nicht aufgegeben.

Jassen statt Planschen.

Die Chromstahlbecken werden gereinigt, bis sie wieder glänzen.

Kompliziertes Innenleben unterhalb der Becken: Badmeister-Stv. Köbi Schwarzer im Pumpenraum Fotos: EG

Mit dem Kopfhörer das Dorf neu erleben

Der Kulturpfad Teufen hat ein Geschwister erhalten: Der Hörpfad ermöglicht eine Zeitreise.

Die Trogener Szenografin Karin Bucher hat im Auftrag der Kulturkommission Teufen den Hörpfad gestaltet. Er startet im Zeughaus und führt über die alte Weberei und die Hechtstrasse zum Gemeindehaus und bis zur Kirche. Wer sich die Kopfhörer aufsetzt und auf das Hörspiel einlässt, erlebt eine einstündige Zeitreise zurück bis zu den Zeiten der Grubenmanns.

Ein Missverständnis klärt Karin Bucher gleich zu Beginn: Das Audiogerät ersetzt nicht eine historische Führung. Die Toncollage zwingt dazu, sich auf die Geräusche, Musik und zum Teil anspruchsvollen Texte einzulassen – übrigens alles Originalzitate aus Briefen und Beschreibungen aus der früheren Zeit. «Man muss sich das vorstellen

wie ein Theaterstück: Das Dorf und seine Bauten sind die Kulisse, und sie werden durch den Hörpfad zum Leben erweckt.»

Szenografie – eine junge Sparte der Kunstvermittlung

Karin Bucher hat nach ihrer Ausbildung zur Werk- und Zeichenlehrerin ein Nachdiplomstudium in Szenografie absolviert und schon mehrere Auftragsarbeiten realisiert. Szenografie ist das wunderbare Zusammenspiel von Inhalt, Raum und Publikum. Karin Bucher reizt es, diese Form aus den traditionellen Räumen in einem Museum oder einer Ausstellung hinauszutragen in den öffentlichen Raum. So hat sie in der Stadt St. Gallen mit «Play Gantenbein» ein Stück von Max Frisch inszeniert.

Mit den Mitteln der Szenografie möchte sie die Grenze zwischen Fiktion und Realität auflösen, so dass man das, was man sieht, vielleicht plötzlich mit anderen Augen sieht. So will denn der Hörpfad nicht einfach Geschichten aus früherer Zeit nacherzählen, sondern, so die Absicht von Karin Bucher, den Blick auf das Dorf verändern, so wie sich jede Wahrnehmung verändert, je mehr

man über etwas weiss. Die Zeitreise soll aufzeigen, wie das Dorf gewachsen ist, soll Zusammenhänge sichtbar machen und die Veränderung der Teufener Baukultur einst und heute aufzeigen.

Einweihung am Sonntag, 10. Juni

Die offizielle Eröffnung des Hörpfades ist der letzte Programmpunkt der zweitägigen Einweihungsfeier. Am Sonntag 10. Juni um 14 Uhr wird er von Martin Ruff, Präsident der Kulturkommission, zusammen mit Karin Bucher offiziell in Betrieb genommen. Stephan Baumann (Cello und Computer) und Thorsten Pabst (Klavier), welche den Hörpfad vertont haben, werden den Anlass musikalisch umrahmen. Zum Abschluss der Feier werden die ersten sechs «Pfadfinder» auf den einstündigen Hörpfad geschickt. Die sechs zur Verfügung stehenden Geräte stehen ab diesem Zeitpunkt gratis beim Empfang im Zeughaus (mittleres Geschoss) zur Verfügung. Die Audiodateien können auch auf der Homepage der Gemeinde auf den eigenen MP3-Player oder das Smartphone heruntergeladen werden.

Erich Gmünder Foto: EG ■

Erster Spaziergang auf dem neuen Hörpfad

Mit Kopfhörer und MP3-Player sowie einer Wegbeschreibung ausgerüstet mache ich mich auf einen ersten Spaziergang auf dem neuen Hörpfad, der anlässlich der Einweihung des renovierten Zeughauses im Juni eröffnet wird.

Ansprechende Stimmen begleiten mich auf dem mit vielen Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart unterlegten Weg, der als Ergänzung zum bereits bestehenden Kulturpfad gedacht ist. Rund eine Stunde dauert der Spaziergang.

Der Bau des Zeughauses, der Bahnlinie und Strassen sowie neuer Häuser im Zuge der Industrialisierung sind die wichtigsten Themen des kommentierten Pfades, dabei entstehen für den Zuhörer Bilder aus früheren Jahren, deren Zeugen im Dorf aber immer noch sichtbar sind.

Vom neu sanierten Zeughaus führt der

Mägi Walti, Redaktorin der Tüüfner Poscht, hat den neuen Hörpfad als Selbstversuch abgeschritten.
Foto: EG

Weg am Hotel Linde vorbei zum Haus Lindengarten als Beispiel für modernes Bauen. Als nächste Station wird der historische Wer-

degang der Weberei Schläpfer, der «Alten Wäbi», erzählt, welche damals Teufen wesentlich mitgestaltet und geprägt hat. Nach dem Überqueren der Hauptstrasse spazierte ich entlang der Hechtstrasse mit den schönen alten Fabrikantenhäusern. Vergangene Zeiten wandern an meinem inneren Auge vorbei und ich denke an Pferdegespanne, die beim Hotel Hecht Rast machen.

Das letzte Stück des Weges führt mich zur Grubenmann Kirche, gut versorgt mit Hintergrundinformationen zur Familie Grubenmann und den Bauten rund um den Dorfplatz. Hier endet der Hörpfad und ich spazierte ganz erfüllt von all den Geschichten rund ums Dorf zurück zum Zeughaus.

Mägi Walti

Kopfhörer, Abspielgerät und Wegbeschreibung werden im Zeughaus an der Kasse gratis gegen Hinterlegung der ID abgegeben. (ab 10. Juni, zu den ordentlichen Öffnungszeiten). ■

«Kultur, Kunst und Feiern sollen Platz haben»

Mit einem Volksfest wird am Wochenende vom 9./10. Juni das umgebaute Zeughaus eingeweiht.

Aus diesem Anlass hat ein OK unter Leitung von Bruno Höhener (Bild) ein breit gefächertes Eröffnungsprogramm zusammengestellt. Es beginnt mit dem offiziellen Eröffnungsakt, einem Schülerchor und reicht über ein Nachmittagsprogramm mit Marius und der Jagdkapelle bis zu einem beschwingten Abend mit dem Markus-Bischof-Trio.

Am Sonntagmorgen geht es weiter mit einem ökumenischen Gottesdienst mit der Bach-Kantorei Teufen und Syntharp, gefolgt von Konzerten der Harmoniemusik und der Einweihung des Hörpfades. Dazu finden an beiden Tagen geführte Rundgänge durchs neue Zeughaus statt, und die Festwirtschaft lädt zum Verweilen ein.

Bruno Höhener, worauf haben Sie bei der Zusammenstellung dieses Programms geachtet?

Die für die Eröffnung zuständige Gruppe wollte die Vielfalt der künftigen Benutzer im Programm abbilden und verschiedene Zielgruppen ansprechen. Während unserer Planung und den entsprechenden Diskussionen mussten wir aber bald feststellen, dass in zwei Tagen nicht alles möglich ist.

Dazu kam unser Anspruch, alles mit der erneuerten Infrastruktur zu erreichen - ein zusätzliches Festzelt beim Zeughaus war für uns für diesen besonderen Anlass deshalb keine Option. Wir eröffnen das sanierte Zeughaus mit einer Funktionalität auf drei Ebenen, wo Kultur, Kunst und festliche Aktivitäten neben- und miteinander Platz haben sollen.

Das Programm ist auf den ersten Blick vor allem für Kinder, Jugendliche und Kultur- und Jazzinteressierte konzipiert. Die breite Masse sprechen Sie kaum an - oder anders gesagt: Feld-, Wald- und Wiesenfeststimmung kommt da nicht auf.

Ich habe das Gefühl, dass wir eine breite Interessengruppe ansprechen, bei der eine

gute Stimmung aufkommen kann. Es ist uns aber bewusst, dass das jugendliche und jüngere Publikum allenfalls etwas zu kurz kommt. Wir mussten diese Einschränkung aber zugunsten einer schliesslich auch organisatorisch durchführbaren Eröffnungsfeier in Kauf nehmen - bereits am Donnerstag- und Freitagabend finden Eröffnungsaktivitäten in geschlossenem Rahmen statt.

Gerne überlassen wir deshalb die angesprochene Feld-, Wald- und Wiesenfeststimmung den nachfolgenden Benutzerinnen des Erdgeschosses. Künftig darf und soll im Zeughaus noch mehr gefestet werden!

Worauf freuen Sie sich persönlich?

Nach einer langen und intensiven Vorbereitungs- und Realisierungszeit ist das Ziel endlich erreicht, und wir dürfen der Öffentlichkeit ein gelungenes Umnutzungs- und Sanierungsobjekt zurückgeben. Das «neue» Zeughaus hat auf allen Ebenen eine besondere und begeisterte Ausstrahlung.

Ich hoffe, dass diese «Multifunktionalität» künftig möglichst intensiv beansprucht werden wird - das «neue» Zeughaus soll leben. Interview: EG Foto: EG ■

Marius mit seinen Jägern und Markus mit Jazztrio

Da bleibt kein Auge trocken

«Marius & die Jagdkapelle» um den Teufner Marius Tschirky bedienen sich weiterhin hemmungslos im grossen Universum der Musikstile: Country-Fäger wechseln sich mit Balkan-Folklore; auf stampfende Rhythmen und coole Beats folgen Reggae-Nummern oder herzerreissende Balladen. Und spätestens wenn die schräge Jägertruppe in bester Disco-Pop-Manier zur Melodie von YMCA ihren schlagzeugenden Supertreffer frenetisch feiert, weil er endlich «Kei Windle meh» braucht, bleibt bestimmt kein erwachsenes Auge trocken. pd.

www.marius-jagdkapelle.ch

Improvisation auf hohem Level

Im neu besetzten Jazz-Trio spielt Markus Bischof, Lustmühle, seine Fähigkeiten als feuriger Improvisator und gefühlvoller

Marius und seine Verschreck-Jäger begeistern Klein und Gross. Foto: zVg.

Langsamspieler aus. Spannende Eigenkompositionen, Balladen und grooviger Bop wechseln sich ab, aber immer scheint die Liebe zu ausgefeilter Klang- und Harmoniekunst durch. Mit Dietmar Kirchner, Kontra-

Nach einer klassischen Ausbildung als Pianist hat sich Markus Bischof dem Jazz verschrieben. Foto: zVg.

bass und Andreas Wettstein, Schlagzeug, hat er Mitmusiker gefunden, die diese Leidenschaft teilen. Improvisation findet auf einem hohen Level statt - ein Jazzkonzert der Spitzenklasse. pd. www.markusbischof.info

Dorfkern mit oder ohne Bahndurchfahrt?

Die Bevölkerung wird zur Mitwirkung aufgerufen – öffentliche Veranstaltung im Zeughaus am 16. August.

Die Arbeitsgruppe «Neugestaltung Dorfzentrum» und die gemeinderätliche Finanzkommission sind derzeit daran, die Grundlagen für die Mitwirkungsveranstaltung vom 16. August bereitzustellen.

Im Auftrag der Arbeitsgruppe zeigen Fachplaner anhand von verschiedenen Situationen im Dorfbereich anschaulich auf, welche Chancen ein Ortskern mit oder ohne Bahn bietet. Die Finanzkommission beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie durch die Gemeinde eine Tunnelumfahrung des Ortskerns allenfalls finanziert werden könnte.

Mehrere Möglichkeiten stehen zur Debatte

Die Resultate dieser Arbeiten und Abklärungen werden am Donnerstag, 16. August den interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern im Zeughaus präsentiert. Die Workshop-Teilnehmer haben an diesem Abend Gelegenheit, sich zu den verschiedenen Bahn-Ortsdurchfahrts-Möglichkeiten in Diskussionen und Workshops zu äussern.

Anschliessend an diese Veranstaltung findet eine grossangelegte Volksdiskussion statt. Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen zum Thema «Dorfzentrum Teufen

– mit oder ohne Bahndurchfahrt?» zu erhalten. – Die Einladung zum Workshop wird rechtzeitig in alle Haushaltungen verteilt.

gk. Foto: EG

Strassenbeleuchtung: Workshop am 2. Juli

Gemeinderat lädt Bevölkerung ein, bei der Suche nach Sparmöglichkeiten mitzuhelfen.

Der Gemeinderat macht Ernst mit der Ankündigung, die von den Petitionären vorge schlagenen Alternativvorschläge für Sparmassnahmen bei der Strassenbeleuchtung anzuhören. Er lädt die gesamte Bevölkerung zu einem Workshop ein, der am Montag, 2. Juli um 18.15 Uhr im Lindensaal stattfinden soll.

«Als Teilnehmerin und Teilnehmer er-

halten Sie die Gelegenheit, Ihre Anliegen und Bedürfnisse bezüglich der Strassenbeleuchtung in Ihrer Wohngemeinde aktiv einzubringen. Bereits getroffene Massnahmen können beurteilt, angedachte Lösungsansätze diskutiert und eigene Ideen eingebracht werden», heisst es in einem Brief, den der Gemeinderat den Petitionären geschrieben hat. Vertreter des Gemeinderats, der Fachbehörden und der Verkehrspolizei werden vor Ort sein, um fachliche Inputs zu geben und sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Moderation erfolgt durch Patricia Wenk, Raum-/Verkehrsplanerin asa AG.

«Damit die Ergebnisse dieser Diskussionsrunden aussagekräftig und breit abgestützt sind, ist

es wichtig, dass möglichst viele interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende teilnehmen», schreibt der Gemeinderat weiter. Ganz besonders wichtig sei darum auch die Teilnahme der Petitionärinnen und Petitionäre.

Der Gemeinderat hatte aufgrund der hohen Zahl der Unterschriften einer Petition gegen die Abschaltung der Strassenbeleuchtung ausserorts rasch reagiert und die Massnahme einstweilen wieder aufgehoben. Er hatte aber angekündigt, dass die Frage im Rahmen eines Beteiligungsprozesses weiter geprüft werden solle.

Die Petitionäre hatten sich in einer ersten Reaktion ausserordentlich befriedigt gezeigt. Auch in einer Umfrage der Tüüfner Poscht online hatte eine grosse Mehrheit diesen Entscheid als weise bezeichnet (67 Prozent), während 31 Prozent die Aussage ankreuzten, der Gemeinderat sei zu schnell eingeknickt.

Die Petitionäre anlässlich der Übergabe der 543 Unterschriften. Foto: EG

EG

Strecke Stofel bis Bahnhof wird ausgenommen

Appenzeller Bahnen sanieren bis 2014 in Teufen 22 Bahnübergänge.

Margrith Widmer

Immer wieder kommt es zu Bahnunfällen im Appenzellerland – besonders häufig in Teufen. Hier müssen nach Angaben der AB noch 22 Übergänge saniert werden – zwei davon werden aufgehoben. Bis 2014 müssen die Appenzeller Bahnen (AB) insgesamt 300 Bahnübergänge sanieren oder aufheben.

Mehrere Todesopfer, Verletzte, eine getrammte Kuh, ein gequetschter Lastwagen, Bahnentgleisungen, Schrott-Autos, Blechschäden: Das ist nur ein Teil der Unfallbilanz der vergangenen Jahre. Die AB hinterlassen drastische Spuren in den Dörfern, die sie durchfahren. Schuld bei Zusammenstößen von Bahn und Auto ist immer der Autofahrer: «Fehlverhalten» der Autolenker, diagnostiziert die Polizei – was logisch ist – schliesslich ist die Bahn schienenengebunden und hat lange Bremswege.

«Schuld» sind aber auch die zahlreichen unbewachten Bahnübergänge. Bahnübergänge, die den geltenden Bestimmungen nicht mehr genügen, müssen laut Eisenbahnverordnung aufgehoben oder bis spätestens 31. Dezember 2014 angepasst werden. Die AB setzten im April 2011 eine Task Force ein: Rund die Hälfte der 300 kritischen Bahnübergänge soll aufgehoben werden; die restlichen werden mit Blinklicht- oder

Schrankenanlagen ausgerüstet. Um die Aufgabe zu bewältigen, haben die AB zusätzliches Personal eingestellt, wie sie im April 2011 mitteilten.

Blinklichter und Schranken

Saniert werden die Bahnübergänge mit Blinklichtanlagen oder Schranken. Bei den Bahnübergängen Blattenstrasse und Landhausstrasse planen die AB beispielsweise Halbschranken. Die meisten Übergänge aber werden mit einer Blinklichtanlage aus- oder nachgerüstet, wie der AB-Mediensprecher Alexander Liniger sagt.

Die AB hätten in der Planungsphase das Gespräch mit den Anwohnern gesucht. Alle direkt betroffenen Grundeigentümer seien über die geplanten Sanierungsmassnahmen informiert worden. In rund zwei Monaten erwarten die AB die Plangenehmigungen des Bundes zu den Sanierungsmassnahmen. Danach werden sämtliche Projektunterlagen öffentlich aufgelegt. Im weiteren Verfahren können Anwohner, die mit der geplanten Sanierung nicht einverstanden sind, Einsprache erheben. Das Bundesamt für Verkehr prüft die Einsprachen und erlässt eine Verfügung. «Wir sind überzeugt, dass wir mit

vielen Anwohnern eine Lösung finden, die eine Einsprache erübrigt», sagt Alexander Liniger.

Damit werde der Bahnbetrieb sicherer. Die AB hoffen so, die Anzahl Zusammenstösse auf Bahnübergängen senken zu können. Die Sanierungsmassnahmen würden schon allein wegen der generellen Zunahme des Verkehrs nötig, so Liniger.

Zwei werden aufgehoben

Zwei Bahnübergänge in Teufen werden aufgehoben, einer vor dem Haus Hauptstrasse 114, ein Fussgängerübergang. Direkt daneben befindet sich ein Bahnübergang, der mit einer Blinklichtanlage gesichert wird. Der zweite ist der Fussgängerübergang zum Perron bei der Haltestelle «Sternen». Die Fahrgäste werden über einen mit einer Halbschranke gesicherten Übergang geführt. Das sei sicherer, so Liniger.

Drei weitere Bahnübergänge wurden bereits aufgehoben: Es handelt sich um den Fussgängerübergang bei der Ebni 9a und einen weiteren, rund 20 Meter davor. Der dritte aufgehobene Bahnübergang befand sich beim Schwendiweg, wie Liniger erklärt. ■

Ausgespart: Bahnhof bis Stofel

Nicht in die Planung einbezogen wurden in Teufen die besonders zahlreichen kritischen Bahnübergänge zwischen Stofel und Bahnhof Teufen. Zuerst müsse Klarheit gewonnen werden, ob die Teufener Bevölkerung einen Tunnel oder eine Doppelspur favorisiere, sagt der Mediensprecher der AB, Alexander Liniger.

Zu diesem Thema findet am 16. August in Teufen ein Workshop statt: Die Bevölkerung soll über Lösungen für eine zukünftige Ortsdurchfahrt der Appenzeller Bahnen diskutieren, sagt Gemeindepräsident Walter Grob. Anschliessend wird es eine Volksdiskussion geben, an der sich jedermann beteiligen kann. Dann entscheidet der Gemeinderat, ob eine Abstimmung zur Finanzierung des Tunnels anberaumt wird. Eine Abstimmung gebe es nur über die Tunnel-Variante resp. die Kreditbeschaffung dafür, sagt Walter Grob. Die Variante «Doppelspur» liegt in der Entscheidungskompetenz von Kanton und Bahn. Die Strassenbahn würde zukünftig in der Kantonsstrasse verlaufen. (siehe auch Vorschau auf S. 6).

Ein Bahnübergang in der Ebni. Foto: EG

WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

Landleben

Stilvoll Leben mit Blumen

- ▶ Blumenschmuck für Feste, Hochzeiten und Anlässe
- ▶ Besondere Wohnaccessoires
- ▶ Ausgewählte Pflanzen
- ▶ Blumenservice für Firmen und Gastro
- ▶ Geschmackvolle Trauer-Floristik
- ▶ Zuverlässiger Zustellung von Blumengrüssen und Fleurop-Partner

Landleben Dorf 11 9053 Teufen Tel. 071 333 18 22
Mo. 8.30-12 Di.- Fr. 8.30-12 / 14-18.30 Sa. 8.30-16

Koller
ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

**MALEREI
LOOSER**

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071 333 41 04
Fax: 071 333 57 30
Privat: 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

Kundennähe ist uns wichtig!

SwissLife

So fängt Zukunft an: 071 250 17 67.

Jürg Renggli freut sich auf Ihren Anruf.
Generalagentur Appenzellerland, juerg.renggli@swisslife.ch

**Hans Schiess
Bedachungen AG**

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
hansschiess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

new look
KOSMETIKINSTITUT

Neu in unserem Institut:

- Wimpernverlängerung/Verdichtung
- Dauerhafte Wimpernverlängerung mit natürlichem Look
- Gel Nagellack (hält ca. 4 Wochen)
- Kein lästiges Abblättern mehr
- Optimal für Finger- und Zehennägel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mägi & Daniela Anhorn
Hauptstrasse 127
9052 Niederteufen
Telefon 071 333 32 90

«Breiter Rücken ist bei dieser Arbeit wichtig»

Margot Schweizer war 15 Jahre lang Parkwächterin der Gemeinde Teufen und wurde nun pensioniert.

Durchschnittlich an drei Stunden pro Tag, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, machte Margot Schweizer ihren Rundgang bei den öffentlichen Parkplätzen der Gemeinde und kontrollierte, ob die Parkscheibe richtig eingestellt oder die Parkuhr richtig gefüttert wurde. Wenn nicht, zückte sie ihren Bussenblock, notierte Uhrzeit, Ort und Kontrollschildnummer und steckte den Bussenzettel unter den Scheibenwischer.

Negative Reaktionen sind Ausnahme

Die Reaktionen der Gebüssten waren ganz unterschiedlich. Meist sei die Busse – wenn auch zähneknirschend – akzeptiert worden. Einige wenige hätten sich bei der Gemeinde beschwert, oder, wenn die Parkwächterin noch in der Nähe war, gleich bei ihr selber. «Manche Leute ärgern sich über sich selber und lassen die Wut an der Parkwächterin aus.» Oft werde dann der Bussenzettel zu Boden geschmissen oder demonstrativ zerrissen. Einige wenige Male wurde sie beschimpft, wobei «Parkhexe» gerade noch das anständigste Wort war. Einer erdreistete sich und steckte ihr die Parkbusse in den Ausschnitt. Solche emotionalen Reaktionen schützten allerdings nicht vor dem Bezahlen. «Es gab aber auch Leute, die mich nach einer Busse spontan zu einem Kaffee eingeladen haben – nicht, um mich zu bestechen oder um einen Rückzug zu feilschen, sondern einfach so.» Regelmässig besuchte Margot Schweizer auch Ausbildungen, wo geübt wurde, mit schwierigen Situationen umzugehen und sich nicht provozieren zu lassen.

Nach Schicksalsschlag neue Herausforderung gesucht

Margot Schweizer meldete sich vor 15 Jah-

Margot Schweizer musste bei ihrer Arbeit manches einstecken. Foto: EG

ren auf ein Inserat, weil sie wieder arbeiten wollte. Drei Jahre vorher hatte die Mutter von drei erwachsenen Kindern ihren Mann verloren, der nach einer schweren Krankheit gestorben war. Die Arbeit hat die gelernte Hotelfachangestellte trotz der Schattenseiten geliebt; im Bewusstsein, dass man sich damit kaum Freunde schafft. «Ich bin gerne an der frischen Luft, und liebte es, selbständig zu arbeiten und meine Zeit selber einteilen zu können.» Bei Wind und Wetter, auch in der grössten Kälte, unterwegs zu sein, machte ihr nichts aus. Und sie schätzte den Kontakt mit der Bevölkerung.

Breiter Rücken wichtig

Was sie manchmal beschäftigte, waren Vorurteile: «Manche meinten, ich sei scharf darauf, viele Bussen zu verteilen, um mehr zu verdienen, aber das war nicht so.» Sie er-

hielt für ihre Arbeit einen fixen Stundenlohn, der nicht von der Anzahl der verteilten Bussen abhängig war. Bei Parkzeitüberschreitungen bis maximal 15 Minuten drückte sie ein Auge zu, und wenn sie sah, dass jemand beim Parkieren vergass, die Parkscheibe einzustellen, machte sie ihn darauf aufmerksam.

Ende Mai wurde Margot Schweizer offiziell pensioniert. Nun freut sie sich darauf, mehr Zeit für ihre Grosskinder und ihren neuen Lebenspartner zu haben. Ihrer Nachfolgerin wünscht sie «einen breiten Rücken und ein frohes Gemüt, um negative Erfahrungen wegstecken zu können.» Und gerne erwähnt sie noch, dass sie während all den Jahren von Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen unterstützt wurde, die ihr den Rücken gestärkt hätten. Erich Gmünder ■

Aus dem Gemeinderat

Agglomerationsprogramm

Der am 9. Februar vom Lenkungsausschuss der Agglomeration St.Gallen/Arbon-Rorschach freigegebene Schluss- und Massnahmenbericht der 2. Generation wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und die daraus abzuleitenden Massnahmen gut-

geheissen. Das Agglomerationsprogramm ist bei der Überarbeitung des Gemeinderichtplanes zu berücksichtigen.

Trägerverein «Energistadt»

Der Gemeinderat hat Martin Ruff als Leiter des Ressorts Umwelt die Vertretung der Gemeinde Teufen im Trägerverein «Energistadt» delegiert. Dieser Verein stellt die Qua-

lität des Labels «Energistadt» sicher. Er verleiht das Label «Energistadt» und sorgt für dessen Weiterentwicklung. Das Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Energistädte fördern erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen. gk. ■

FISCHBUFFET IM BÄREN SCHLATT

Freitagabends 19.00 Uhr
8./15./22. und 29. Juni
pro Person Fr. 54.50

Wir freuen uns auf Ihre Reservation
Sonja und Walter Rechsteiner
071 787 14 13

mehr Infos unter: www.baeren-schlatt.ch/news

Speiserestaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch
Dorf 2 - 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 60 Fax 071 333 49 29
inauen.koch@bluewin.ch gastrovu.ch

Noch bis Montag, 11. Juni die beliebten:

Albertschwiler Spargeln

Freitag, 6. Juli 2012

Garten-Grillfest

VIELFALT.

Vielfältige Karten für spezielle Ereignisse · Flyer · Broschüren

Michaela Hörler · Weiherstr. 17 · 9053 Teufen · 071 351 77 55 · www.vielfalt-teufen.ch

Sind Sie es auch leid, Ihre Freizeit mit Rasenmähen zu verbringen?
Überlassen Sie diese Arbeit in Zukunft dem **Automower**.

KOCH MASCHINEN AG Telefax +41 (0)71 793 34 60
Gaiserau 40 - CH-9056 Gais www.kochmaschinen.ch
Telefon +41 (0)71 793 20 17 info@kochmaschinen.ch

Der Pumukel bleibt während den Sommerferien geschlossen.

Secondhand Chinderladä Pumukel

Wir nehmen gerne Ihre **Kinderkleider** bis Grösse 152 und **saisonale Kinderartikel** in Kommission.
Bitte nur gut erhaltene und saubere Sachen bringen. (Grosse Artikel nur auf Anfrage)

WIR HABEN SOMMER-AUSVERKAUF VOM 18. BIS 29. JUNI

Unsere Öffnungszeiten: Mo: 9.00–11.00 Uhr/15.00–17.00 Uhr; Di, Mi, Fr: 9.00–11.00 Uhr
Secondhand Chinderladä Pumukel, Alte Speicherstr. 7, 9053 Teufen, www.pumukel-teufen.ch

Impuls-Praxis in Teufen

René Gerber - 079 743 03 89 - www.koerperzentriert.ch

Psychologische Beratung & Therapie unterstützt mit ätherischen Ölen.
Die Praxis mit dem integrativen Ansatz von Körperzentrierter Psychologischer Beratung IKP und Analytischer Aromatherapie.

René Speck Schreinerei

Rütiholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen
Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

Landi Der Sommer SÄNTIS AG kann kommen!

- Partygarnituren
- Bädli
- Pools

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gut - besser - am besten

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

9053 Teufen Ebni 15 9055 Bühler untere Au
www.mettler-tanner.ch

hnef

Hansueli Nef
Hauptstrasse 57 | 9052 Niederteufen
Tel. 071 330 09 94
info@hnef.ch | www.hnef.ch

Di bis Fr 08.00 - 12.00 | 13.30 - 18.00
Sa 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.00

Gartengeräte Motorgeräte Zweiräder

Teufen gibt sich attraktives Personalleitbild

Die Gemeinde Teufen hat nach rund einjähriger Arbeit eine Personalpolitik verabschiedet.

Damit gibt sich die Gemeinde ein fortschrittliches Leitbild, wie sie ihren Mitarbeitenden in Zukunft begegnet. Dieses beinhaltet 15 Leitsätze zu Themen wie z.B. Anstellungsbedingungen, Besoldung, Führung, Gesundheit und Pensionierung. Über 40 Umsetzungsstrategien sollen helfen, die Leitsätze in die Praxis umzusetzen

Erster Meilenstein erreicht

Mit der Verabschiedung der Personalpolitik durch die zuständige Kommission hat die Gemeinde den ersten Meilenstein in diesem Projekt erreicht. Die paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat in verschiedenen Sitzungen die Leitsätze und Umsetzungs-

strategien formuliert. Anlässlich zweier Workshops hatten ausserdem sämtliche Angestellte der Gemeinde die Gelegenheit, ihre Bedürfnisse und Ideen einzubringen.

Ziel dieser Personalpolitik ist es, den internen und externen Anforderungen an eine moderne Personalarbeit auch in Zukunft gerecht zu werden. Ausserdem will sich die Gemeinde Teufen mit dieser Personalpolitik auf dem Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeberin positionieren.

Jetzt geht die Arbeit los!

In der bisherigen Arbeit wurde der Fokus auf die strategische Ausrichtung gelegt. Mit den Leitsätzen wurde die Stossrichtung in

den wichtigen Personalthemen vorgegeben. Gleichzeitig legte die Arbeitsgruppe fest, wie diese Ausrichtung konkret in der Praxis umgesetzt werden soll. So wurden zu jedem Leitsatz verschiedene Umsetzungsstrategien erarbeitet.

Nun gilt es, den Worten Taten folgen zu lassen. Die verantwortlichen Arbeitsgruppen, Kommissionen und Einzelpersonen sind nun verpflichtet, die Strategien gemäss Terminplan in die Praxis umzusetzen. Die Gemeinde ist überzeugt, dass dadurch die Attraktivität als Arbeitgeberin weiter steigt und die heutigen Mitarbeitenden von einer fairen und fortschrittlichen Partnerin profitieren. pd.

Neue Teufner Bürgerinnen und Bürger

Der Gemeinderat hat – vorbehaltlich der Erteilung des Schweizer- und Kantonsbürgerrechts – der Einbürgerung von acht Einwohnerinnen und Einwohnern zugestimmt (TP 3/2012). Vier von ihnen stellten sich für ein kurzes Porträt zur Verfügung.

Lixia Jin und Fei Wu mit Sohn Eamon

Vor 13 Jahren kam Lixia Jin aus China in die Schweiz, um in der Berit Klinik zu arbeiten, drei Jahre später folgte ihr Ehemann Fei Wu nach. Beide haben in Peking ein Studium für Akupunktur und Chinesische Medizin absolviert. Seit einigen Jahren führen sie an der Battenhausstrasse in der Lustmühle und in Arbon eigene Praxen. Die Familie fühlt sich hier sehr wohl, und 2005 konnte sie das Haus Weiriden 11 kaufen. Der 17-jährige Sohn Andersen-Jinxuan Wu, wurde bereits letztes Jahr eingebürgert und in einem kleinen Porträt in der Tüfner Poscht vorgestellt.

Der zweite Sohn, der kleine einjährige Eamon, hat den Tagesablauf von Lixia Jin und Fei Wu wohl etwas durcheinander gebracht, doch die Freude über den gesunden Nachwuchs ist gross. Hin und wieder reist die Familie nach Peking, um Verwandte und Freunde wieder zu besuchen. Der Unterschied zwischen dieser riesigen Weltstadt

und dem Appenzellerland sei enorm, sagt Lixia Jin, hier die grünen, saftigen Wiesen und die Berge, dort eine riesige graue, sehr heisse Grossstadt. Mit dem Schweizer Bürgerrecht erhofft sich die Familie eine noch bessere und schnellere Integration. mw

Gianni Cecchin

Gianni Cecchin ist 1960 in Teufen geboren und zur Schule gegangen. Seine Eltern stammen aus Italien. Sie haben 40 Jahre in Teufen gewohnt und sind danach in ihre Heimat in Belluno, Italien, zurückgekehrt.

Gianni Cecchin absolvierte eine Lehre

als Hochbauzeichner in St.Gallen und bildete sich später zum Architekten HTL in Winterthur aus. Danach arbeitete er einige Jahre bei Architekt Hannes Thurnherr in

Teufen. Plötzlich hatte er Lust, etwas ganz anderes zu machen. Er stieg in das Billardgeschäft in St.Gallen ein. Dort baute er mit einem Partner mehrere Center auf. Nach einigen Jahren kehrte er zurück in seinen ursprünglichen Beruf und arbeitet in St.Gallen. Gianni Cecchin gefällt es in Teufen. Er wohnt an der Friedhofstrasse und hat einen grossen Bekanntenkreis.

An seinen Geburtstagen erhielt er immer wieder Geschenke mit Schweizerkreuzen, und so reifte die Überzeugung, sich einbürgern zu lassen. Er war sehr erstaunt, was er als «Einheimischer» alles gefragt wurde. Nebst den Namen der Bundesräte musste er auch Fragen beantworten wie: Wo kaufen Sie ein? Oder: Wann waren Sie das letzte Mal krank? Nach einem persönlichen Gespräch mit dem Gesamt-Gemeinderat wurde sein Gesuch gutgeheissen. Er ist froh und stolz, in das Bürgerrecht der Gemeinde Teufen aufgenommen worden zu sein. FA

51892

Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

**Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.**

Die Basler-Sicherheitswelt verbindet klassische
Versicherung mit intelligenter Prävention.
Alles, was wir tun, ist auf Sicherheit ausgerichtet.
So helfen wir, Risiken einzuschränken.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

www.baloise.ch

Basler
Versicherungen

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen

Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung**

Hanspeter Kuratli & Junior
9062 Lustmühle
kuratli.gartenbau@gmx.ch

071 333 35 32
078 697 94 34
078 890 90 43

Gartenbau/Gartenpflege

Kuratli Gartenbau
Freude am Garten

Schlafen zum Erholen?

Rücken- Nackenschmerzen müssen nicht sein!

Neues Bettenstudio auf 150 m²

mit persönlicher Ergo-Check Liegediagnose
- Bettenvermessung - Probeliegen

Voranmeldung erwünscht: **Telefon 071 793 24 54**

Wohnen zum Wohlfühlen.

W. Schuler AG

Nohblaken 190

9055 Bühler

Telefon 071 793 24 54

info@raumausstattung.ch

www.raumausstattung.ch

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen

Tel. 071 330 09 14

AUSVERKAUF

**T-Shirt, Blusen, Hemden, Hosen
30% bis 50% Rabatt**

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

Planung und Ausführung

Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32
info@clavadetscher-ag.ch

Grosse Bildgalerie mit neuen Objekten:
www.clavadetscher-ag.ch

CLAVADETSCHER

Viele Ideen auf Weg zur «enkelgerechten Zukunft»

3. öffentlicher Workshop im Rahmen der Energie Zukunft Teufen zum Thema «Mobilität».

Im dritten und vorläufig letzten öffentlichen Workshop ging es am 12. Mai im Foyer des Lindensaals darum, Massnahmenvorschläge zum Thema Mobilität zu erarbeiten.

Wiederum fanden sich etwa 20 Interessierte, Laien wie Fachleute, zum angeregten Austausch ein. In den einführenden Referaten erfuhren sie zum Beispiel, dass der Anteil des Verkehrs am Gesamtenergieverbrauch rund 35 Prozent und sein Anteil an den CO₂-Emissionen sogar 39 % beträgt, und das mit nach wie vor steigender Tendenz! Und dass 40 % des gesamten Verkehrs in der Freizeit stattfindet.

Im Weiteren war zu erfahren, wie Teufen in die Agglomeration St. Gallen – Appenzell Ausserrhoden – Bodensee integriert ist und wie die Mobilität innerhalb des Agglomerationsprogramms mittels Mobilitätsmanagement effizienter werden soll.

Mit diesem Wissen ausgestattet, wurde anschliessend bei Kaffee und Gipfel angeregt zu den Teilbereichen «Öffentlicher Verkehr», «Langsamverkehr» und «Mobilitätsverhalten» diskutiert und nach umsetzbaren Massnahmen gesucht.

Befragt:

Wie lautet Ihr Fazit über den Mobilitätsworkshop am Samstag im Speziellen und die ganze Workshop-Serie im Allgemeinen?

Martin Ruff, Gemeinderat: «Mir wurde am Workshop 'Mobilität' so richtig bewusst, dass, wenn wir uns effektiv auf den Weg zur enkelgerechten Zukunft begeben, dies eine gewisse Verhaltensänderung bedeutet. Ich freue mich, diesen Wandel mit gestalten zu können, denn es ist erfüllend, sich mit der Gemeinschaft für etwas einzusetzen. Das breite Interesse und Engagement war in den gut besuchten Workshops und der Infoveranstaltung gut erlebbar. So bin ich stolz da-

Energie Zukunft Teufen darf auf viele engagierte Workshop-Diskussionen zurückblicken. Foto: zVg.

rauf, dass Teufen aktiv und engagiert eine lebenswerte Zukunft gestaltet.»

Wie empfanden Sie die Atmosphäre?

Stefan Tittmann, Workshopteilnehmer: Die Atmosphäre des Workshops empfand ich als angeregt und «gschaffig». Sehr geschätzt habe ich zudem den Austausch als interessierter Bürger mit den anwesenden Fachleuten – so habe ich zum Beispiel erfahren, dass es bereits Analysen zur Verbesserung des Fuss- und Veloverkehrs gibt.

Hat der Workshop Ihren Erwartungen entsprochen?

Stefan Tittmann: Die Ergebnisse des Workshops sind für mich als Zwischenschritt hin zu einem Massnahmenplan sehr erfreulich. Es ist schön zu sehen, dass gerade im Bereich Verkehr viele lebensfrohe Ideen zur Wahl stehen.

Sie haben bis dato alle Workshops moderiert. Was sind Ihre Eindrücke bezüglich Stimmung und den erhaltenen Ergebnissen?

Maren Kornmann, Projektbegleiterin, Brandes-Energie AG, Zürich: Wir hatten eine erfreulich hohe Beteiligung, sehr gute und sehr ausführliche Diskussionen auf allen Ebenen, erhielten konkrete und fassbare Ergebnisse und Prioritäten für die anzugehenden Massnahmen.

Was unterscheidet Teufen beim Vorgehen zum Erreichen der Energie- und Klimaziele von anderen Gemeinden/Städten?

Maren Kornmann: Der Unterschied liegt eindeutig im umfangreichen und intensiven Beteiligungsprozess und dem Einbezug der wichtigen Partner (SAK, AB, Kanton etc.).

pd. ■

Aus dem Gemeinderat

Fassadensanierung

Die Gemeinde leistet im Rahmen der kantonalen Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen an die anrechenbaren Mehrkosten

der Aussensanierung eines Wohn- und Geschäftshauses im Dorfzentrum Teufen einen Beitrag von 14'203 Franken.

Baukredite im Bauwesen

Der Gemeinderat hat die folgenden budgetierten Baukredite zu Lasten der Investitionsrechnung freigegeben:

Sanierung der Heizung in der Liegenschaft Krankenhausstrasse 1, mit Fr. 40'000.-; Einbau des Deckbelages an der Krankenhausstrasse mit Fr. 60'000.-; Instandstellung der Gemeindestrasse im Jonenwatt mit Fr. 145'000.-; Einbau von Ausweichstellen an der Steinwischlenstrasse mit Fr. 68'000.- inklusive Landerwerb. gk. ■

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2012

01.07.	5 Tage	Grosse Alpenrundfahrt «Wallis/Grächen»
01.08.	3 Tage	Wallis-Bettmeralp «Furka Dampfbahn-Bergstrecke»
12.08.	4 Tage	Saarland-Mosel-Elsass
03.09.	4 Tage	Grossglockner-Dolomiten-Südtirol
15.09.	7 Tage	Unbekanntes Deutschland «Dresden mit Ausflügen»
23.09.	6 Tage	Asissi «Auf den Spuren des hl. Franziskus»
30.09.	6 Tage	Herbstfahrt/Toskana «Insel Elba, Pisa etc.»
13.10.	2 Tage	Saisonabschlussfahrt ins Tirol «Seefeld»
08.12.	4 Tage	Christkindelmarkt in Erfurt

Bitte verlangen Sie das Reiseprogramm.

Putzfrau gesucht!

in Niederteufen, 2 Pers. Haushalt (5 1/2-Zi)
2 x ca. 4 Std./Mt.

Kontakt unter: 079 325 35 39

Eigene vier Wände

Ein Ja für Mittelstand, Familien, Mieter und Gewerbe

Die Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» sieht eine moderate, aber wirkungsvolle Förderung von Wohneigentum vor. Diverse Studien und Erfahrungen mit ähnlichen Bausparmodellen zeigen klar, dass vor allem der Mittelstand und Familien profitieren. Weil nur der erstmalige Erwerb von Eigentum gefördert wird, nützt die Initiative heutigen Mieterinnen und Mietern, welche einmal in eigenen vier Wänden leben möchten. Zudem bringt die Vorlage für die Wirtschaft neue Aufträge und dem Staat mittelfristig wieder neue Einnahmen.

In eigenen vier Wänden leben heisst mehr Sicherheit, Zufriedenheit und Geborgenheit.

Deshalb: Ja zur Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»

Die Vorlage kurz und bündig

Schweizweite Einführung eines moderaten und schlanken Bausparmodells:

- Für den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
- Maximaler Abzug vom steuerbaren Einkommen CHF 10'000 (Ehepaare maximal CHF 20'000)
- Befreiung der Bausparrücklage sowie der Zinsen darauf von der Vermögens- und Einkommenssteuer
- Maximale Spardauer: 10 Jahre
- Aufschub der Besteuerung nur, sofern selbstgenutztes Wohneigentum erworben wird

17. Juni
JA
BAUSPAREN

www.bausparen-ja.ch

emil ehrbar

■ Parkett ■

Parkett
schwimmend oder geklebt

Parkettsanierung

Parkett
Beschichtungssysteme

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 20 ■ 9053 Teufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74
Privat: Emil Ehrbar ■ Wädlen 394 ■ 9063 Stein

Bringen Sie Bewegung in Ihre Werbung...

9055 Bühler
Tel. 071 793 22 41
www.signerschriften.ch

Signer Schriften

Ihre Beschriftungsfirma im Appenzellerland.

ZU VERMIETEN!

4 Tiefgaragenplätze à CHF 130.-
3 Aussenplätze à CHF 40.-
Hechtmühle Teufen

Kontakt: Th. Rohner, Tel. 071 335 77 44

Das Elektrizitätswerk verlangt,
Ihre Installation sei zu kontrollieren.
Wir machen das!

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH

Gebhard Krauss | Telefon 071 242 66 66

www.schmidcontrol.ch | info@schmidcontrol.ch

Media Swiss entlässt 12 Mitarbeitende in Teufen

Einstellung der Printprodukte von mapgate24 führt zu einem Stellenabbau.

Margrith Widmer

Media Swiss stellt per Ende Jahr die Tätigkeit im Sektor Printproduktion ein. Betroffen sind in Teufen zwölf Mitarbeitende der mapgate24, Vertreiberin von werbefinanzierten Orts- und Stadtplänen. Die Online-Plattform www.mapgate24.ch bleibt vorerst für weitere vier Jahre bestehen.

Acht Mitarbeitenden wurde im März gekündigt, weitere 3 bis 4 müssen im Juni mit Kündigungen rechnen, wie Cornelia Magrin, Sprecherin der Holdinggesellschaft media swiss group ag in Flamatt (FR) erklärt.

Online verdrängt Printprodukte

Seit über 20 Jahren vertrieb gate 24, eine Tochterfirma der media swiss group ag, unter der Marke mapgate24 Ortspläne, die in rund 2000 Ortschaften in alle Haushaltungen verteilt wurden und in Gemeindeverwaltungen und Tourismusbüros auflagen. Die gedruckten Ortspläne würden eingestellt, weil dieses Geschäft nicht mehr rentabel sei. Werbegelder flössen praktisch durchwegs in Online-Kanäle ab, sagt die Sprecherin. Die media swiss group ag wolle sich ganz auf ihre digitalen Kernkompetenzen konzentrieren.

Strategischer Entscheid

Es handle sich um einen strategischen Entscheid. Aus organisatorischen Gründen wird per Ende Jahr der gate24-Innendienst in Teufen mit demjenigen in Flamatt (FR), dem Firmensitz der Holding, zusammengelegt. Teufen werde vorläufig weiterhin als «Hub» behalten.

Einem Grossteil der Angestellten seien Stellen in Flamatt angeboten worden. Entsprechende Gespräche würden derzeit noch laufen. Offen ist, welche Dienstleistungen in Teufen bleiben. Eventuell würden zentrale Dienstleister oder Aussendienstmitarbeiter weiterhin in Teufen beschäftigt.

Beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Herisau meldete sich bisher eine betroffene Person, wie RAV-Leiter Peter Näf sagt. Beim kantonalen Arbeitsamt ging keine Meldung ein, wie Leiter Walter Hafner erklärte.

Das 1992 gebaute Firmengebäude der Media Swiss am Haslenkreisel. Foto: EG

Unterstützung bei der Stellensuche

Sämtliche Betroffenen würden eng betreut und bei der Stellensuche unterstützt. Vier Gekündigte hätten bereits neue Stellen gefunden. Die beiden Lehrlinge konnten in einem anderen Unternehmen platziert werden. Für einige Mitarbeitende versuche man innerhalb der media swiss group eine Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Nicht alle Entlassenen seien – trotz finanzieller Anreize – aus familiären Gründen so flexibel, in einen anderen Landesteil zu ziehen.

Von Dölf Früh gegründet

Der Teufner Dölf Früh gründete Media Swiss (heute gate24 ag) 1984. Am «Haslenkreisel» in Teufen entstand 1992 ein markanter Neubau, der sich weiterhin im Besitz von Dölf Früh befindet. Zuweilen waren 450 Mitarbeitende beschäftigt, 70 davon in Teufen. Dann stieg Früh ins Onlinegeschäft ein.

Die zum Ringier Konzern gehörende media swiss group ag ist heute nach eigenen Angaben die Holdinggesellschaft führender Schweizer Online-Unternehmen. Das Portfolio umfasse die grossen Online-Marktplätze

in den Bereichen Auto, Immobilien und Jobs. Dazu kämen «reichweitenstarke Kleinanzeigenplattformen sowie crossmediale Marketing-Plattformen» für KMU, wie es auf der Internetseite der Firma heisst.

Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende. Mit den Marken der Scout24-Gruppe (im Joint Venture mit der Deutschen Telekom), mit gate24/apgate24 und mit Anibis verzeichnet die Holding monatlich über 15 Millionen Online-Besucher. Damit ist sie eine der reichweitenstärksten Online-Anbieterinnen im viersprachigen Schweizer Markt, wie es heisst.

2007 schlossen sich die Scout24 Schweiz AG, die Xmedia Group und die media swiss ag unter dem Namen media swiss group zusammen. 2008 erwarb die Ringier-Gruppe 80 Prozent der Aktien der media swiss group von Dölf Früh für einen dreistelligen Millionenbetrag. Neben dem Hauptsitz Flamatt FR waren Urdorf und Teufen weitere Standorte. Seit 2012 ist die Firma eine Holding mit dem Namen media swiss group ag und zu 100 Prozent im Besitz von Ringier. ■

Bauruine Blatten: Lösung zeichnet sich ab

Wo früher das Restaurant Hörnli stand, daran erinnert seit fast 20 Jahren ein «Schandfleck».

Margrith Widmer

Seit nahezu 20 Jahren ist die «Bauruine» an der Blattenstrasse ein «Schandfleck» in Niederteufen. Nachdem das frühere Restaurant «Hörnli» dort abgerissen worden war, entstand eine Garage, die teilweise genutzt wurde. Inzwischen liegt eine Baubewilligung vor. Eine Lösung ist absehbar – aber noch nicht definitiv.

In der Tüüfner Poscht hatte sich Thomas Suter in einem Leserbrief über das «Scheusal von Hässlichkeit» an der Hauptstrasse

empört. Diese Situation sei «anstössig» fand er und fragte, «wie lange dieser Haufen an einer Haupteinfallsstrasse in unserem Dorf stehen bleiben» soll. Die Baubehörde forderte er auf, «endlich einen Schlusspunkt» zu verfügen. Notfalls sollten die leeren Fensteröffnungen wenigstens mit Geranien oder Primeln geschmückt werden, schlug Suter angewinkelt vor.

Baubewilligung ist rechtskräftig

Die Baubewilligungsbehörde beruhigt: Eine rechtskräftige Baubewilligung für den Neu-

bau eines Mehrfamilienhauses sei erteilt worden. Das Projekt könne ausgeführt werden, sagt Pius Neuländner. Auch der Gemeinde sei es ein Anliegen, dass die Bauruine verschwinde, sagt er. Allerdings habe die Behörde keine Handhabe.

Man sei daran, eine Lösung zu finden, sagen die Eigentümer des Grundstücks. Einen Neubau verhinderten bisher Einsprachen. Missverständnisse und Differenzen hätten all die Jahre ohne Einigung verstreichen lassen.

Käufer gesucht

Um einen Schlusstrich zu ziehen, sind die Eigentümer jetzt daran, das Grundstück zu verkaufen. Bisher ohne Erfolg. In den nahezu 20 Jahren haben sich riesige Unkosten angehäuft. Für die Eigentümer zusätzlich erschwerend: Erstellt werden kann auf dem bestehenden Baukörper lediglich ein Vollgeschoss plus zwei kleine Attika-Wohnungen – nicht sehr interessant oder rentabel, und mit den angehäuften Kosten über all die Jahre «zu wenig».

Auch die Eigentümer bedauern die Situation, die Jahre lang unlösbar und festgefahren schien. Durch die definitive Baubewilligung sei man zumindest einen «kleinen Schritt» weiter gekommen. Nun seien Gespräche im Gang, die – so die Hoffnung der Eigentümer – zu einer besseren Lösung beitragen könnten. Für die Sache, die Anwohner und nicht zuletzt für die ganze Gemeinde. ■

Ein Sockelgeschoss ohne Überbau - ein Ärgernis für viele Teufnerinnen und Teufner. Foto: EG

Handänderungen im März

tecti ag, mit Sitz in Teufen an Born Monika, Teufen: Grundstück Nr.: S11400.3024, Plan Nr. 23, Rothenbühlstrasse 6, 5 1/2-Zimmer-Wohnung Nr. 601 im Erdgeschoss, 88/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 1862.3024.

Bachmann Werner Jakob, Teufen an Steppdekor AG, Teufen: Grundstück Nr.: 184.3024, 1170 m², Plan Nr. 20, Gremmstrasse, Garage Vers.-Nr. 2201, Gremmstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 256, Gremmstrasse 16, Garage Vers.-Nr. 917, Gremmstrasse, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Aschari Omid, St. Gallen; Kaddur Fau-

zi, Niederteufen: Grundstück Nr.: 2500.3024, 675 m², Plan Nr. 19, Fadenrainstrasse, Wiese, Weide.

Bergundthal Hermann Alois, Teufen an Frauenknecht Yannick, Niederteufen: Grundstück Nr.: 1602.3024, 1040 m², Plan Nr. 9, Rütihofstrasse, Garage Vers.-Nr. 1783, Rütihofstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1782, Rütihofstrasse 23, Unterstand, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Waldburger Jakob Erben, Teufen an Bruderer Kurt, Teufen: Grundstück Nr.: 2532.3024, 10811 m², Plan Nr. 55, Löchli, Weidstadel Vers.-Nr. 2024,

Löchli, Strasse, Wiese, Weide, geschlossener Wald.

Stark Franz Teufen an Eugster Hans Peter, Teufen: Grundstück Nr.: 760.3024, 35589 m², Plan Nr. 54, Zelg, geschlossener Wald, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer; Grundstück Nr.: 771.3024, 13132 m², Plan Nr. 54, Tole, Strasse, Wiese, Weide; Grundstück Nr.: 2558.3024, 21535 m², Plan Nr. 54, Jonenbühl, Remise Vers.-Nr. 1690, Jonenbühl, Betriebsgebäude Vers.-Nr. 2906, Jonenbühl, Strasse, Weg, Gartenanlage, Wiese, Weide.

Byland Friedrich, Teufen, Erwerber: Fäh-Tomaschett Daniel, Teufen; Fäh-Tomaschett Priska, Teufen: Grundstück Nr.: 1492.3024, 2407 m², Plan Nr. 21, Gremmstrasse, Garage Vers.-

Nr. 1625, Gremmstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1605, Gremmstrasse 32, Gartenanlage.

Baumann-Tanner Judith, St. Gallen an Knechtle Michael, Teufen; Knechtle-Sutter Claudia, Teufen: Grundstück Nr.: 118.3024, 318 m², Plan Nr. 29, Ebni, Wohnhaus Vers.-Nr. 136, Ebni 11, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

tecti ag, mit Sitz, Teufen an Schramm Alfred, St. Gallen; Schramm-Citri-Diana, St. Gallen: Grundstück Nr.: S11396.3024, Plan Nr. 23, Rothenbühlstrasse 2, 6 1/2-Zimmer-Wohnung Nr. 221 im 2. Obergeschoss, 81/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 1862.3024. gba. ■

Stadt-Baustellen statt Road Pricing?

Die ständigen Staus auf dem Pendlerverkehr-Nadelöhr Teufenerstrasse geben Anlass zu spekulieren.

Margrith Widmer

Jetzt staut sich wieder im Nadelöhr Teufenerstrasse – allerdings bedeutend weniger als vor sechs Jahren: Immerhin sorgen diesmal keine Ampeln für Riesenstaus. Aber eine Holperpiste und rot-weisse Bauabschrankungen bremsen. Besorgte Teufner und andere Appenzeller fragen sich mit mulmigem Gefühl, was da noch kommen mag.

«Nichts», versichert der Sprecher der St. Galler Stadtpolizei: «Die Teufenerstrasse wird weder zur Einbahnstrasse noch wird sie gesperrt.» Die Teufenerstrasse ist sozusagen «nur am Rand» betroffen.

Gebaut wird primär an der Schneebergstrasse – von der Teufenerstrasse bis zur Berneggstrasse: Die St. Galler Stadtwerke ersetzen Gas- und Wasserleitungen in der bergseitigen Strassenhälfte. Und sie bauen das EW- und Glasfaser-Trasse (Fibre to the Home – FttH) im Trottoir neu. Gleichzeitig wird auf einem Streckenabschnitt auch noch der Abwasserkanal ersetzt.

Bis Ende Oktober

Die Swisscom erstellt eine neue Rohranlage zusammen mit dem EW-Trasse. Das Tiefbauamt schliesslich wird die Strasse voll ausbauen, die Fundationsschicht, die Randabschlüsse und den Belag ersetzen, sowie die Strassenentwässerung anpassen. Begonnen wurde am 21. März – die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dieses Jahres dauern.

Dennoch: Viele Teufner, viele Appenzeller sind genervt. Bereits zwischen 2004 und 2006 lagen die Nerven in den Appenzeller Agglomerations-Gemeinden blank. Seither wurde an der Teufenerstrasse immer wieder mal gebaut. Kein Frühling, kein Sommer verging ohne rot-weisse Bauabschrankungen und Verkehrsbehinderungen.

In der Stadt werde ständig irgendwo gebuddelt, schimpfen die Appenzeller. Die Gemeinde Teufen intervenierte 2006 beim St. Galler Stadtrat wegen der neuerlichen Baustelle und verlangte eine «optimale Organisation» – die Antwort der Stadt fiel relativ kühl aus. «Ernüchternd», fand der damalige Gemeindepräsident Gerhard Frey.

Die Baustelle an der Teufener Strasse in St. Gallen nervt viele Teufnerinnen und Teufner. Foto: EG

Hauptverkehrsader

Böse Zungen behaupten, die Stadt baue absichtlich so fleissig an der Teufenerstrasse, der Hauptverkehrsader in die Stadt und zur Autobahn: Die Pendler aus dem Appenzellerland sollten sowieso Strassenzoll bezahlen, wenn sie mit ihren Autos in die Stadt fahren wollten. Sie fordern sogar Road Pricing – der klassische Agglo-Konflikt.

Ganz so heiss wie vor sechs Jahren sind die Diskussionen allerdings nicht mehr. Im Frühsommer 2006 eskalierten die Anfeindungen, als Appenzell Ausserrhoden zu einem degressiven Steuersystem für Reiche Ja sagte.

Weniger verhärtetes Klima

Das Bundesgericht erklärte die Abstimmung für ungültig, die Ausserrhoder Regierung verzichtete auf Steuerprivilegien für Reiche. Dafür kreierte sie das – neben Obwalden – günstigste Unternehmenssteuerrecht. Umgekehrt sagten die Ausserrhoder im Februar 2011 Ja zum Lastenausgleich an bedeutende überregionale Kultureinrichtungen in St. Gallen.

Seither wird mit weniger harten Bandagen gefochten. Forderungen von St. Galler Parlamentariern, den Appenzellern die städ-

tischen Zentrumsleistungen zu Vollkosten zu verrechnen, verstummten. Schliesslich nutzen die Städter das Appenzellerland auch als Naherholungsgebiet – und sorgen ihrerseits für Staus an den Ausfallstrassen – vor allem an schönen Herbstsonntagen.

«Neid muss man sich verdienen»

Das Schlagwort Road Pricing ist vorläufig etwas aus der Diskussion verschwunden. Ohnehin müssten vor der Einführung dieser Form des Strassenzolls Versuche durchgeführt werden – das schrieb der Bundesrat im April zu einer Motion, die gesetzliche Grundlagen zum Verbot von Road-Pricing-Modellen forderte. Pilotversuche müsste die Bundesversammlung beschliessen – und ein solcher Beschluss könnte mit dem Referendum bekämpft werden.

Dennoch bleibt vor allem Teufen ein Stein des Anstosses für viele Städter: 370 Millionäre leben in Teufen – in der Stadt St. Gallen gelten Abwanderer nach Teufen längst als «Steuerflüchtlinge», zumal die steuerlichen Rahmenbedingungen in Ausserrhoden eben tatsächlich freundlicher sind. Die Teufner nehmen's gelassen: «Neid muss man sich verdienen», meinte der frühere Gemeindepräsident Gerhard Frey einmal dazu. ■

Er holte Dalai Lama und Uno-Generalsekretär nach St

Willy Graf gründete vor 25 Jahren das Sicherheitspolitische Forum an der HSG.

Erich Gmünder

Vor 25 Jahren stand noch die Mauer; Ost und West wurden durch den sogenannten «Eisernen Vorhang» getrennt. Im Angesicht dieser prekären Balance, dem «nuklearen Gleichgewicht des Schreckens», initiierte Willy Graf das Sicherheitspolitische Forum an der HSG und holte Personen der Zeitgeschichte nach St. Gallen, wie den letzten Aussenminister der UdSSR, Boris Dmitrijewitsch Pankin, Zulu-König Mangosuthu Buthelezi, Uno-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar oder den Dalai Lama.

Dutzende internationale Staatsmänner, fast alle Bundesräte sowie weitere bekannte Persönlichkeiten wie Carla Del Ponte oder Tim Guldemann holte er nach St. Gallen und mit manchen von ihnen dinierte er im einstmaligen berühmten Speiserestaurant «Sternen» in Niederteufen. Der Sternen steht nicht mehr, doch im Anbau findet man Willy Graf heute. Der Weg zu seinem Büro führt durch die Waschküche eines Therapiezentrums, das seine Frau Monika Graf betreibt. In der ehemaligen Doppelgarage daneben hat er sich eingerichtet, steht an seinem Pult am PC, telefoniert mit dem Headset auf dem Kopf mit seinen zwölf Mitarbeitern sowie Kunden auf der halben Welt.

Willy Graf ist 1995 nach Teufen gezogen, wegen seiner Frau, die hier die Praxis eröffnete. Das Paar lebt in einer Eigentumswohnung in Teufen. Diese Einzelheiten wären an sich nicht erwähnenswert, wenn es sich bei Willy Graf nicht um einen Finanz- und Vermögensberater handeln würde. Da würde man einen repräsentativen Firmensitz, ein beeindruckendes Chefbüro erwarten –

Chief Mangosuthu Buthelezi, Führer der Zulupartei in Südafrika, wird von Willy Graf empfangen. (1992). Archivfotos: Sammlung Willy Graf

Willy Graf an seinem Stehpult im Büro an der Hauptstrasse 53. Foto: EG

nichts von alledem. Der studierte Jurist, der nach Praktika bei Gerichten und der renommierten Kanzlei von Peter Nobel auf eine Anwaltskarriere verzichtet hat («ich mag nicht für andere lügen»), beschäftigt heute rund ein Dutzend Mitarbeiter und hält nicht viel von Statussymbolen, wie sie zum Beispiel Banken pflegen. Das heutige Finanz- und Bankwesen beurteilt er kritisch. «Nach den Erfahrungen der letzten Jahre prüfen wir jedes einzelne von uns heute empfohlene Finanzprodukt intensiv. Und, was noch wichtiger ist, wir kennen die Produkteverantwortlichen, seien es nun Bank- oder Versicherungsprodukte. Denn nach einem Blick in die Fremdepots unserer Kunden ist man geneigt zu sagen, der einzige Banker, dem Sie wirklich vertrauen können, ist der Bancomat.»

Willy Graf weiss, wovon er spricht, war er doch nach den juristischen Praktika selber bei einer Grossbank tätig. Er weiss auch, dass es viele gute Banker gibt, die unter dem aktuellen Verkaufsdruck leiden. Mit seiner Firma VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG hat er sich die individuelle Finanzberatung auf die Fahne geschrieben, und garantiert jedem, der vor dem Alter 58 zu ihm kommt, nach einer Finanzplanung die Frühpensionierung.

Wie das? Willy Graf ist spezialisiert auf

massgeschneiderte Finanzplanungen und Steueroptimierungen für den Mittelstand; zu seinen Kunden gehören seit 15 Jahren die Mitglieder grosser Verbände, wie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), der Schweizerischen Kaderorganisation (SKO), des Personalverbands des Bundes (PVB) und weiterer Verbände mit insgesamt über 200'000 Mitgliedern, ab 2012 auch des Personalverbands der Stadt St. Gallen (PSVG). Über 10'000 von ihnen hat er schon beraten und jeden Einzelnen zu Hause besucht, dafür absolviert er 18 bis 20 Termine und legt 1000 Kilometer zurück – pro Woche.

Steckbrief

Geboren: 21. Januar 1956 in St. Gallen

Heimatort: Rebstein

Familie: Ehefrau Monika

Erlerner Beruf: Lic.iur.HSG

Heute tätig als: Unternehmer

Lieblingssessen: Pasta, Glacé

Lieblingsgetränk: Chinotto

Musikvorlieben: Alles Mögliche, Worldmusic
Special DRS 3

Buch auf dem Nachttisch: immer mehrere,
«Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär», Walter
Moers

Hobbys: Schlaraffia Gallia Helvetica, europa-
weite Motoradtouren, Skifahren, Lesen

ch St. Gallen

Seinen Kunden verspricht er Seriosität und echte Wertvermehrung. «Wir sind das Haus der Werte», umreisst er die Philosophie des Unternehmens. Dazu gehört, dass er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten sind HSG-Absolventen, keine Boni und exorbitanten Löhne erhalten und er sich selber einen Lohn in der Höhe eines Sekundarlehrergehalts auszahlt. Viel lieber investiert er die Gewinne in die Gründung neuer Unternehmen, meist Start-ups von jungen Mitarbeitern. Insgesamt neun Unternehmen hat er mitgegründet, davon sind sieben erfolgreich am Markt, drei davon in Teufen (siehe Kasten).

Doch zurück zum Sicherheitspolitischen Forum, dessen Präsidium er in diesem Jahr abgibt. Er habe halt aus erster Hand wissen wollen, welches die Gefahren der atomaren Abschreckung waren, oder, wie er es etwas hemdsärmelig ausdrückt: «Ich wollte alle die Typen, die für die Raketen zuständig waren, nach St. Gallen holen». «Star Wars» – der von Präsident Reagan ausgerufene «Krieg der Sterne» – beherrschte damals die Schlagzeilen, und Graf präsentierte den Chef des US-SDI-Programms und dessen sowjetischen Gegenspieler. Grafs Lieblingsanekdote ist aber jene vom Besuch des Zulu-königs Mangosuthu Buthelezi aus Südafrika. Heimlich lud er dessen ehemaligen Lehrer, einen Schweizer Missionar im Ruhestand, zum Vortrag ein, und als der Politiker diesen im Publikum erkannte, unterbrach er den Vortrag und umarmte ihn weinend.

Nach dem Fall der Mauer verlor das Thema geopolitische Sicherheit an Bedeutung, oder wie Graf es lapidar ausdrückt: «Es gibt keine Feindbilder mehr.» Das Sicherheitspolitische Forum hat dadurch seine

Da brachte er grosse Weltpolitik nach St. Gallen – und auch nach Teufen: Erinnerungsfoto mit Javier Perez de Cuellar vor dem Essen im Sternen Niederteufen (1991).

Willy Graf mit dem Dalai Lama anlässlich des Vortrags, hier im Büro des Rektors der HSG (1996).

Bedeutung heute etwas verloren. Aus den Veranstaltungen in zum Platzen gefüllten Hörsälen sind im Vergleich dazu fast intim

anmutende HSG interne Workshops und Frühstücksgespräche in Stadtcafés mit lokalen und nationalen Politikern geworden. In drei Büchern, alle vergriffen, sind die Erkenntnisse aus den 150 Veranstaltungen zusammengefasst. Die Fotos von den Treffen mit den berühmten Zeitgenossen liegen unsortiert in einer Schublade – vielleicht wird sie Willy Graf einmal in ein Album kleben, wenn er pensioniert ist. Vorerst hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Leuten in seinem Alter zu vernünftigen Anlagen – und zur Frühpensionierung zu verhelfen; etwas, das er mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht selber in Anspruch nehmen wird. ■

Unternehmen in Teufen

VVK AG

Seit 2000. Finanzplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Eigene Fondsstrategien, eigene diversifizierte Anlagekonzepte. www.vvk.ch

Swoffice AG

Seit 2004. Kundenverwaltung, Provisions-, Vertrags- und Dokumentenmanagement in der Cloud. Software für Selbständigerwerbende, kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für Schulen und Verbände. Alle Informationen von jedem Punkt der Welt nur einen Klick entfernt. www.swoffice.ch

Verbandspool AG

Seit 2011. www.shariando.ch. Grösste Bonus-Community in Europa. Bereits in 7 Ländern. Wer im Internet über shariando einkauft, erhält immer Geld zurück. Zusätzlich wird dabei aber auch sein Verein oder die von ihm beim Login bezeichnete Organisation mit Cashback unterstützt. www.shariando.ch

INFOVERANSTALTUNGEN AM DI. 12. JUNI, 19.00 UHR

MITTEL- UND OBERSTUFE, SEK-VORBEREITUNG
ZWISCHENJAHR MIT PRAKTIKUM / SCHULE
10. SCHULJAHR
HANDELSCHULE (KV-ABSCHLUSS)
SEK FÜR ERWACHSENE

Jetzt anmelden:

071 223 53 91 oder info@ortegaschule.ch
Kesslerstrasse 1 · 9001 St.Gallen www.ortegaschule.ch

ORTEGA
SCHULE
ST. GALLEN

EDUQUA

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.
071 244 80 30. www.kafi.ch

MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

Kompetent. Zielorientiert.
Ihr Immobilienverkäufer.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Nino Corazza | Immobilienverkäufer
Tel. direkt: 071 227 42 73
E-Mail: n.corazza@hevsg.ch
Poststr. 10 | 9001 St. Gallen

Wir reparieren defekte Kapitalanlagen – egal, wer sie empfohlen hat.

Zugegeben, manchmal sehen Börsenanlagen recht mitgenommen aus. Besonders nach den Stürmen der letzten Jahre.

Mit der Erfahrung aus über 10'000 Kundenberatungen und den Erkenntnissen aus der Finanzkrise zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre defekten Kapitalanlagen reparieren und Ihr Vermögen langfristig vernünftig diversifiziert anlegen.

Besuchen Sie unser beliebtes Anlageseminar und lernen Sie, wie einfach das geht. Über 3'000 Teilnehmer haben unsere Seminare bereits besucht und profitieren von unseren Ratschlägen.

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung am 18. Juni 2012 um 18:00 Uhr in Teufen, AR.

Um Ihre persönlichen Unterlagen vorbereiten zu können, bitten wir Sie um eine individuelle Anmeldung (seminar@vvk.ch oder 071 333 46 46). Sie erhalten dann umgehend den Ort mitgeteilt. Für Mitglieder unserer Partnerverbände LCH | PVB | SKO | SBV | PVSG ist das Seminar kostenlos. Nichtmitglieder bezahlen eine Schutzgebühr von CHF 20 vor Ort.

Willy Graf, lic. iur. HSG
Hauptstrasse 53 | 9053 Teufen
info@vvk.ch | www.vvk.ch

VVK | Vorsorge- und
Vermögenskonzepte AG

Interne Rochade in der Stiftung Waldheim

Christian Frehner ist der neue Leiter im Schönenbüel.

Christian Frehner wechselt als neuer Leiter des Hauses Schönenbüel nach Teufen, wo er den bisherigen Leiter Rolf Hügli ablöst. Dieser übernimmt eine neue Aufgabe in Rehetobel.

Bis vor drei Jahren hatte Christian Frehner das Wohnheim Morgenlicht in Trogen geführt und nach dessen Aufhebung das Ressort Qualitätsmanagement und Sicherheit aufgebaut. Weil hier die Grundlagen erarbeitet sind, kann sich Christian Frehner wieder neuen Projekten zuwenden. Deshalb entschloss er sich, wieder zu seiner Kernaufgabe zurück zu kehren, weshalb er seit dem 14. Mai neu das Schönenbüel leitet.

Hier kennt er aufgrund seiner Arbeit in Qualitätsmanagement und Sicherheit sowohl die Heimstruktur als auch das Mitarbeiterteam, ebenso wie einen Teil der Bewohner, welche ehemals vom Morgenlicht ins Schönenbüel umgezogen sind.

Neue Aufgabe für Rolf Hügli

Rolf Hügli arbeitete in seinem Erstberuf als Bauzeichner und -führer. Bauen fasziniert ihn nach wie vor. Am Standort Rehetobel kann er seine beiden Leidenschaften, das Führen von Wohnheimen und das Bauen, vereinen, wird doch in Rehetobel in den kommenden vier Jahren das neue Wohnheim Sonne entstehen. Danach wird Rolf Hügli den grössten Standort der Stiftung Waldheim als Leiter begleiten.

Lachendes und weinendes Auge

Mit dieser Rochade ist es der Stiftung Waldheim gelungen, das Wissen ihrer Mitarbeiter

Christian Frehner (links) ist der neue Standortleiter in Teufen, Rolf Hügli wechselt nach drei Jahren zum Standort Rehetobel. Fotos: EG

optimal einzusetzen und so langjährig Stabilität zu sichern. Dazu Christian Frehner: «Ich freue mich, nach Teufen zu kommen. Ich werde weiterhin dafür besorgt sein, dass das Schönenbüel ein «greuter» Teil des Dorfes sein wird.»

Rolf Hügli verlässt das Schönenbüel mit einem lachenden und weinenden Auge. Er bezeichnet das Teufener Wohnheim als Juwel mit einem wunderbaren Mitarbeiterteam. «Ich gehe hier weg, wie jemand, der in ein anderes Land verreis, mit Respekt vor der neuen Aufgabe. Die Mitgestaltung beim Neubau Sonne in Rehetobel bedeutet für mich die einmalige Chance, meine Leidenschaft für das Bauen ebenfalls miteinbringen zu können», sagt der gelernte Baufachmann.

Erfolgreicher Muttertagsbrunch

Beide Standortleiter, sowohl Christian Frehner als auch Rolf Hügli, setzten sich am Sonntag 13. Mai nach Kräften am Muttertagsbrunch im Schönenbüel ein. Trotz der kühlen Witterung kamen rund 200 Personen, um sich am traditionell reichhaltigen Buffet zu verköstigen.

Die Stimmung war gut und viele benützten auch die Möglichkeit, die Lamas zu füttern. Dies faszinierte nicht nur die jungen Gäste, sondern ebenso viele Erwachsene.

Ausserdem stand das Atelier mit den verschiedenen selbstproduzierten Produkten offen. Übrigens, auch unter der Leitung von Christian Frehner soll der Muttertagsbrunch weiter durchgeführt werden. pd. ■

Aus dem Gemeinderat

Abstimmung Planungsinstrumente

Am Wochenende vom 17. Juni 2012 wird die Ergänzung der kommunalen Planungsinstrumente auf Grund der übergeordneten Gesetzgebung zur Abstimmung kommen. Die kantonale Baugesetzgebung schreibt den Gemeinden vor, die kommunalen Planungsinstrumente mit nachstehenden Angaben zu ergänzen:

Zonenplan Gefahren; Zweckbestimmung Grünzonen; Verkehrsflächenausscheidung; Kleinanpassungen; Waldfeststellungen.

Die Flurgenossenschaften in der Gemeinde Teufen wurden bereits vorgängig schriftlich über die Ergänzungen informiert und die öffentliche Planaufgabe ist ohne Einsprachen erfolgt. Der Gemeinderat sieht daher keine Notwendigkeit, eigens eine öffentliche Informationsveranstaltung durchzuführen. Die detaillierten Planunterlagen können auf der Gemeindekanzlei oder auf www.teufen.ch eingesehen werden.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Im April haben sich 30 Personen angemeldet und 33 Personen haben ihren Wohnsitz nicht mehr in Teufen.

Asylbewerber-Unterkunft

Die Asylbewerber werden vorläufig ihre provisorische Unterkunft im ehemaligen Schulhaus Blatten (Bild) weiter bewohnen, obwohl ursprünglich eine Befristung dieser Lösung bis Ende 2011 vorgesehen war. gk. ■

Gartenpark-Restaurant mit Terrasse

jeden Monat neue Spezialitäten

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
 Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
 info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

HEIERLI

ZIMMEREI · BAUSCHREINEREI
 9053 Teufen · 9055 Bühler

Telefon 071 333 30 40 · www.heierli-zimmerei.ch

- Umbauten
- Ausführung sämtlicher Zimmerei- und Schreinerarbeiten
- Neubauten
- Treppen
- Fassaden
- Elementbau

Bäume und Sträucher schneiden

kellergärten

bühler 071 793 17 54

speicher 071 344 48 80

K GARAGE

E. Bischof AG
 9042 Speicher
 Tel. 071 344 29 90
 info@autobischof.ch

- Verkauf von Neuwagen und Occasionen
- Reparaturen aller Marken
- Pannendienst, Tankstelle und Waschanlage

Personenwagen
 Service

Service

Nutzfahrzeuge
 Service

Ihr kompetenter Partner vom Appenzeller-Mittelland

immoinside

Teufen 071 290 07 38 St. Gallen

Im Kundenauftrag zu kaufen gesucht:
 Ein Mehrfamilienhaus in Teufen & Niederteufen
 Darf auch renovationsbedürftig sein.

Büro: 071 290 07 38

SwissLife

So fängt Zukunft an: 071 354 66 88.

Heinz Gähler freut sich auf Ihren Anruf.
 Generalagentur Appenzellerland, heinz.gaehler@swisslife.ch

Sandstein – Lochmüli ist der letzte Steinbruch

Ein Besuch an einem der pittoresksten Orte Teufens.

Erich Gmünder

Ein unscheinbares Strässchen führt ausgangs Teufen kurz vor der Haslenbrücke rechts ins Tobel hinunter. Von weitem sieht man nur zwei Kräne. Roland Schmitt empfängt uns in seinem Büro, einer kleinen Bau-baracke. Er steigt mit uns über diverse Wegelein, Treppen und Leitern hinunter in den Steinbruch. Überall liegen kleine und grössere Felsquader, wie Spielzeugklötze verstreut.

Wir machen einen Zwischenhalt auf einer ebenen Fläche. Man fühlt sich wie auf einer Bühne. Der Boden ist leicht gewellt. Der Sandstein wird horizontal und vertikal quasi wie eine Hochzeitstorte von oben nach unten zerschnitten und in Blöcke aufgeteilt. War das früher vor allem Handwerk, indem Löcher gebohrt und Keile hineingetrieben wurden, um den Felsen aufzusprengen, (in Steinhauersprache: indem man mit dem Zweispitz Schrotgraben ausgehauen hat und im Schrot mit Keilen die grossen Blöcke gelöst wurden), werden dafür heute die Blöcke mittels Wasser, Schrämmaschine und Seilsäge aus dem Felsen geschnitten.

Der Teufner Sandstein, 1928-1936 und auch 2008 wieder bei der Renovation der Kathedrale St. Gallen verwendet, wird heute für verschiedene Zwecke gebraucht. Die schönsten Stücke werden auch heute noch für künstlerische Zwecke hergerichtet. So bearbeitete der Teufner Bildhauer Mike Bauer vor Ort einen Block, der nun als steinerne Ruhebänk das Bahnhofpärkli verschönert. Der Gossauer Roman Brunschwiler hat kürzlich grosse Werkstücke für den Kreisel im Ortszentrum von Gossau verwendet.

Immer öfter wird Sandstein aber auch wieder als Material für den Innenausbau

Tag der offenen Tür im Steinbruch

Der Teufner Sandstein war schon vor über 250 Jahren ein beliebter Exportartikel aus Teufen. Gab es früher in der Gemeinde mehrere Steinbrüche, wird heute nur noch in der Lochmüli Sandstein abgebaut. Aus Anlass ihres 75-Jahr-Jubiläums lädt das Natursteinwerk Schmitt AG die Bevölkerung am 16. Juni ein zum Tag der offenen Türe in die Lochmüli.

Schmitt Natursteinwerk AG, St. Gallerstrasse 64, 9100 Herisau, Tel. 071 353 90 00. www.schmitt-naturstein.ch

Roland Schmitt mit der Hl. Barbara, Schutzpatronin der Steinmetze, angefertigt von einem Mitarbeiter.

entdeckt: für Fensterbänke, Steinfliesen, Abdeckungen. Und das restliche Material wird für den Gartenbau zugehauen: für Trockenmauern, Umrandungen, Gehwege.

Roland Schmitt, der aus Benken gebürtige Steinmetzmeister, hat den Steinbruch in der Lochmüli 1980 übernommen. Seit sein Sohn in seine Firma eingestiegen ist, kümmert der Vater sich persönlich um den Abbau in Teufen. Zusammen mit einem Mitarbeiter gewinnt er jährlich 300 bis 500 Kubikmeter Material und präpariert es für die verschiedenen Verwendungszwecke

Leber und Galle

Sandstein ist nicht einfach Sandstein. Auch in der Lochmüli nicht. Roland Schmitt zeigt uns verschiedene Färbungen: Gelblich, bläu-

lich, grau. Dort, wo ein heller Fleck zutage tritt, handelt es sich um eine Verdichtung. In der Steinmetzsprache «Galle» genannt, ein äusserst hartes Material, das wie Granit bearbeitet werden muss. Das Gegenteil ist die «Leber»; jene porösen Stellen, wo der Stein zwischen den Fingern verbröseln werden kann: Sie entstehen durch Einschlüsse von Mergel, welche den Stein stellenweise unbrauchbar machen – gerade Künstler sind nicht vor Überraschungen gefeit.

Stein-Zeit

«Dieser Stein ist wohl schon mehrere Jahrmillionen alt. Beim Teufner Sandstein handelt es sich um eine Süsswassermolasse.

Fortsetzung Seite 24

Sandsteinbruch Lochmühle, in Betrieb von 1928 bis 1936 für die Renovation der Klosterkirche St. Gallen. Sammlung Werner Holderegger

Impression in Sandstein, Zeichnung von Doris Müller.

Die Ruhebänk aus Teufner Sandstein, Michael Bauer, 2010, Bahnhofpärkli Teufen.

Fortsetzung Seite 24

Kurz erklärt: Das Meer hat sich zurückgezogen. Aus dem Sand ist durch Verdichtung der heutige Sandstein entstanden, und bei einer der letzten Verschiebungen hat sich die Platte aufgerichtet», erzählt Roland Schmitt, und gerät ins Schwärmen: «Für mich im Pensionierungsalter ist die Arbeit im Steinbruch eine ideale Beschäftigung. In dieser vor Millionen von Jahren entstandenen Umgebung ist alles verlangsamt, man darf gar nicht hetzen, denn das könnte gefährlich werden.»

So ist bei der Bedienung der Kräne und Maschinen Respekt und Vorsicht geboten. Einerseits, damit mit den bis zu 12 Tonnen schweren Brocken keine Unfälle passieren, andererseits damit das Material geschont und möglichst gut genutzt werden kann.

Der Steinbruch ist nur eine Saisonbeschäftigung. Im Herbst werden die Maschinen und Kräne gefettet und «eingemottet». Im Winter sehe es hier aus wie in einer Kristalllandschaft; alles sei vereist, erzählt Roland Schmitt. Es ist dann ein Paradies für die vierbeinigen kleinen Besucher, deren

Visitenkarten jetzt zum Vorschein kommen: Kothäufchen von Füchsen, die ihren Rückzugsort verlassen müssen, wenn die «Steinbeisser» (so bezeichnen sich die Steinmetze selber neckisch) im Frühsommer wieder anrücken.

Vgl. auch: Teufner Sandstein für die Kathedrale, Thomas Fuchs, Tüfner Poscht 4/2005.

...gestaltete für die Lesegesellschaft das Neujahrsblatt 2005 zum Thema Teufner Sandstein.

«Für meine Arbeit besuchte ich den

Steinbruch mehrere Male – und war immer wieder fasziniert von diesem mystischen Ort, dessen Stimmung sich je nach Witterung und Lichteinfall total veränderte, so dass ich mir manchmal wie in einer Kathedrale vorkam. So intensiv wie hier habe ich das Vogelgezwitscher, aber auch das Echo der eigenen Stimme noch selten erlebt. Ein Erlebnis war nur schon der Weg, über unzählige Weglein, Leiterchen und Treppen bis hinunter zum rauschenden Bach. Und dann die riesigen Steinblöcke in allen Grössen, einfach eine Wucht.»

Michael Bauer...

...bearbeitete 2011 vor Ort im Steinbruch die Ruhebänk, die heute im Bahnhofpärkli steht.

«So mitten in der Natur, ungeschützt vor Sonne, Regen und Wind, habe ich noch nie gearbeitet. Der Arbeitsplatz war für meinen Lehrling und mich immer wieder ein neues Erlebnis. Der Teufner Sandstein ist ein sehr lebendiges Material, das viele – manchmal auch unangenehme – Überraschungen in seinem Innern birgt, die man einem grossen Quader von aussen nicht ansieht. Da kann es

r, 2010,

Steinernes Mahnmal aus Teufner Sandstein Bruno Knechtle, Haslenkreisel.

Steinerne Nuss, Roman Brunschweiler, beim Gröbliplatz in Gossau.

Fotos: Erich Gmünder

dann halt passieren, dass plötzlich eine poröse Stelle zum Vorschein kommt, die alle Pläne über den Haufen wirft. Das setzt gewisse Grenzen. Aber es ist schon etwas Besonderes, einheimischen Stein bearbeiten zu dürfen.»

Quader-Stein-Transporte ab Sandsteinbruch Lochmühle Teufen.

Paul Studach, der frühere Inhaber des Reise- und Transportunternehmens, geboren 1917, mag sich noch an seine Jugendjahre erin-

nern, als im Steinbruch Lochmüli die Quadersteine zugehauen wurden, die 1928-36 für die Renovation des Klosters St. Gallen benötigt wurden.

«Für die Abfuhr der Steine mit Ross und Wagen durch die Fuhrhaltere Guyer in St. Gallen stand an der Haslenstrasse ein hölzernes Podest, wo die bereitliegenden Steine zwischengelagert wurden.

Mit einem auf Bahngleisen stehenden Schrägaufzug wurden sie vom Steinbruch herauf transportiert. Vermutlich wurde dieser von einem mit Petrol oder Benzin betriebenen Motor angetrieben.

Unten im Tobel stand noch die ehemalige Lochmüli (gemäss Werner Holderegger 1972 abgerissen), ein Wohnhaus mit Schmiede, da die Steinmetz-Werkzeuge dauernd geschärft werden mussten. Dieses Gebäude war damals schon 100 Jahre alt. Dort war auch ein Verladeplatz für Pferdefuhrwerke, welche für die Abtransporte vier- oder sogar sechsspännig angeschirrt wurden.

Ab Ende 1903 befasste sich auch mein Vater mit Steintransporten vom Steinbruch Lochmüli nach St. Gallen und Herisau. Sandstein war damals gefragt, als Sockel für die

Jugendstilhäuser. Der Transportpreis betrug bis etwa 1908/1909 für einen Vierspänner nach St. Gallen zwischen 15 und 18 Franken pro Fuhre, nach Herisau 20 Franken.»

Teufner Sandstein einst berühmt

Einer der führenden Männer beim Bau der Kathedrale St. Gallen in den Jahren 1755–1769 war der Freiburger Künstler Johann Christian Wenzinger (1710–1797). Er weilte 1757 persönlich vor Ort im Steinbruch bei Teufen, um geeignete Sandsteinblöcke für die Fassadenfiguren der neuen Kathedrale auszuwählen. Davon zeugt ein entsprechender Vertrag mit dem Steinbrecher Bartholomäus Weiss. Ob es sich um die Lochmüli oder einen anderen Steinbruch handelte, geht aus den Dokumenten nicht hervor.

Die Transportlogistik war damals schon das grösste Problem. Um ihr Gewicht für den Transport zu reduzieren, wurden sie noch im Steinbruch «bossiert» (vorbehauen). Insgesamt 19 Blöcke wurden dann im folgenden Winter auf Schlitten nach St. Gallen geführt.

Johann Christian Wenzinger, Leben und Werk, Katalog zur Ausstellung, 2010, St. Gallen ■

ANKER

HOTEL & RESTAURANT

SÜSSE MOMENTE...

...erleben Sie im Restaurant Anker. Dem Haus in dem man den Alltag vergisst, die Seele baumeln lässt und eintaucht ins «Genussvoll sein».

Genussvoll sein.

ANKER HOTEL & RESTAURANT

Dorf 10 | 9053 Teufen | Tel +41 (0)71 333 13 45
info@anker-teufen.ch | www.anker-teufen.ch

Grillzeit

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Auswahl an Köstlichkeiten für Ihren perfekten Grillabend inspirieren. Wir beraten Sie gerne.

Breitenmoser
appenzeller fleischspezialitäten

Im Anker | 9053 Teufen | Tel. 071 333 27 55
Am Dorfplatz | 9056 Gais | Tel. 071 790 04 26
Im Spar-Markt | 9050 Appenzell | Tel. 071 780 08 01
www.breitenmoser-metzgerei.ch

vital
Drogerie Teufen

TRAVENO

LEICHTE UND GESUNDE BEINE

Müde und geschwollene Beine bei Flug-, Bus-, Auto- oder Zugreisen müssen nicht sein!
Mit dem TRAVENO Reiseschlauch kommen Sie gesund und entspannt an Ihr Reiseziel!

AKTION

SIE SPAREN FR. 11.-

JETZT!
1 PAAR TRAVENO
Fr. 29.-
statt Fr. 40.-

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

Tankstelle mit Shop

Ebni 18, 9053 Teufen

Unsere Öffnungszeiten

Montag bis Samstag von 06.00 bis 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage von 07.00 bis 22.00 Uhr

365 Tage geöffnet

Wir freuen uns auf Sie

www.sonnenberg-garage.com

Gewerbeverein mit neuem Internetauftritt

Hauptversammlung wählte zwei neue Vorstandsmitglieder.

Knappes Ja für Internet-Auftritt

Der GVT Gewerbeverein Teufen hielt am 15. März seine Hauptversammlung im Restaurant Waldegg Teufen ab. Anwesend waren 53 stimmberechtigte Mitglieder und einige Gäste.

Zum einen wurde Thomas Rohner, welcher seit 2005 im Vorstand und seit 2007 Vizepräsident war, verabschiedet. Dann wurden mit Paddy Gloor und Oliver Hörler gleich zwei neue Personen in den Vorstand gewählt.

Das wichtigste und meist diskutierte Traktandum war der Internetauftritt des

Aussprache mit den Behörden

Am 19. April trafen sich Mitglieder des Gewerbevereins Teufen mit den Teufner Gemeinderäten/-innen, Gemeindepräsident Walter Grob und Regierungsrat Köbi Brunnschweiler zu einer Aussprache. Im Restaurant Hirschen wurden diverse Themen diskutiert, u.a. die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen der Baubewilligungskommission und dem FAOT, die Vergaberichtlinien der Gemeinde Teufen oder die Schulleistung der Teufner Sektschüler.

Die Aussprache fand in einer sehr konstruktiven Atmosphäre statt und soll auch 2013 stattfinden. Dannzumal gilt es auch zu prüfen, bei welchen im 2012 diskutierten Themen Fortschritte erzielt werden konnten und wo weiterer Handlungsbedarf besteht.

Der erneuerte Vorstand des Gewerbevereins (von links nach rechts): Joachim Bühler, Kassier; Katja Schilter, Aktuarin; Max Schläpfer, Vizepräsident; Andrea Igel, Hanspeter Michel, Mägi Anhorn, Präsidentin und die beiden neuen Vorstandsmitglieder Paddy Gloor und Oliver Hörler. Foto: HS

GVT. Mit einem knappen Ja wurde der Internetauftritt des GVT angenommen und soll bald verwirklicht werden.

«Einheimische Lehrlinge» gewinnen

In ihrem Jahresbericht konnte Präsidentin Mägi Anhorn auf einen gelungenen Jahresausflug und eine erfolgreiche Adventsnacht

zurückblicken. Sie erwähnte auch, dass der GVT-Vorstand sich um eine engere Zusammenarbeit mit der Oberstufenschule in Teufen bemühe. Wichtig sei es, auch in Zukunft viele «einheimische» Lehrlinge in den Gewerbe-Betrieben von Teufen anzutreffen.

pd. ■

Fünf glückliche Gewinner bei Breitenmoser

Nachdem Anfang April die überdimensionalen Fischplakate in der Region der drei Breitenmoser Metzgereien in Appenzell, Gais und Teufen hingen, durften die Einwohner am Wettbewerb um fünf Gutscheine teilnehmen. Unter den rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zog die Glücksfee fünf Gewinner, die bei der Metzgerei Breitenmoser im Spar Appenzell je einen Gutschein entgegennehmen durften.

Auf dem Bild von links nach rechts: Die drei Mitarbeiter Luzia Inauen, Filiale Teufen, Bruno Inauen, Filiale Spar Appenzell, Michael Bless, Filiale Gais mit den Gewinnern Julien Clavien, Appenzell, Doris Preisig, Teufen, Bruno Hubmann, Teufen, Thomas Graf, Gais und Margrit Broger, Appenzell. pd.

Foto: zVg. ■

RS

**RAYMOND
SCHÖNHOLZER**

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

**Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66
Kurvenstr. 10, 9062 Lustmühle
www.schoenholzerbau.ch**

knechtle holzbau

zimmerei | schreinerei | innenausbau | silobau
Inhaber Willi Staub | 9055 Bühler
Tel. 071 793 17 14 | Fax 071 793 34 24
www.knechtleholzbau.ch | info@knechtleholzbau.ch

ParacelsusKlinik
Lustmühle

Wir sind das **Kompetenzzentrum für Biologisch-Integrative
Medizin und Zahnheilkunde** und behandeln chronisch kranke
Menschen.

In unserer öffentlichen Apotheke bieten wir Ihnen aus unserem
Spezialangebot von Naturkosmetikprodukten einen einmaligen
Promotionstag für

Dr. Hauschka Naturkosmetik

am Do. 7. Juni 2012, 08.00 bis 18.00 Uhr

- Persönliche Beratungen nach Voranmeldung
- Pflege ohne chemische Zusatzstoffe
- Präsentation des gesamten Sortiments
- Angebote für Frauen und Männer
- Alle Besucher/innen erhalten ein Geschenk

Anmeldungen direkt in
der Apotheke oder
per Telefon oder E-Mail:
www.paracelsus.ch/apo

Apotheke der
Paracelsus Klinik Lustmühle
Battenhusstrasse 12
CH-9053 Teufen AR
Telefon +41 71 335 71 41
bio.apo@paracelsus.ch

- bio-logisch der richtige Weg.

Der neue **ZAFIRA TOURER**

GEBAUT FÜR DAS GROSSE LEBEN.

Fahren Sie auf der Sonnenseite.

www.opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St. Gallen AG

Zilstrasse 79 | 9016 St. Gallen | T 071 282 30 40 | F 071 282 30 40 | zil-garage@hirn.ch

hirn
AUTOMOBILE

Mühlegg-Garage

St. Georgenstrasse 44 | 9000 St. Gallen | T 071 222 75 92 | info@muehlegg-garage.ch

MÜHLEGG
GARAGE

elektro binder
binder verbindet

Ihr
zuverlässiger
Partner

Binder & Co. AG
Roger Hörler
Rittmeyerstrasse 15
9014 St. Gallen
Fon 071 274 20 40
Fax 071 274 20 41
www.elektrobinder.ch

data & voice
Die Informatik- und Telekommunikations-Profis

RAIFE

**Raiffeisen macht aus
Ziegelsteinen Eigenheime.**

Johannes Holdener
Vorsitzender der Bankleitung

Albert Mösler
Kreditberater

Sonja Tanner
Kreditberaterin

Albert Sutter
Mitglied der Bankleitung /
Leiter Kredite

Anka May
Kreditberaterin

Rebekka Falk-Jud
Kreditberaterin

Raiffeisenbank Appenzell
Hauptgasse 41, 9050 Appenzell
071 788 80 80, www.rbappenzell.ch

RAIFFEISEN

Ein Tag für die Sinne mit Corina Walser

«BewegtSein, BewusstSein, BefreitSein»: Entspannungstag im GSZ an der Landhausstrasse 1.

Die Idee des von Corina Walser initiierten Tages war, sich eine Auszeit zu gönnen und einen Tag lang Ruhe zu finden. Zeit für sich selbst, aber auch für gesunde Bewegung, um so zu mehr Gelassenheit zu finden.

Corina Walser in ihrem Yoga-Raum im GSZ. Foto: mw

Corina Walser ist freischaffende Hatha-Yoga Lehrerin und vermittelte im Yoga-Raum einen Einblick in die fernöstliche Bewegungslehre. Die Trognerin Myrta Grob Käser zeigte im Ritualraum, wie man mit einfachen Alltagsritualen zur Ruhe kommen kann. Die Wildkräuterfrau Patrizia D'Amore aus St. Gallen stellte mit den Anwesenden eine Beinwellsalbe her. Verena Gonzales-Widmer, Qui Gong Lehrerin aus Speicher, Petra Prader Physiotherapeutin aus St. Gallen und Andreas Juen, Zen-Bogenmeister aus Österreich vervollständigten das ansprechende Tagesprogramm, das guten Anklang fand.

Corina Walser wohnt in Niederteufen und hat eine vielseitige Ausbildung durchlaufen. Ausser Hatha-Yoga bietet sie auch Kurse als Personal-Trainerin an, welche ein individuelles Training für Einzelpersonen be-

inhalten. Daneben ist sie als Fitness-Trainerin im «update» tätig und leitet die Wassergymnastik in der Berit Klinik. Ihre besondere Vorliebe gilt aber dem Behinderten-Sport; sie arbeitet für Plus-Sport und leitet jeweils am Donnerstag Turnstunden in Niederteufen.

Als Organisatorin des Anlasses vom 28. April zeigte sich Corina Walser erfreut über die grosse Anzahl von Teilnehmern. Es ist ihr gelungen, den Besucherinnen und Besuchern ein vielseitiges Angebot zu präsentieren und zu zeigen, was im Haus an der Landhausstrasse 1 alles möglich ist und angeboten wird. mw

Yoga-Kurse, Klinik Teufen: Montag: 19.00-20.15 Uhr, jeden ersten Sonntag im Monat: 11.00-12.15 Uhr. Aqua-Power-Gym, Berit Klinik jeweils Dienstag 18.30-19.30 Uhr. Tel: 079 212 66 17; e-mail: cori.wa@hotmail.com

Trilogie – neuer Name, neues Konzept

Im ehemaligen Restaurant il Panorama gibt es statt Pizza neu Flammkuchen und andere Spezialitäten.

«Trilogie» steht für Essen, Trinken und Musik, sagt Katja Wyss, die neue Gastgeberin der ehemaligen Pizzeria an der Hauptstrasse 21. Endlich ist ihr Traum vom eigenen Restaurant wahr geworden, nachdem sie viele Jahre in verschiedenen Gastrobetrieben Erfahrungen sammeln und beim Aufbau neuer Restaurants mithelfen durfte.

Diese Einsätze wurden immer wieder unterbrochen durch längere Reisen in alle Welt. Besonders das Meer habe sie angezogen wie ein Magnet, immer auf der Suche nach einem eigenen kleinen Ristorante an einem schönen Strand. Doch nun freut sich die temperamentvolle Gastgeberin am Alpenblick, der einem bei einem Drink oder Gelato auf der grosszügigen Terrasse durchaus in Ferienstimmung versetzen kann. Mit Talent und Elan hat sie die Räume neu gestaltet und mit vielen eigenen Erinnerungsstücken wohnlich ausgestattet.

Teufner Koch

In der Küche treffen wir den Teufner Martin Züst an. Gerade sah sich der gelernte Koch um nach einer neuen Stelle. Dass er

hier selbständig sei und den Menuplan kreieren könne, habe ihm gefallen, sagt er. Der 30-Jährige verdiente sich seine Sporen in verschiedenen Betrieben in der ganzen Schweiz ab. Zuletzt war er im Berggasthaus Kronberg als Souschef tätig.

Wir versuchten einige Kostproben aus der neuen Menükarte, die uns gut schmeckten, wie etwa die Heusuppe oder den gebackenen Zander mit Kräuterreis. Und auch der gemischte Salat ist frisch und knackig, mit hausgemachten Saucen. Eine Spezialität sind die Flammkuchen in verschiedenen Variationen, die auch ausserhalb der Essenszeiten bis spät abends serviert werden.

Katja Wyss, die Gastgeberin von Trilogie mit ihrem Koch Martin Züst. Foto: EP

Katja Wyss und Martin Züst wünschen sich ein bunt gemischtes Publikum, Familien, Gruppen, Vegetarier, Musikliebhaber, Zünileute, Vereinshöcker etc. – einfach alle sind herzlich willkommen. EP

Café & Restaurant Trilogie, Hauptstrasse 21, Tel. 071 333 61 01. Öffnungszeiten: Montag – Samstag 7.30 – 24 Uhr, Sonntag 9 – 24 Uhr.

«Wer viel liest, lernt auch neue Wörter kennen»

Autorenlesungen im Schulhaus Landhaus.

Aus seinem Gedichtband «Trippeltrap-peltreppe» las der deutsche Autor Jan Koneffke lustige Tiergedichte vor und zog die Kinder der Unterstufe mit meisterlichen Sprachspielen in seinen Bann.

Sie lernten die Gnusprache kennen, hörten das Gedicht von der flotten Motte Lotte, vom Kakadu und Papagei, die sich um das U streiten, vom Chamäleon, welches ständig die Farbe wechselt und von vielen anderen

merkwürdigen Wesen. Ganz philosophisch wurde es, als die kleine Maus fragte, wie die Liebe ist. Am Schluss wurden die Kinder selber aktiv und erfanden viele tolle neue Reime zum Gedicht: «Beim Zwiebelschneiden schnitt Frau Krause sich tief ins K und das tat weh. Verband sich da mit einem B und war von nun an eine Brause.»

Jeanette Krieg ■

Jan Koneffke ist ein deutscher Autor. Foto: zVg.

Am Freitag, 4. Mai, weilte Stephan Sigg, der junge Autor aus St. Gallen, im Landhaus und hielt für die sechs Mittelstufenklassen zwei sehr kurzweilige Lesungen. Im Nu gelang es ihm, die Zuhörenden mit seiner spritzigen Art in seinen Bann zu ziehen.

Obwohl er mit seinem Buch «Emmas SchokoLaden» schon über 300 Lesungen bestritten hatte, tönte es alles andere als abgedroschen. Im Gegenteil, es war ein wirklicher Genuss, ihm zuzuhören und zuzuschauen: Sigg lebte mit der Geschichte und war ein

Teil derselben. Immer wieder bezog er die Schüler und Schülerinnen in die Geschichte mit ein, indem er sie nach möglichen Alternativen fragte, wie das Gelesene weitergehen könnte.

Im zweiten Teil der Lesung konnten die Kinder ihre Fragen stellen zu Stephan Sigg als Person, zu seiner Arbeit, seinen Interessen etc. und erhielten kompetente Antworten. Eine Kernaussage lautete: «Wer viel liest, lernt auch neue Wörter kennen.»

Werner Schweizer ■

Stephan Sigg. Der junge Autor lebt in St. Gallen. Foto: zVg.

Viertklässler vom Landhaus sportlich top

Die Knaben der 4. Klasse vom Landhaus (Bild) belegten am CS-Cup in Speicher den 4. Platz von insgesamt neun teilnehmenden Gruppen im Fussball. Noch besser lief es den Mädchen aus derselben Klasse: Sie qualifizierten sich für die Finalrunde in Basel, welche am 12. Juni stattfindet. Die ganze Klasse wird sie dabei begleiten. pd.

Foto: zVg. ■

Schreinerin oder Informatiker? Traumberuf?

Schüler der 2. Sekundarstufe gingen eine Woche ins Berufsleben.

Informatik stand bei mir auf dem Programm – das passt auch am besten zu mir. Handwerkliche Berufe wie etwa Schreinerin gab es aber auch in unserer Klasse. Claudia Nef fand die Woche sehr aufschlussreich. Auch Lorena Rigione meinte, die Woche sei sehr spannend und abwechslungsreich gewesen. Die Schnupperwoche hat aber nicht nur den Sinn, einen Eindruck vom Beruf zu bekommen, sondern die Betriebe nutzen dies auch, um zu sehen, wer sich alles bewerben könnte und geeignet ist für den Beruf.

Also auch wenn man genau weiss, was man werden will, sollte man frühzeitig schnuppern gehen. Auch organisatorisch wird man gefordert – Zugverbindungen herausuchen und ja nicht verschlafen und was, wenn das doch passiert? Der erste mögliche gute Eindruck ist dann sicherlich dahin.

Na, hoffentlich legt sich die Aufregung, wenn man dann in der Lehre ist, mit der Zeit.

Ernesto Witschi ■

Ein Erfahrungsbericht von der Schnupperwoche der 2. Sekundarstufe Sek Hörli. Foto: zVg.

Musik erklang aus allen Zimmern

Erfolgreicher Tag der offenen Türe der Musikschule MSAM.

An einem herrlich warmen Tag Ende April konnten alle interessierten Kinder mit ihren Eltern das ganze Angebot der Musikschule

anschauen und ausprobieren. Musik ertönte aus allen Ecken des Schulhauses. Die Lehrpersonen stellten ihre Instrumente vor und

liessen die neugierigen Kinder darauf ihre ersten Töne spielen.

Vom Hackbrett waren sehr viele Kinder fasziniert. Danebst war mit verschiedenen Flöten, dem Klavier, Streichinstrumenten bis hin zum Akkordeon alles vertreten. FA

Foto: FA ■

UND WAS KOCHEN SIE HEUTE?

Ich koche « New-York Burger » Markus Zwingli, Produktion

- 500 g Rindhackfleisch Hackfleisch, die fein gehackte Zwiebel, Ei,
 1 rote Zwiebel, mittelgross Kümmel, Koriandersamen & Senf vermischen.
 1 Prise zerstoßener Kreuzkümmel Mit Salz & Pfeffer würzen. Gib die
 1 Esslöffel zerstoßener Koriandersamen Brotbrösel dazu & knete die
 1 Ei Masse mit den Händen. In vier
 1 Teelöffel Senf Portionen teilen, zu Fleischbällchen
 Salz & Pfeffer formen, flach drücken. In der Bratpfanne
 1 Tasse frische Weissbrotbrösel auf jeder Seite 2-3 Minuten braten. Mit
 4 Stk. Burgerbrot Salat, Gurken, Tomaten & Zwiebeln
 Zwiebel & Tomaten in Ringe geschnitten in ein knusprig gegrilltes Hamburger-
 Ketchup oder Cocktailsauce brot füllen. Dazu Ketchup oder
 Salatblätter, eingelegten Gurken Cocktailsauce.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Wo Genuss entsteht!

St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
T 071 222 61 11

www.kuechenbau.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

 Implenia Die Zupacker.

Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern.

www.implenia-bau.com

BLÜHENDE AUSSICHTEN!

Ebenalp

Das Wandergebiet bei den Wildkirchli-Höhlen

Appenzellerland
Vom Bodensee bis zum Säntis

Weitere Infos unter www.ebenalp.ch

DER NEUE SUBARU **XV** 4x4 IST DA.
SCHON AB FR. 25'900.- (EINFÜHRUNGSPREIS).

- >>Symmetrical AWD.
- >>Auch als Automat mit Lineartronic™ CVT.
- >>Auch mit SUBARU BOXER DIESEL.
- >>5 Sterne beim EURO-NCAP 2012.

Als 1,6-Liter-Benziner (114 PS) mit 2x5 Gängen (man.) oder CVT-Automatik,
2,0-Liter-Benziner (150 PS) mit 6 Gängen (man.) oder CVT-Automatik und
2,0-Liter-Diesel (147 PS) mit 6 Gängen (man.).

Diverse Modelle ab unserem Lager lieferbar!

ebneter AG

Garage Ebneter AG
Untere Brunnern, 9055 Bühler AR
Tel. 071 793 19 69, www.ebnetter-ag.ch

 SUBARU
Confidence in Motion

Netzwerke – wie gehen Jugendliche damit um?

Die Jugendredaktion der Tüfner Poscht macht sich Gedanken über Facebook und Co.

Jugendliche besuchen regelmässig soziale Netzwerke im Internet. Sie pflegen dort Kontakte in die ganze Welt und knüpfen unzählige Freundschaften, oft zu Menschen, die sie nicht kennen. Persönliche Fotos werden hochgeladen, und auch intime Details aus dem Leben bekannt gegeben. Was machen die Jungen wirklich auf den Netzwerken und wo sind die Grenzen. Ernesto und Livia berichten von ihrem Umgang damit und sprachen mit Freunden darüber und mit der Jugendarbeiterin aus Teufen.

Alexandra Grüter-Axthammer

Soziale Netzwerke: Bitte mit Vorsicht

Soziale Netzwerke dienen dazu, dass jeder sich übers Internet mit anderen Menschen in Verbindung setzen kann und der Austausch von Nachrichten, Bildern und weiteren Daten möglich ist. Zu den am meisten verbreiteten sozialen Netzwerken gehört Facebook. Aber auch MySpace, Wer-kennt-wen, Twitter, Netlog und noch viele mehr sind stark verbreitet.

Wer solche Netzwerke nutzt, sollte darauf achten, welche Informationen oder Bilder er veröffentlicht und für wen diese sichtbar sind. Die Daten in den Netzwerken sind nicht sicher. Dafür gibt es aber auch Einstellungen, bei welchen die Möglichkeit vorhanden ist, die eigenen Informationen nicht für jeden sichtbar zu machen. Trotzdem sollte mit Vorsicht damit umgegangen werden, denn stellt man etwas von sich ins Internet, ist es nie sicher.

Sue Hofer, Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendarbeit in Teufen, hat in ihrer Arbeit selbst miterlebt, dass über soziale Netzwerke schnell Kontakt zu Menschen entsteht, die man noch gar nicht richtig kennt. Zusätzlich wurden nach ihrer Erfahrung schon Fotos im Netzwerk verbreitet, die nicht jeden erfreuen oder zu persönlich sind. «Vielen ist nicht bewusst, welche Folgen es haben kann, wenn zu Persönliches veröffentlicht wird», sagt Sue Hofer. So sei es auch wichtig, die Sicherheitseinstellungen richtig zu nutzen.

Für mich sind soziale Netzwerke eine gute Möglichkeit, um mit Freunden in Kontakt zu sein, die ich nicht täglich sehe oder welche ich im Ausland kennengelernt habe. Man hat die Möglichkeit, kostenlos mit ih-

Der Umgang mit Netzwerken wie z.B. Facebook hat Tücken. Foto: Simon Schober

nen in Kontakt zu sein und Neuigkeiten auszutauschen. Dabei achte ich aber immer gut darauf, was ich von mir veröffentliche und dass ich nur jene zu meiner Freundesliste hinzufüge, die ich auch selbst kenne.

Als Nutzerin von Facebook stelle ich aber oft fest, dass es Leute gibt, die das Soziale Netzwerk wie ein persönliches Tagebuch gebrauchen und sehr viele persönliche Informationen von sich veröffentlichen.

Geht man mit Vorsicht mit den sozialen Netzwerken um, spricht nichts dagegen, dass man sie auch nutzt, doch sollte gut auf die eigenen Daten geachtet werden. Livia Keller

Warum ich nicht bei Facebook bin

Hin und wieder ist zu hören, dass Facebook nicht sicher ist – meiner Meinung nach ist da auch etwas dran. Gerade als ich mir überlegt habe, ob ich mich registrieren sollte, kam ein Vorwurf gegen Facebook, dass es eine nicht ganz legale Gesichtserkennung habe.

Facebook gab als Begründung zur Einführung der Gesichtserkennung an: «Dies dient zur Sicherheit und als Diebstahlschutz.» Tatsächlich hilft diese Funktion, Bil-

der mit dem Gesicht der Person A auf dem Profil B zu finden, benachrichtigt wird Nutzer A nur, wenn er das entsprechende Bild hochgeladen hat. Experten haben aber herausgefunden, dass dies auch für andere Sachen verwendet wird – wofür habe ich nicht herausgefunden.

Auf Facebook gibt es die Funktion «zu einer Party einladen». In Deutschland lud ein Mädchen so «aus Versehen» hunderte Menschen zu einer Party ein. Nur weil sie bei der Veröffentlichung vergass, «öffentlich» zu deaktivieren.

Nicht ganz so schlimm erging es einem Jugendlichen aus Teufen. So hat ihm ein Unbekannter aus dem Ausland geschrieben und ihn belästigt, obwohl er nicht auf der Freundesliste war. Zwar ist das nicht so schlimm – es zeigt aber, was passieren kann.

Nun, ich möchte nicht, dass meine Daten so verwendet werden, oder wenn ich jemanden einladen möchte und die Optionen übersehen habe und diese Einladung allen sende. Zudem sehe ich alle meine Freunde noch in der Schule, also kann ich mit ihnen ja in der Schule reden. Ernesto Witschi

Mit bewährten Mitteln ans Ziel

Christian Styger
Kreditberater und Militärvelofahre

Kaum etwas steht mehr für Beständigkeit als ein Schweizer Militärvelo. Die solide Technik und die gradlinige Bauweise erfordern zwar viel Beharrlichkeit, doch mein Ordonnanz-Rad liess mich noch nie im Stich. Auch die Kunden der Appenzeller Kantonalbank erwarten und verdienen Beständigkeit. Daher setze ich als Kreditberater auf eine bewährte Arbeitsweise und lege nicht ständig einen neuen Gang ein oder fahre jeden Tag eine neue Tour.

www.appkb.ch

Wir tun etwas für Sie. **Appenzeller Kantonalbank**

Herzlich willkommen
im Autopark St. Gallen.

Wir sind Ihr Partner
rund um's Automobil!

Jaguar – Land Rover – Lexus – MG/Rover (Service) – Mitsubishi – Range Rover – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG,
Autopark Ruga St. Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Tel. 071 228 64 64, Fax 071 228 64 21
www.emil-frey.ch/autopark

Ihr Fachmann
seit 1924.

APPENZELLER BIER

www.appenzellerbier.ch

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

Unterwegs auf dem Kulturpfad: Rothen-Stall

Das eingeschlagene klassizistische Fenster konnten viele richtig dem Rothen-Stall zuordnen (*Kulturpfad Nr. 09, Bild unten links, erbaut 1833*).

Das sind die Glückspilze vom Mai:

1. Preis (Gutschein Metzgerei Breitenmoser, 100 Franken): *Vreni Güntensperger*, Bleichweg 2.
2. Preis (Gutschein Restaurant Traube, 50 Franken): *Vreni Koller*, Bleiche 611.
3. Preis (Abo Tüüfner Poscht für Auswärtige, 45 Franken): *Hans Preisig*, Uhwiesenstrasse 15, 8247 Flurlingen.

Vreni Güntenspergers Metzgerei-Gutschein

Sie sei eher ein «Fleischtiger», sagt Vreni Güntensperger. Deshalb verwundert es nicht, dass man sie in der Metzgerei Breitenmoser kennt und sich mit ihr über den Gewinn des 100-Franken Gutscheins freut. Vreni und Kurt Güntensperger sind pensioniert und verbringen

die Freizeit gerne auf Wanderungen mit ihrem Hund. Manchmal kommen die drei erwachsenen Kinder und die Grosskinder zu Besuch. «Wenn die 'Zürcher' kommen, ist es ganz klar, was sie sich wünschen», erzählt Vreni Güntensperger, «Siedwürste von Breitenmoser!» Und auch sonst lobt sie die feinen Spezialitäten, wie z.B. den Filetbraten und die nette und kompetente Bedienung.

Luzia Inauen ist die Filialeiterin des Teufner Geschäfts und da steht auch eine Teufnerin hinter der Verkaufstheke – Katja Nüesch vom Tobel. Die Grillsaison hat begonnen und an jedem schönen Wochenende ist der Ansturm auf die marinierten Grilladen gross.

Zu den beliebtesten Stücken gehörten das Chnusperpoulet und die Zigeunerspiesse, sagt Luzia Inauen. Gerne möchte sie auch aufmerksam machen auf das Fischsortiment – Zander, Felchen, Lachs, Dorsch ... das während der ganzen Woche erhältlich ist. EP

Vreni Güntensperger mit der Filialeiterin von Breitenmoser Teufen. Foto:EG

Zu welchem Teufner Baudenkmal gehört dieser Bildausschnitt?

Lösung mit Stichwort und Nummer bis 15. Juni einsenden an wettbewerb@tposcht.ch oder via Postkarte an Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen. *Die Preise im Juni:* 1. Preis: Gutschein 100 Franken, Spar Markt; 2. Preis: Gutschein 50 Franken, Paoletto Chemisch Reinigung; 3. Preis: Abonnement der TP für Auswärtige.

Kulturpfad

Teufen

- | | | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|
| 01 | Gemeindehaus | 11 | Heimatstil-Villen Speicherstrasse | 20 | Fabrikantenvilla Hechtstrasse 15 |
| 02 | Schulhaus Dorf | 12 | Schulhaus Landhaus | 21 | Alte Landstrasse |
| 03 | Alter Bahnhof | 13 | Althus | 22 | Fabrikantenhaus Hechtstrasse 8 |
| 04 | Fabrikantenhäuser am Unterrain | 14 | Ehemaliges Schulhaus Bleiche | 23 | Hechtremise und Hechtweiher |
| 05 | Methodistenkirche | 15 | Ehemalige Schlichterei Schläpfer | 24 | Hecht |
| 06 | Schulhaus Hörli | 16 | Zeughaus | 25 | Kornhändlerhaus |
| 07 | Kaufmannspalast am Gremm | 17 | Haus Lindengarten | 26 | Rokoko-Häuser Dorfstrasse |
| 08 | Haus Unteres Gremm | 18 | Ehemalige Wäbi in der Ebni | 27 | Grubenmannkirche |
| 09 | Rothen-Stall | 19 | Fabrikantenvilla Grünau | | |
| 10 | Oertli-Haus | | | | |

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Alle PW-Modelle mit 7 Jahren Garantie

hirn
AUTOMOBILE

www.hirn.ch
Hirn Appenzell AG
9050 Appenzell-Meistersrüte
Tel. 071 787 36 36

Zubehör – alles für das Fenster

Vorhangstoffe

Konfektion • Bastelstoffe

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch,
Freitag
13.30 – 17.00 Uhr

FABRIKLADEN

alti Wäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

Niemand sieht, wie gut Sie hören

Lyric

Einfach. Immer. Unsichtbar.

Jetzt einen Monat gratis
probegören!
Wert Fr. 408.-

WOCHE DES GUTEN HÖRENS

4. - 9. JUNI 2012

Eine Woche mit unglaublichen Angeboten

60x Hörgerätebatterien	Fr. 45.- statt Fr. 90.-
300x CI-Batterien	Fr. 250.- statt Fr. 330.-
2x Hörgeräte-Akkus	Fr. 50.- statt Fr. 78.-
Gehörschutz-Sortiment	10% Rabatt

Alle Angebote gültig in haushaltsüblichen Mengen

Lassen Sie kostenlos Ihr Gehör überprüfen oder Ihre Hörgeräte kontrollieren und reinigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ALBERS
HÖRINSTITUT

Metzgergasse 6
9004 St.Gallen
Telefon 071 225 20 90
www.albers-hoerinstitut.ch

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

Stimmiger Gottesdienst im Beckehüsli-Festzelt

Aus Anlass des Wirtejubiläums von Rosi und Fredy im Bären.

Rosi Levy und Fredy Wild wollten das 10-Jahr-Jubiläum nicht einfach so verstreichen lassen. Zusammen mit den evangelischen und katholischen Kirchen von Teufen und Bühler luden die Wirtsleute an der Grenze hoch über den beiden Dörfern zum ökumenischen Gottesdienst ein, und viele der über 250 Besucherinnen und Besucher fanden keinen Platz mehr im Festzelt.

Als Altar dienten Strohhallen, darauf und auf den Tischen standen Wiesenblumen, und eröffnet wurde der Gottesdienst mit Schelleschötte. Der Jodlerclub Teufen unter Leitung von Hansueli Hersche und die Kapelle Saitenklang um Annemarie Knechtle umrahmten die stimmungsvolle Feier musikalisch.

Die beiden Seelsorgerinnen, Verena Hubmann, evangelische Pfarrerin von Teufen und Tanja Tribull, katholische Pastoralassistentin von Teufen-Bühler-Stein, fanden stimmige Worte für den Anlass und den Ort der Feier.

Berge lassen Ewigkeit erahnen

«Berge geben Sicherheit und stiften Identität, stehen felsfest da und lassen ein Stück Ewigkeit erahnen. Etwas, das wir wohl alle suchen, wenn wir 'z'Berg' gehen: Diese Kraft und Kargheit und Stille, welche unsere eigene Tiefe anklingen lässt und uns zu uns selber, in die Mitte bringt. Deshalb sagen viele Leute: Draussen sein in der Natur, in den Bergen, das ist für mich der schönste, tiefste Gottesdienst», sagte Verena Hubmann in ihrer Predigt, die sie im Dialog mit Tanja Tribull entwickelte. Diese spann den Gedanken weiter:

Der Jodlerclub Teufen.

«Gott allein in den Bergen zu vermuten, wäre einseitig. Denn er ist ja auch ein Gott, der von seinem hohen Bergthron hinabgestiegen ist in die Täler unseres Lebens. Er ist auch dort, wo dicke Luft und trockener Alltag herrscht, in den Niedrigkeiten und Brüchen des menschlichen Lebens. Auch dort will Gott uns nahe sein, um uns in neue Höhen zu führen.»

Ort mit grosser Symbolkraft

Beide betonten, wie symbolisch der Ort sei: An der Grenze zwischen den beiden Gemeinden, wo sich Klein und Gross, Jung und Alt und Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, Hintergründen und Konfessi-

onen treffen würden, im Beckehüsli, einem Ort der Begegnung, Sinnbild auch für die Gemeinschaft mit Gott. Mit Schelleschötte und dem Alpsegen wurde die einstündige Feier geschlossen. Anschliessend gab der Jodlerclub Teufen ein Ständchen, und danach folgte eine Stobete. Viele hatten den Besuch mit einem Maietürli verbunden. Ältere Personen konnten von einem Extrabus profitieren.

Bereits am Freitag hatte das Wirtepaar, das auf zahlreiche Helferinnen und Helfer zählen konnte, bei einem Bierfest viele Besucherinnen und Besucher begrüssen dürfen.

Bildbericht: Erich Gmünder

Weitere Fotos in der Galerie auf www.tposcht.ch

Verena Hubmann, evang. Pfarrerin (links) und Tanja Tribull, kath. Pastoralassistentin.

Die Kapelle Saitenklang.

«Wo Licht ist, ist auch Schatten»

Ein Wermutstropfen an der Versammlung der evang. Kirchgemeinde.

Von vielen gelungenen Anlässen, Projekten und Entwicklungen wusste die Kirchgemeindepräsidentin Yvonne Angehrn am Sonntag, 29. April in ihrem Grusswort zu berichten: von motivierten Mitarbeitenden, Behörden- und Kommissionsmitgliedern, die zahlreiche an der KiVo-Retraite beschlossene Aktivitäten mit Begeisterung und grossem Echo umsetzten. Etwa die Veranstaltungsreihen

anKlang (musikalische Gottesdienste), sympaTisch (thailändischer Mittagstisch) und theoLogisch (Diskussionskreis «über Gott und die Welt»).

Auch die ökumenische Zusammenarbeit laufe quer durch alle Bereiche sehr erfreulich, im Religionsunterricht, bei gemeinsamen Gottesdiensten, in der Seniorenarbeit und bei gesellschaftlich-sozialen Anlässen wie dem Adventsba-

zar, dem Suppentag und Feierlichkeiten im Dorf.

Die Jahresrechnung für 2011 hatte mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen und wurde mit grossem Dank genehmigt.

Als Nachfolgerin für die nach sechs Jahren Mitarbeit aus der Synode zurücktretende Bettina Kuhn wurde die Präsidentin Yvonne Angehrn gewählt.

Trennung vom Jugendseelsorger

Schliesslich gab aber auch eine schwierige Entscheidung zu reden: Die Kirchgemeinde sah sich veranlasst, aufgrund «unterschiedlicher Auffassungen über die Aufgabenerfüllung» sich vom Jugendseelsorger Thomas Ortlieb zu trennen – immer ein schmerzlicher Schritt. Die Kirchgemeindepräsidentin gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass ein zversichtliches Weitergehen für beide Seiten möglich sei. mhe ■

Yvonne Angehrn (rechts) löst Bettina Kuhn in der Synode ab. Foto: Erika Bänziger.

Agenda Juni

Evangelisch

Musikalische Weltreise mit Akkcellbakla: Sonntag, 3. Juni, 17 Uhr. Die junge Formation Akkcellbakla nimmt Sie mit auf eine Klangreise, in der Volksmusik, Klassik, Blues und Balladen aufeinandertreffen. Mit Jacqueline Schmidig-Wachter, Akkordeon, Stefanie Knechtle, Cello, Annemarie Knechtle, Kontrabass und Laurent Girard, Klavier; Liturgie: Pfarrerin Marilene Hess, anschliessend Serenade!

Bibelkafi: Mittwoch, 6. Juni, 14 Uhr im Kirchgemeindehaus Hörli, Pfarrerin Verena Hubmann

sympaTisch: Donnerstag, 7. Juni, im Kirchgemeindehaus Hörli, 12–14 Uhr; thailändischer Mittagstisch für jung und älter. Ein thailändischer Hobbykoch zaubert ein schmackhaftes gesundes Mittagessen aus seiner Heimat auf den Tisch.

Anmeldung spätestens bis Dienstag, 1. Mai, 12 Uhr unter Tel. 071 333 13 64 oder maegi.schmidt@ref-teufen.ch. Kosten: 15 Franken inkl. Tischwasser und Kaffee.

Seniorentreff: Dienstag, 19. Juni, 11.30 Uhr Gartenfest im Hörli; Würste vom Grill, feine Salate, Dessertbuffet; Heidi Meier aus Herisau singt und spielt Akkordeon; Pfarrerin Verena Hubmann und Seniorenteam; Leitung: Erika Bänziger.

TheoLogisch!?:

Montag, 25. Juni, 19 Uhr, Buchbesprechung mit Pfr. Till Mohr über sein neues Buch «Wie auf Flügeln des Adlers».

Freitag, 29. Juni, 18.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Hörli; Infos/Reader: marilene.hess@ref-teufen.ch.

Anlässe für Kinder und Jugendliche

Die Cevi-Jungschar trifft sich am Samstag, 23. Juni um 14 Uhr beim Hecht. Infos Tel. 071 333 41 33 ab 18 Uhr, oder unter civetta@cevi-teufen.ch oder im Internet www.cevi-teufen.ch.

Die Cevi-Fröschli treffen sich am Samstag, 23. Juni um 14 Uhr bei der Cevi Hütte. Infos Tel. 071 333

38 01 / 079 873 40 93 oder unter piada@cevi-teufen.ch oder im Internet www.cevi-teufen.ch.

Ökumenisch

Ökumenische Chinderfir: Freitag, 1. Juni, 16.30 bis 17.30 in der Kath. Kirche, «Hände die helfen» und Freitag, 29. Juni, 16.30 bis 17.30 «Sommerfäscht» im Pfarrhausgarten Hörli.

Ökumenische Altersheimandacht: Mittwoch, 6. Juni 15.15 Uhr, Altersheim Unteres Gremm. Gestaltet durch die katholische Kirche.

Ökumenische Altersheimandacht: Donnerstag, 7. Juni 15 Uhr, Altersheim Lindenhügel. Gestaltet durch die reformierte Kirche.

Ökumenischer Gottesdienst zur Einweihung des Zeughauses: Sonntag, 10. Juni 10 Uhr. Musikalische Mitwirkung der Bachkantorei Teufen unter der Leitung von Wilfried Schnetzler und von Rolf Krieger mit seiner Syntharp, Liturgie: Pfarrerin Verena Hubmann (ref.), Stefan Staub (kath.).

Ökumenische Altersheimandacht:

Katholische Kirche vorübergehend geschlossen

Während der Sommerferien ziehen Bauarbeiter in unsere Kirche ein! Über die Sommertage wird der Kirchenraum frisch gestrichen. Dabei soll die Chorwand vorne ein neues Aussehen erhalten. In den hellen Farben des Appenzeller Föhnhimmels soll der neue Verputz koloriert werden. Der historische Christuskorpus wird auf ein neues und passenderes Hintergrundkreuz befestigt. Dieses kommt an der neuen Wand besser zur Geltung.

Die Gottesdienste vom 8. Juli bis 5. August finden im provisorischen Kirchenraum im UG des Pfarreizentrums Stofel statt. pd.

Donnerstag, 28. Juni 15.30 Uhr, Altersheim Bächli. Gestaltet durch die reformierte Kirche.

Ökumenischer Kontaktzmittag: Freitag, 29. Juni, 11.30 Uhr, im Restaurant Gemsli. An-/Abmeldung bis Donnerstag, 11 Uhr bei Mägi Schmidt, evang. Sekretariat Tel. 071 333 13 64 oder Karin Fritsche, kath. Sekretariat 071 333 13 52.

Katholisch

Sonntagsfir 1. und 2. Klasse: Sonntag, 3. Juni 10 Uhr, Kath. Kirche, Pfarreizentrum Teufen. Heute mit «Kinderhüeti»!

Scharanlass Blauring: Samstag, 16. Juni 14–17 Uhr, Kath. Kirche, Pfarreizentrum «BR-Schlag».

Kirchenfest «Johannes der Täufer»: Sonntag, 24. Juni, 10 Uhr, kath. Kirche. Es singt der Kirchenchor Teufen-Bühler-Stein zusammen mit dem Pauluschor Gossau die «Missa Fac bonum» von Johan Valentin Rathgeber. Zur Aufführung gelangt zudem «Du bist's, dem Ruhm und Ehre gebühret» von Joseph Haydn. Die instrumentale Begleitung erfolgt durch das Fürstenlandorchester unter Leitung von Eliane Schärli. Als Solisten singen Monica Mutter (Sopran), Claudia Rüegg-Schmidlin (Alt), Dieter Spielmann (Tenor) und Willi Schmidlin (Bass). Die Gesamtleitung haben die beiden Dirigenten der Kirchenchöre, Mauro Rezzonico und Mirjam Sprenger. Anschliessend Apéro auf dem Kirchplatz. pd. ■

Ein Weisser Sonntag wie aus dem Bilderbuch

22 Kinder durften erstmals die Kommunion empfangen.

«Ich lade oi ii zu Brot und Wii», so klang es aus 22 begeisterten Kinderstimmen am Weissen Sonntag 13. Mai in der Kath. Kirche Teufen. Das Fest der Erstkommunion haben die Mädchen und Knaben mit ihren Familien, Gästen und Pfarreimitgliedern gefeiert.

«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben», so lautete das Motto der Erstkommunion. Dieser Gedanke wurde im Gottesdienst durch Pfarrer Albin Rutz und Diakon Stefan Staub vertieft. Die Kinder konnten mit einer Geschichte, Bildern, Texten und Liedern das

Fest mitgestalten. – Das Strahlen der Kindergesichter wurde durch die Sonne am etwas kalten Frühlingmorgen (Bild) unterstützt. Ein Apéro im Freien mit musikalischer Umrahmung durch die Harmoniemusik Teufen rundete den schönen Tag ab. MK. Foto: MK

Solosängerinnen und musikalische Solisten ihr Können. Sie gaben bekannte Melodien wie «Knockin' on Heaven's Door» oder zum Abschluss der Feier «Another Day in Paradise» zum Besten.

Offene Worte

Generalvikar Josef Rosenast ging mit offenen, verbindenden Worten auf den Alltag der jungen Menschen ein. Er rief sie dazu auf, ihre Talente zu nutzen und zu pflegen. Auf ihrer Suche nach dem Glück wünschte er den Firmjünglingen möglichst viele offen stehende Türen als hoffnungsvolle Perspektiven für die Zukunft. Er betonte auch, dass wenn man einmal vor verschlossenen Türen steht, der Glauben plötzlich eine neue Tiefe bekommen kann.

In diesem Zusammenhang stellte er die Frage nach den Eigenschaften eines authentischen Christen in der heutigen Welt in den Raum. Seine persönliche Antwort darauf war, dass er dem übersteigerten Aktivismus, der heute oft unseren Alltag prägt, eine neue, bewusste und offene Gebetspraxis entgegen stellte. Gleichzeitig appellierte er an die Anwesenden, den Glauben nicht den professionell in den Pfarreien Tätigen zu überlassen. Schliesslich bekämen alle Menschen jeden Tag das Geschenk von 86400 Sekunden Leben. Diese gälte es zu nutzen, indem Fähigkeiten und Talente eingesetzt werden zum Nutzen und zum Wohle aller. Brigitta Schmid

Vorhandene Talente nutzen und pflegen

Firmung 18+ mit Generalvikar Josef Rosenast in Teufen

Am Samstag, 5. Mai haben in der kath. Kirche in Teufen 33 Jugendliche aus Teufen, Bühler, Stein und Gais ihre Firmung gefeiert. Generalvikar Josef Rosenast spendete ihnen in einer ideenreich gestalteten Feier das Firmsakrament.

Festlich war die Stimmung bereits vor der Feier. Für viele war es ein gelungenes Fest «mit Herz». Herzen, zusammen mit der Farbe Rot, waren dominant in der Kirche

vertreten. Zur Dekoration gehörte unter anderem auch ein Schlüsselbund, der die wertvollen Gaben des Miteinanders wie Liebe, Respekt und Toleranz hervorhob.

Tragende Symbole

Zusätzlich symbolisch unterstrichen wurde der Aufbruch der Jugendlichen ins Leben mit Bildern von Türen – mal einladend offen, mal verschlossen. Ihren Be-

zug zum Glauben brachten die Jugendlichen in selbst gestalteten Collagen und in ihren Fürbitten zum Ausdruck. Erarbeitet haben sie diese an Gruppenabenden. Die Firmjünglingen zeigten während des Gottesdienstes auch ein grosses musikalisches Engagement. In unterschiedlichen Formationen, unterstützt von der Band Limes, spielten sie in verschiedenen Musikstilen. Viele zeigten als

Generalvikar Josef Rosenast (rechts vorne), Pfarrer Albin Rutz (links vorne), Claudio Kasper, Tanja Tribull und Monika Oberholzer (rechts hinten, v.l.n.r.). 1. R. v.l.n.r.: Natalia Nieto, Vanessa Zwyyer, Lilly Kriemler, Jeannine Bischof (Stein), Romina Ehrler (Stein), Fiona Heierli, Alsha Adathala; 2. R.: Richard Krieg, Sara Giuliani, Natasha Pellegatta; 3. R.: Silvan Oberholzer, Markus Meier, Nino Girardi, Felix Gross; 4. R.: Dario Fitzli, Ashal Adathala, Nikolai Orgland; 5. R.: Maurus Schiess, Christian Creo, Alexander Mähr, Manuel Weibel, Marco Schoch. Foto: BS

Lager zu Hause zum Thema Gallus

Am Dienstag nach Ostern durfte das Team vom ökumenischen «Lager zu Hause» 40 erwartungsvolle Kinder begrüßen. Das Thema des Lagers: eine Zeitreise mit Gallus.

Wir versetzten uns in die Zeit von Gallus, dem Gründer des Klosters und Patron von Stadt und Kanton St. Gallen. Das Wetter machte uns während der ganzen Woche einen Strich durch die Rechnung. Für unsere Reise bekamen wir eine «Kutte», dazu wurden ein passender Gürtel, ein

Kreuz und ein Beutel für den Proviant gebastelt.

Die Teilnehmer lernten Gallus und sein Leben kennen. Am Mittwoch machten wir uns auf den Weg nach St. Gallen, um den Spuren des Heiligen zu folgen. In St. Gallen besichtigen wir die Mühlen Schlucht, bestiegen den Turm der St. Laurenzenkirche, anschliessend führte uns der Mesmer durch die Klosterkirche. Hier erlebte einer unserer Jungleiter ein Highlight. Er durfte auf einer der

Domorgeln spielen, womit für ihn ein Traum in Erfüllung ging. Nicht nur die Lagerteilnehmer waren davon begeistert, auch die Besucher der Kirche hörten gerne zu.

Den Donnerstag verbrachten wir mit verschiedenen Spielen und am Abend besuchte uns als Überraschung noch der Bär, der ja nicht nur das Wappentier von St. Gallen, sondern auch von Teufen ist. Am Freitag durften wir zufriedene Kinder aus dem Lager nach Hause entlassen. pd. Foto: zVg. ■

Teufner Buchautor liest im Hörli

Pfarrer Till Mohr wurde 1942 in Falkenstein im Taunus geboren. Nach dem Theologiestudium in Frankfurt, Basel und Heidelberg doktorierte er in Basel und wirkte anschliessend 27 Jahre als Pfarrer in St. Peterzell und acht Jahre als Vizedekan in der evang.-ref. Kantonalen Kirche St. Gallen. Seit 2006 lebt er in Teufen im Ruhestand.

«Wie auf Flügeln des Adlers, Von guten Mächten sicher geführt», so lautet der Titel seines neusten, dritten Buches, aus dem er am Montag, 25. Juni um 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus Hörli vorliest. Das Buch ist dem Wirken der Engel gewidmet. Der Verein Haus der Begegnung Stein lädt zu diesem Anlass herzlich ein.

pd. Foto: zVg. ■

Zivilstandsnachrichten

Geburten:

Gschwend, Elias Maximilian, geboren am 16. April 2012 in St. Gallen, Sohn des Gschwend Peter und der Gschwend geb. Huwiler, Sandra Doris, wohnhaft in Niederteufen.

Brülisauer, Aliena, geboren am 16. April 2012 in Appenzell, Tochter des Ramsauer Thomas und der Brülisauer Petra Julia, wohnhaft in Niederteufen.

Bruderer, Evelyne, geboren am 18. April 2012 in Herisau, Tochter des Bruderer Ueli und der Bruderer geb. Graf, Jasmin, wohnhaft in 9053 Teufen.

Krüsi, Aurelia, geboren am 29. April 2012 in Herisau, Tochter des Krüsi Markus und der Krüsi geb. Signer Maria Rita, wohnhaft in der Lustmühle.

Tonner, Olivia Grace, geboren am 1.

Mai 2012 in St. Gallen, Tochter des Tonner Michael John und der Tonner geb. Wick, Daniela, wohnhaft in Teufen.

Koller, Bryan Sam, geboren am 8. Mai 2012 in Münsterlingen, Sohn des Koller, Michel Roland und der Koller geb. Grauwiler, Sandra, wohnhaft in Niederteufen

Trauungen:

Preisig, Daniel Peter und *Preisig geb. Vetsch, Marina*, getraut am 4. Mai 2012 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Schmid, Oliver und *Schmid geb. Gantenbein, Nadja*, getraut am 11. Mai 2012 in Teufen, wohnhaft in Niederteufen.

Gyr, Christian und *Gyr geb. Ernst, Denise*, getraut am 12. Mai 2012 in Bühler, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle:

Braun geb. Boxler, Monika Esther, wohnhaft gewesen in Niederteufen, geb. 1954, gestorben am 25. April 2012 in Niederteufen.

Jucker geb. Bärtschi, Anna Marie, wohnhaft gewesen in Teufen, geb. 1921, gestorben am 13. Mai 2012 in Teufen. za. ■

Wir gratulieren zu Studienabschlüssen

Matthias Renn

An der Uni St. Gallen hat Matthias Renn, Rütiholzstrasse 9d, Niederteufen den Master in internationalen Beziehungen und Governance erfolgreich abgeschlossen.

Seit Dezember 2011 arbeitet er als Vertragsmanager beim VBS. (Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport)

Der 28-Jährige wohnt seit Dezember 2012 in Bern. Er überprüft die Wirtschaftlichkeit bei neuen und von bestehenden Kooperationsprojekten und Strategieentwicklung für zukünftige Potenziale.

In seiner Freizeit kocht er sehr gerne. Zu seinen Hobbys gehören Musik, Lesen, Filme und Handball.

Désirée Müller

An der Uni St. Gallen hat Désirée Müller den Master of Arts in Banking and Finance erfolgreich abgeschlossen. Sie ist in Niederteufen an der Blattenstrasse aufgewachsen und lebt heute in Zürich. pd. ■

Gratulationen im Juni

Silvia Kaufmann-Honegger feiert am 2. Juni ihren 85. Geburtstag. Sie lebt glücklich und zufrieden und noch sehr selbständig im Haus Unteres Gremm. Jeden Tag freut sie sich über die fantastische Aussicht von ihrem Zimmer auf den Alpstein. Lobend erwähnt sie auch die sehr gute Betreuung, die sie jedoch glücklicherweise nicht nötig hat.

Am 4. Juni gratulieren wir **Franz Biasi-Buchli**, alt Buchdrucker, zum 90. Geburtstag.

Erika Looser-Schmid wird am 4. Juni 80 Jahre alt. Sie ist im Tobel zusammen mit zwei Schwestern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Als junge Frau war sie für das Milchgeschäft Wehrli in Niederteufen auf Milchtour. Später arbeitete sie für die Kornhaus-Apotheke an der Hechtstrasse. 1953 heiratete Erika Looser. 1954 und 1955 wurde sie Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Mittlerweile ist sie Grossmutter. Als Loosers in der Blatten wohnten, verdiente sich die Jubilarin ihr Sackgeld mit Handrollieren und Putzen. Während zwölf Jahren arbeiteten Loosers im Eggli in der Textilfabrik Oertle als Hauswarte. 1981 zogen sie an die Weiherstrasse,

wo sie ein Haus bauen liessen. Leider verunglückte ihr Ehemann 1987 tödlich. Mit 75 Jahren zog sie in die Grünau. Die Tage verbringt die aufgestellte Frau Looser mit Haushalten, Stricken und Jassen mit ihrem Laptop. Während 30 Jahren sang sie im Frauen- und Töchterchor Tobel. Noch heute treffen sich Ehemalige alle 14 Tage für ein gemütliches Beisammensein, was sie sehr schätzt.

Am 8. Juni vor 80 Jahren ist **Godi Frischknecht-Bickel** in Ebnat Kappel geboren und auch dort aufgewachsen. Nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung in Flawil wechselte er 1956 zur Zollverwaltung. In guter Erinnerung sind ihm die 14 Jahre als Grenzwächter an der Nordgrenze der Schweiz bis ins Puschlav. Kurze Zeit war er Betriebsbeamter im Flughafen Zürich Kloten. Bald folgte die Berufung nach St. Gallen, wo er als Betriebsbeamter im Innendienst der Zollverwaltung tätig war, seit 1986 als Buchhalter und Kassier. 1978 heiratete Godi Frischknecht. Bald danach wurde er Vater einer Tochter und eines Sohnes. Zuerst wohnten Frischknechts im Battenhaus. Seit 1989 leben sie im Wettersbüel, wo sie 2011 ein neu

erstelltes Vollholzhaus, ein sogenanntes Minergie-Haus bezogen. Am liebsten arbeitet unser Jubilar im Wald und Garten. Die Natur liegt ihm sehr am Herzen.

Zum 80. Geburtstag am 10. Juni wünschen wir **Giuseppina Dotta-Cimenti** alles Gute. Sie stammt aus dem kleinen Ort San Cipriano, einem Vorort von Treviso, Italien. Seit 1954 lebt sie in Teufen. Mit ihr feiern ihre Tochter Daniela und Sohn Mauro sowie die Enkelkinder Lino Flacco und Simona und Claudio Dotta.

Savina Baumgartner-Govoni hat am 11. Juni Geburtstag. Zu ihrem 85. Wiegenfest gratuliert die Tüfner Poscht herzlich.

Unser ältester Jubilar im Juni ist **Clemens Hug-Eschenmoser**. Er feiert am 17. Juni seinen 93. Geburtstag im Altersheim Lindenhügel. Die Tüfner Poscht wünscht ihm gute Gesundheit.

Trudi Solenthaler-Tobler wird am 20. Juni 85 Jahre alt. Sie wuchs in Rehetobel auf. Mit 13 Jahren zog sie 1940 zu ihrer Schwester nach Teufen, nachdem ihre Mutter noch in jungen Jahren verstorben

war. Die Schwester führte zusammen mit ihrem Mann die Bäckerei Hörler an der Speicherstrasse. 1949

heiratete unsere Jubilarin Karl Solenthaler. Ein Jahr später wurde dem Paar ein Sohn geschenkt und ein paar Jahre später eine Tochter. Die Familie ist mittlerweile um sieben Grosskinder und einen Urnenkel gewachsen. Frau Solenthaler wohnt seit 72 Jahren in der Wettli im selben Haus wie ihr Sohn Karl und Schwiegertochter Maria, wo es ihr sehr gut gefällt. Sie pflegt dort ihren kleinen Garten und ist auch sonst noch sehr selbständig.

Am 28. Juni 1922 ist **Anna Etter-Koster** geboren. Sie feiert ihren 90.

Geburtstag im Altersheim Bächli. Über 50 Jahre lebte sie in Herisau, aufgewachsen ist sie jedoch in Bruggen. Im heimeligen «Bächli» gefällt es ihr gut. Ihre Mutter wuchs bei der Waldegg auf, wo sie oft bei ihrer Grossmutter zu Besuch war. Mit dem Gehvelo ist sie noch recht mobil. Zudem ist sie geistig gut «zwäg», liest gerne und liebt Tier-

sendungen im TV. Unsere Jubilarin hat fünf Töchter, einen Sohn sowie elf Gross- und acht Urgrosskinder, mit denen sie regen Kontakt pflegt.

Notiert: Marlis Schaeppi

Feuerwehr Teufen-Bühler-Gais übte Ernstfall

Am Mittwoch, 16. Mai wurde die Strassenrettungsgruppe der Feuerwehr Teufen-Bühler-Gais zu einem Verkehrsunfall im Raum Hasenrank Teufen-Bühler alarmiert. Ein Auto, seitlich liegend an einem Pfeiler der Salzsilos, mit zwei im Fahrzeug eingeklemmten Personen, das war die sehr realitätsnah gestaltete Ausgangslage zur Alarmübung. Die Alarmübung wurde auf Grund neuer Einsatzstrukturen im Bereich der Strassenrettungstaktik, welche im Sommer 2011 eingeführt wurden, organisiert.

Bei einem weiteren Einsatz-

szenario prüfte ein Übungsstab der Armee am 18. Mai in Zusammenarbeit mit dem Kommando FW TBG den Wassertransport in die Eugst, südlich oberhalb von Bühler. Die Ausgangslage des Szenarios war ein grosser Waldbrand. Thema war der Rotbach als Wasserbezugsort für schwere Mittel der Arme. Über hundert Angehörige der Armee und rund 15 Feuerwehrmänner der Feuerwehr TBG wurden eingesetzt. Für die Übung wurde der Rotbach von der Armee gestaut. pd./Foto: zVg.

Fussgängersteg wurde mit dem Heli eingeflogen

Teufen und Haslen finanzieren neuen Übergang über Rotbach beim «Strom» gemeinsam.

Der Wanderweg über den Fussgängersteg Im Strom ist voraussichtlich ab dem 2. Juni wieder offen. Am 23. Mai wurde der neue, 32 Meter lange Fachwerkträger von der Heli-Swiss eingeflogen. Er ersetzt den bisherigen Holzsteg, der unter dem feuchten Klima gelitten hatte.

Am Vorabend war der Metallsteg, aufgeteilt in zwei Hälften von 4,5 Tonnen Gewicht, auf zwei Lastwagen direkt von der Metallbaufirma Hofstetter AG Stahlbau in Bernhardzell angeliefert worden.

Der Transport durch die Luft verzögerte sich

vorerst um fast drei Stunden, weil dichter Nebel die Sicht behinderte.

Danach ging es schnell: Innert rund zehn Minuten wurden beide Hälften ins Tobel hinunter geflogen und auf den vorbereiteten Sockeln sowie einem eigens erstellten Hilfsgerüst in der Mitte des Baches abgesetzt.

Nachdem die beiden Hälften fest miteinander verschraubt waren, konnte dieses entfernt werden, da die Konstruktion über die ganze Spannweite von 32 Metern selbsttragend ist.

Die Anpassungsarbeiten im Gelände und

der Einbau des Gehbelags aus 6 cm starken Lärchenbrettern wurden gleich anschliessend in Angriff genommen.

Der alte Steg, sechs Meter daneben, war vorgängig demontiert worden. Dies ist der dritte Steg über den Rotbach, den die Einwohnergemeinde Teufen in den letzten Jahren zusammen mit dem Bezirk Schlatt-Haslen ersetzt hat. Die Kosten für den robusten Steg belaufen sich auf rund 300'000 Franken und werden hälftig aufgeteilt. EG

Der Stahlsteg wurde in zwei Hälften von je 16 Metern Länge angeliefert.

Der Heli-transport verzögerte sich wegen des Nebels.

Hier werden die beiden Teile zusammengesetzt.

Die Heli-Bodencrew löst die Tragseile.

Walter Grob unterhält sich mit dem neugewählten Innerrhoder Bezirksrat Stefan Rötheli.

Zivilschutz-Brückeneinsatz im Rotbachtobel

Der Fussgängersteg oberhalb des Hohen Falles ist wieder instand gestellt.

Oberhalb des Höchfalls überquert ein Fussgängersteg den Rotbach. In einem gemeinsamen Projekt des Bezirks Schlatt-Haslen und der Einwohnergemeinde Teufen wurde der Steg erneuert. Dienstleistende des Zivilschutzes AR ersetzten vom 30. April bis 4. Mai die auf zwei Stahlträgern liegende Holzkonstruktion vollständig. Nun ist diese Bachüberquerung für Wanderer wieder gefahrlos begehbar.

pd. Fotos: zVg. ■

Heilkräuter-Schaugarten: Tag der offenen Tür

Am Samstag, 9. Juni 2012, von 10 bis 16 Uhr findet in Teufen der «Tag der offenen Gartens» im A. Vogel Heilkräuter-Schaugarten statt. Eingeladen sind alle, die Freude an der Natur, an der Gesundheit und an Heilpflanzen haben.

Im Juni entfaltet sich die ganze Blütenpracht im Schaugarten: Pfingstrosen, erste Rosen, duftende Kräuter – der ganze Garten strahlt in frischer Erwartung. Rund 120 verschiedene Heil-, Küchenkräuter und Obstsorten können im Erlebnisgarten bestaunt werden.

Geführte Gartenbesichtigungen mit allerhand praktischen Tipps und Tricks von Fachleuten rund um den richtigen Umgang mit Pflanzen gehören genauso dazu, wie die Degustation von verschiedenen A.Vogel Produkten. Auch das A.Vogel Museum lädt zu einem lehrreichen und spannenden Aufenthalt ein. Jede Besucherin und jeder Besucher erhält als Dankeschön ein Überraschungsgeschenk. pd.

Remo Vetter, A. Vogel GmbH, Hättschen, 9053 Teufen AR, Telefon 071 335 66 11, E-mail: r.vetter@avogel.ch. Internet: erlebnisbesuche.avogel.ch.

Auf dem A.Vogel-Gelände gibt es keine Parkplätze. Ein Shuttleservice ist ab Bahnhof Teufen bis zum Hättschen vorhanden. ■

Remo Vetter und sein Team freuen sich auf die Besucherinnen und Besucher. Foto: zVg.

Linden-Maibummel zur «Hohen Buche»

Am Donnerstag, 10. Mai, lud Familie Lanker vom Hotel Linde zum traditionellen Maibummel ein. Bei herrlichem Frühlingwetter wanderten unter der Führung von Doris Preisig mehr als dreissig Gäste über Oberfeld, Rämsern und Stritegg (Bild) zum Ausblicksrestaurant «Hohe Buche». Nach ausgiebiger Rast mit Ku-

chen und Tranksame wurde der Rückweg über die Neppenegg und Dietenschwendi zum Grillplatz beim «Pfauen» unter die Füsse genommen. Dem ausgiebigen Kneippen folgte die Bewirtung des Grillmeisters Hans-Jakob Lanker, der all seine Wandergäste mit wunderbar gebratenen Spiesschen verwöhnte. Foto: HS ■

Neue Köpfe hinter der Baradies-Theke

Hauptversammlung der Kulturbar Baradies

Der Verein «Kulturbar in Teufen» verabschiedete seine langjährige Kassierin Irene Knörr. Als neues Vorstandsmitglied wurde Patrick

Droz einstimmig gewählt. Präsidentin Herta Lendenmann würdigte in ihrem Jahresbericht die zahlreichen ehrenamtlichen Ein-

sätze, dank denen das Baradies an der Engelgasse immer freitags abends seine Türe öffnen kann für gemütliche Bar-Abende und diverse Kulturveranstaltungen.

Nach sechs Jahren Mitarbeit im Vorstand wurde Irene Knörr verabschiedet. Thomas Schoch, bisher Aktuar, übernimmt die Finanzen. Als Aktuar und neues Vorstandsmitglied wurde Patrick Droz einstimmig gewählt.

Betriebsgruppenleiterin Mägi Bischof erwähnte den gelungenen Teamausflug über die Schäfliegg zum Unteren Brand und in den Schwarzen Adler. Sie dankte den aus der Betriebsgruppe austretenden Mitgliedern Gianni Escher, Ruth Zarro, Anita Fitze und Monika Risse für ihr Engagement und hiess die beiden neuen Teammitglieder Lesley Stuck und Annick Jansen willkommen.

Das Kultur-Team ist in der glücklichen Lage, immer wieder genügend Anfragen von Kulturschaffenden aus der Region zu erhalten, welche gerne im Baradies auftreten möchten. So sei es möglich, ein vielfältiges bunt gemischtes Programm anbieten zu können, sagte Claudia Michel, welche stellvertretend für den entschuldigten Andrea Kuster den Bericht der Kulturgruppe verlas.

Spieglein, Spieglein an der Wand...

Vor kurzem veranstaltete der Verein einen Wettbewerb im Dorf: Es galt, die Anzahl Spiegelstücke am Mosaik hinter der Baradies-Bar zu schätzen. 80 Personen haben teilgenommen. Die Gewinnerin des ersten Preises, Lilo Bieri aus Teufen, erhält einen Abend lang freie Konsumation für zwei Personen.

Nach dem geschäftlichen Teil wurden die 30 anwesenden Vereinsmitglieder zu einem Gschwelli-Znacht eingeladen. pd.

Von links: Thomas Schoch (Aktuar, zukünftiger Kassier), Irene Knörr (zurückgetretene Kassierin), Herta Lendenmann (Präsidentin), Mägi Bischof (Leiterin Betriebsgruppe), Maiken Offenhauser (Leiterin Kulturgruppe), Patrick Droz (neues Aktuar in den Vorstand gewählt). Foto: zVg.

Mitte des Kantons liegt auf der Dietenschwendi im Osten der Gemeinde Teufen

Garstiges Maiwetter begleitete die etwa 30 Interessierten am Tag des Eisheiligen Pankratius, 12. Mai, auf der kurzen Wanderung zur Dietenschwendi. Das 7,5 Meter hohe Geometer-Denkmal von H.R. Fricker steht gleich beim Bauernhof der Familie Heinrich Fitzi (Bild rechts). Anlass war ebenso

der 100. Geburtstag der amtlichen Vermessung. Auf dem Bild unten vlnr. Baudirektor Jakob Brunnschweiler, der Künstler H.R. Fricker, Urban Keller, Kantonsingenieur, Sepp Hug, GEOINFO AG und Markus Sinniger, Eidg. Vermessungsdirektion. MS Fotos:MS.

Bereits zum 7. Mal: Tüüfner Frühlingsfest auf dem Hechtplatz

Am Wochenende vom 2. und 3. Juni findet auf dem Hechtplatz in Teufen das 7. Tüüfner Frühlingsfest statt. Es beginnt am Samstag, um 11 Uhr.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein attraktives Angebot aus vielen Marktständen, Attraktionen wie Harassenstapeln, Ponyreiten (ab 14 bis 17 Uhr), Kasperltheater (um 14 und 16 Uhr) und zwei Festbeizen. Am Samstagabend ist musikalische Unterhaltung und Barbetrieb in der Hechtremise. Am Sonntag beginnt der Marktbetrieb um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.

Ein Organisationskomitee unter der Leitung von Ernst Koller (Feuerwehr) und den weiteren Mitarbeitern Werner Giezendanner, Guido Imper, Andreas Heierli (Feuerwehr), Gabriela Sanwald (SVP), Muriel Bruderer, Martin Winkelmann (Cevi) hat die siebte Ausgabe des Tüüfner Frühlingsfestes vorbereitet. pd. Foto: Archiv TP

Baradies: ErRic is Blue

Starker Blues aus dem Bündnerland in den Stilrichtungen Delta bis Soul und Songwriter – geschrieben und gepickt von Ernst Eggenberger, gesungen von Riccarda Vedana (Ex-acavoce). Das Bluezzzzz-Erlebnis an der Bar! (Kollekte). pd.

Freitag, 22. Juni, 20 Uhr im Baradies an der Engelgasse

Ein Billardclub in Teufen?

Der Teufner Steve Dupré möchte in Teufen einen Billardclub gründen. Am Samstag, 9. Juni zwischen 12.30–13.30 Uhr findet im Jugendtreff eine Infoveranstaltung dazu statt. Steve Dupré (unser Bild) zeigt einige Tricks auf dem Billardtisch und informiert über die Ziele und Möglichkeiten eines Billardclubs in Teufen. pd.

Wer an diesem Tag nicht dabei sein kann, sich aber trotzdem dafür interessiert, kann sich direkt bei Steve Dupré melden (Tel. 078 842 15 18). Foto: AG

Immer im Bild: www.tposcht.ch

Tüüfner Poscht
 Mai 2012 | 17. Jahrgang | Nr. 4 | letztes Update: 23.05.2012 13:44:08

Aktuell | Magazin | Gemeinde | Dorfleben | Mitreden | Galerie | Service

Warmes Maiwetter am Sonntag – Zeit für ein Maletüüri

← ältere Artikel

GEMEINDE NEWS
 Neuer Fussgängersteg wurde mit dem Heli eingeflogen
 Teufen und Haslen finanzieren neuen Übergang über Rotbach. weiterlesen...
 Erich Gmünder | 23. 05. 2012 | Gemeinde, News | Keine Kommentare | Edit

GEMEINDE NEWS, ZEUGHÄUS
 Eine Linde als Symbol neuen Lebens
 Beim Zeughaus wurde ein junger Baum gepflanzt. weiterlesen...
 Erich Gmünder | 21. 05. 2012 | Gemeinde, News, Zeughaus | Keine Kommentare | Edit

ANZEIGE
Aussergewöhnlich persönlich.
 kunzdruck
 9053 Teufen AR | www.kunz-druck.ch

WETTER & WEBCAM
 10° | 21°
 Wetterprognose →
 Webcam →

NEWS, POLIZEI | **GEMEINDE, KIRCHEN, NEWS**

Wer ist «de schnellscht Tüfner»?

In Teufen wird es bald ähnlich spannend wie an den Olympischen Sommerspielen in London. Am Mittwoch, 20. Juni, treffen sich 150 Mädchen und Jungen aus ganz Teufen auf der Sportanlage Land-

haus, um «de schnellscht Tüfner» unter sich auszumachen. Den 8- bis 15-jährigen Teufnerinnen und Teufnern winkt bei den 50-, 60- oder 80-Meter-Sprints aber nicht nur dieser Titel. Die Sieger

sichern sich auch ein Start-Ticket für den Migros Sprint Kantonal-final in Herisau, wo es um den Titel «de schnellscht Appezeller» und die Qualifikation für den Migros Sprint Schweizer Final geht.

Der UBS Kids Cup führt zu Weltklasse Zürich

Bereits am 27. Juni 2012 steht Leichtathletik in Teufen hoch im Kurs. Beim UBS Kids Cup können Kinder zwischen 7 und 15 Jahren teilnehmen. Sie absolvieren alle einen 60-m-Sprint, einen Weitsprung und einen Ballwurf. Die besten der lokalen Ausscheidungen qualifizieren sich für den Kantonal-final, welcher am 25. August in Herisau stattfindet. Die Sieger dieses Kantonalfinals können am 1. September beim grossen Schweizer Final teilnehmen, der im Stadion von Weltklasse Zürich stattfindet. pd.

Weitere Infos und Anmeldung zu UBS Kids Cup und Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich auf www.tvteufen.ch oder direkt an René Boner unter 079/209 96 61 oder meetings@tvteufen.ch. Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2012. Foto: Archiv TP

100 Jahre Harmoniemusik Teufen Instrumenten-Quiz im Juni

In sechs Teufner Ladengeschäften werden im Juni verschiedene Musikinstrumente aus der Gründerzeit der Harmoniemusik ausgestellt. Wer diese erkennt und korrekt zuordnet, kann im Rahmen eines Quiz Einkaufsgutscheine gewinnen. Die Fragebogen für das Quiz liegen in den Geschäften auf.

Sommer-Quartier-Ständli:

Die Harmoniemusik bringt ihre frohen Klänge in die Teufner Quartiere. In den Sommermona-

ten geben die 25 Musikantinnen und Musikanten jeweils am Mittwochabend ab 20 Uhr ein «Abend-Konzert»:

13. Juni: Blatten-Quartier

20. Juni: Bleiche-Quartier (Parkplatz)

27. Juni: Vorderhaus (Parkplatz Hugelhofer)

15. August: Restaurant Schönenbüel

Die Konzerte finden nur bei trockener Witterung statt. Allenfalls werden sie im August nachgeholt. Die Harmoniemusik freut sich auf zahlreiche Zuhörer. pd. Foto: HS

Lesegesellschaft: Kulturreise nach Konstanz

Die diesjährige Kulturreise der Lesegesellschaft Teufen führt am Samstag, 16. Juni nach Konstanz. Die Grenzstadt am Bodensee bietet mehr als günstiges Einkaufen und das Münster. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise.

Der Rundgang am Morgen unter dem Titel: «Von Wuorstgräben und anderen Stillen Örtchen» ermöglicht einen Blick hinter die steinernen Fassaden von Konstanz. Normalerweise nicht zugängliche Feuergassen und Hinterhöfe präsentieren ein ganz anderes Bild der einst mächtigen Bischofsmetropole. Selbst alteingesessene Ortskundige kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus; das Mittelalter lebt im Verborgenen weiter!

Im Nachmittagsprogramm ist die Zollgrenze zwischen Konstanz

und Kreuzlingen das Thema. Historiker Helmut Fidler erzählt über die bewegte Geschichte der Grenze quer durch die inoffiziell 6. grösste Schweizer Stadt Konstanz/Kreuzlingen, insbesondere über deren Rolle während des Zweiten Weltkriegs. Als Abschluss führt der Weg durch die Kreuzlinger Vorstadt zum Bahnhof. So wenig ansprechend die Bebauung dort ist, lassen sich doch einige interessante Geschichten in Bezug auf die Grenze erzählen. pd. Foto: pd.

Kulturreise nach Konstanz am Samstag 16. Juni: Abfahrt auf dem Bahnhof Teufen um 09.03 Uhr, Rückkehr um 16.53 Uhr; individuelle Rückkehr möglich. Kosten Fr. 35.- (ohne Halbtax Fr. 48.-), exklusive Mittagessen. Anmeldung: Bis 2. Juni an news@lesegesellschaft-teufen.ch oder 071 220 13 20 (Stephen Häberli).

Weitere Infos auf www lesegesellschaft-teufen.ch.

Frauengemeinschaft Teufen-Bühler:

Kinder besuchen den Wildpark Peter und Paul

Wir werden von einem Parkwart durch die Steinbock- und Gams Areale begleitet, lernen die vielen neugeborenen Wildtiere kennen und haben die Möglichkeit, die Tiere aus der Nähe zu beobachten. Treffpunkt ist am Mittwoch, 13. Juni um 14.15 Uhr auf dem Parkplatz Wildpark Peter und Paul. (Zvieri mitnehmen). Wer keine

Fahrgelegenheit hat, melde sich bitte bei Jennifer Brügger. Die Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet sein.

Anmelden bis 11. Juni bei Jennifer Brügger Telefon 071 277 01 53 oder jennifer.bruegger@gmail.com.

Gallus-Stadtführung «1400 Jahre Gallus»

Wir fahren mit der Appenzeller Bahn am Donnerstag, 21. Juni um

13.32 Uhr von Teufen nach St. Gallen, oder wir treffen uns um 14.10 Uhr beim Westeingang der Kathedrale St. Gallen.

Kosten: FG-Mitglieder Fr. 10.–, Nichtmitglieder Fr. 15.–. Anmelden bis 18. Juni bei Rita Harzenmoser Telefon 071 333 29 05 oder ritaharzenmoser@gmail.com.

Jin Shin Jyutsu – die heilende Kraft der Hände

Im Volksmund auch Strömen genannt. Erfahren Sie Neues über den Herzkreislauf, die Verdauung

und Allergien in der Sommerzeit. Iva Herzmann, JSJ Praktikerin zeigt Ihnen dies am Dienstag, 26. Juni von 19–21.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum Stofel, Teufen. pd.

Kosten: Fr. 20.–. Anmelden bis 20. Juni bei Irene Neff Telefon 071 335 70 95 oder ireneneff@bluewin.ch. ■

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Juni

Bauverwaltung	Papiersammlung , Kleintierverein	Sa	30.	ab 8 Uhr
Cevi-Jungschar	Cevi-Treff , Hecht	Sa	23.	14 Uhr
	Cevi-Fröschli , Treff bei der Cevi-Hütte	Sa	23.	14 Uhr
Einwohnerverein NT-Lustmühle	Abendwanderung zum Seealpsee	Fr	22.	18 Uhr
Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe , KGH Hörli	Di	5.	15 Uhr
	Kinder besuchen den Wildpark Peter und Paul	Mi	13.	14.15 Uhr
	Senioren-Spielnachmittag , Pfarreizentrum Stofel	Do	14./28.	14 Uhr
	Gallus-Stadtführung , Treff Bahnhof	Do	21.	13.15/14 Uhr
	Jin Shin Jyutsu mit Iva Herzmann	Di	26	19 Uhr
Kirchen	Ökum. Chinderfiir , «Hände helfen», kath. Kirche	Fr	1.	16.30 Uhr
	Sonntagsfiir 1. und 2. Klasse , kath. Kirche	So	3.	10 Uhr
	Klangreise mit «Akkcellbakla» , evang. Kirche	So	3.	17 Uhr
	Bibelkafi , KGH Hörli	Mi	6.	14 Uhr
	Ökum. Altersheimandacht , Haus Unteres Gremm	Mi	6.	15.15 Uhr
	«sympaTisch» , thailändischer Mittagstisch, KGH Hörli	Do	7.	12–14 Uhr
	Ökum. Altersheimandacht , Haus Lindenhügel	Do	7.	15 Uhr
	Ökum. Gottesdienst zur Eröffnung des Zeughauses	So	10.	10 Uhr
	Scharanlass Blauring , kath. Kirche	Sa	16.	14 Uhr
	Seniorentreff , Gartenfest im Hörli	Di	19.	11.30 Uhr
	Kirchenfest , kath. Kirche	So	24.	10 Uhr
	TheoLogisch!? , Buchbesprechung, KGH Hörli	Mo/Fr	25./29.	19/18.30 Uhr
	Ökum. Altersheimandacht , Haus Bächli	Do	28.	15.30 Uhr
	Ökum. Kontaktzmittag , Restaurant Gemsli	Fr	29.	11.30 Uhr
	anmelden bis Di-Mittag (071 333 13 64 oder 071 333 13 52)			
Ludothek	Am Frühlingsmarkt , Hechtplatz	Sa/So	2./3.	11/10 Uhr
Musikschule App. Mittelland	Gitarristica , Leitung Dieter Magsam, Aula Hörli	Fr	15.	19 Uhr
	Jahreskonzert , Leitung: Eva Crottogini, Lindensaal	Fr	22.	19 Uhr
Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung , Haus Unteres Gremm	Do	7.	14–16 Uhr
	Mit Anmeldung am Vortag : 079 686 22 43	Do	14.	14–16 Uhr
	Mit Anmeldung am Vortag : 079 686 22 43	Di	26.	14–16 Uhr
Pro Senectute	Beratung für Altersfragen , Haus Unteres Gremm	Mi	6./13./20./27.	8–10 Uhr
Seniorissimo	Wöchentliche Aktivitäten:			
	Jassfreunde , Hotel Linde	Di	jeweils	14–17 Uhr
	Pilates für Senioren , Landhaus	Mi	jeweils	9–10 Uhr
Informationen bei:	Weitere Aktivitäten im Juni:			
Doris Lehmann, 071 333 50 08	Franz./Engl. Konversation , Haus Unteres Gremm	Mo	4.	14/16 Uhr
dorile@bluewin.ch;	Italienisch Konversation , Unterrain 15 (Humbel)	Mi	6.	9–11 Uhr
Christine Spring, 071 330 07 33	Senioren-Stammtisch (offener Treff), Haus Unteres Gremm	Mo	11.	9–11 Uhr
chr.spring@bluewin.ch;	Rücken-/Beckenbodengymnastik , Gymraum Landhaus	Mo	11.	17.10–18 Uhr
Peter Petersen, 071 250 19 40	Ökumenischer Bibelkreis , Grünaustrasse 4 (Löhnert)	Do	14.	9–11 Uhr
ppetersen@swissonline.ch	Franz./Engl. Konversation , Haus Unteres Gremm	Mo	18.	14/16 Uhr
	Italienisch Konversation , Unterrain 15 (Humbel)	Mi	20.	9–11 Uhr
	Senioren-Stammtisch (offener Treff), Haus Lindenhügel	Mo	25.	9–11 Uhr
	Gemeinsames Singen , Haus Lindenhügel	Mo	25.	9.30 Uhr
	Rücken-/Beckenbodengymnastik , Gymraum Landhaus	Mo	25.	17.10–18 Uhr
	Ökumenischer Bibelkreis , Grünaustrasse 4 (Löhnert)	Do	28.	9–11 Uhr
Wandergruppe Pro Senectute	Im Wilden Westen , Treff Haltestelle Sternen	Do	7.	9.40 Uhr
Info: 071 790 06 19	Im Westen von Teufen , Treff Haltestelle Sternen	Do	7.	10 Uhr
	Von Davos nach Klosters	Do	21.	6.15 Uhr
	Auf die Alp Drusatscha	Do	21.	7.30 Uhr

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats:

E-Mail: veranstaltung@poscht.ch; Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 25 03)

Agenda Juni

Freitag, 1. Juni	20 Uhr
Baradies, Engelgasse	
«Öses Appezellerland»	
mit Rosmarie Fässler	
Samstag, 2.	9–12 Uhr
Verschiedene	
Tüüfner Frischmarkt	
Dorfplatz	
Samstag, 2.	11 Uhr
Sonntag, 3.	10 Uhr
Verschiedene	
Tüüfner Frühlingsfest	
Hechtplatz	
Samstag, 9.	12.30 Uhr
Jugendtreff	
Ein Billardclub in Teufen?	
Samstag, Sonntag, 9./10.	ganztäglich
Gemeinde	
Zeughaus: Die Eröffnung	
Mittwoch, 13.	20 Uhr
Harmoniemusik Teufen	
Quartierständli Blatten	
Freitag, 15.	19.30 Uhr
Samstag, 16.	19.30 Uhr
Sonntag, 17.	17.30 Uhr
Marcelo's Move	
Tanzaufführung «Vier Jahreszeiten»	
Lindensaal	
Samstag, 16.	8.45 Uhr
Lesegesellschaft	
Kulturreise nach Konstanz	
Treff Bahnhof Teufen	
Mittwoch, 20.	ab 16.45 Uhr
TV Teufen Leichtathletik	
De schnellscht Tüüfner	
Landhaus	
Mittwoch, 20.	20 Uhr
Harmoniemusik Teufen	
Quartierständli Bleiche	
(Parkplatz)	
Freitag, 22. Juni	20 Uhr
Baradies, Engelgasse	
«ErRic is Blue», Blues	
mit Ernst Eggenberger	
Samstag/Sonntag, 23./24.	10 Uhr
Fussballclub Teufen	
Dorfturnier	
Sportanlage Landhaus	
Mittwoch, 27.	ab 16.45 Uhr
TV Teufen Leichtathletik	
UBS Kids-Cup Ausscheidung	
Landhaus	
Mittwoch, 27.	20 Uhr
Harmoniemusik Teufen	
Quartierständli Vorderhaus	
(Parkplatz Hugelshofer)	
Montag, 2. Juli	
Gemeinde	
Workshop Strassenbeleuchtung	
Lindensaal	

Helewie

GEMEINDE TEUFEN

«Teufen – die Sonnenterrasse im Appenzellerland», so lautet der (altbekannte, aber immer wieder stimmige) Slogan auf der Titelseite der neuen Imagebroschüre aus dem Gemeindehaus. Und wie es sich für solche Hochglanzbroschüren gehört, ist darin viel Image (sprich Bilder), aber wenig Inhalt verpackt – schliesslich werden ja nicht Teufnerinnen und Teufner, sondern potenzielle Kunden sprich Investoren und Zuzüger damit angeworben. Von Gesundheit, Wohnen, Arbeiten, Erholung und Freizeit bis Gastronomie ist blumig die Rede, zu sehen sind aber vorwiegend Ausblicke ins Grüne und Richtung Alpstein. Wer will denn in die Ferne schweifen...! Der einzige Gastrobetrieb, der ins Bild gerückt wird, ist die «Blume» – leider seit Jahren geschlossen und im Dornröschenschlaf versunken. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht wieder einmal werden.

Stichwort Ferne: Für viele ist allein schon die Planung der Ferien ein (Luxus-) Problem. Nicht so für die treuen Wegelin-Weggefährten um **Konrad Hummler**. Laut NZZ machen die Wegelin-Teilhaber nur noch Ferien in den Schweizer Bergen. Aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit US-Gerichten scheint es ihnen ratsam, das Schweizer Territorium nicht zu verlassen, interpretiert das

Tagblatt. Das sei ein zahlungskräftiger Ersatz für die Deutschen, die «wegen unserer Unfreundlichkeit» (und Frankenstärke) nicht mehr zu uns kämen. ... denn sieh das Gute liegt so nah!

Die neue Aussichtsterrasse beim Zeughaus bietet nicht nur eine wunderbare Nahsicht, sondern auch eine Sitzgelegenheit. Sie ist aus Ortsbeton gegossen, in einem Stück – und empfiehlt sich für künftige Gemeinderatssitzungen. Behördenmitglieder mit abweichenden Meinungen müssen ganz einfach in die Mitte genommen werden – der Abstand zwischen Tisch und Bank ist derart eng, dass ein Entweichen unmöglich ist. So können Konkordanzentscheide ersessen werden! Vielleicht bietet sich der Tisch bald als Institution an: für zerstrittene Parteien, trennungswillige Ehepartner, hartnäckige Gerichtsfälle. – Der Teufner Transportunter-

Ungemäßlich: Betontisch auf der Aussichtsterrasse beim Zeughaus. Foto: EG

... oder doch eine Studi-Mulde? Fotomontage: Uli Schoch.

nehmer **Paul Studach** dementiert, dass er der Sponsor des Tisches sei, die Ähnlichkeit mit seinen Studi-Mulden ist frappierend, aber «rein zufällig».

Stephen Häberli staunte nicht schlecht, als er auf einem Maietürl in der Romisegg unterwegs war. Seit wann hat Teufen eine Standseilbahn, fragte er sich, als er den Wegweiser genauer anschaute. Tatsächlich! Entweder hält der Gemeinderat die Mitteilung, dass eine Standseilbahn geplant ist, zurück oder ein Mitarbeiter der Wegweiserproduktionsfirma hat ganz einfach die verschiedenen Bahnsymbole verwechselt.

Ahmet Bagatarhan, den kurdischen Imbissbetreiber, haben wir in der letzten Ausgabe breit lachend präsentiert, als wir schrieben, er habe nun endlich einen festen Platz für seinen rollenden Kebab-Stand gefunden. Zu früh gefreut: Der Platz in der unteren Grünau an der Hechtstrasse ist leider ebenfalls nur eine (weitere) provisorische Lösung, da nicht alle Anstösser gleich viel Freude haben am neuen Nachbarn – im Gegensatz zu den vielen jungen und auch älteren Kunden, welche die preiswerte Alternativverpflegung schätzen. Und so sucht Ahmet weiter in jeder freien Minute nach einem neuen Platz. Angebote an Ahmet Bagatarhan, Friedhofstrasse 7, 9053 Teufen, Tel 078 943 36 19. Viel Glück!

Notiert: Erich Gmünder

BERIT KLINIK TEUFEN

Unser Ärzteteam

Orthopädie & Traumatologie

- Dr. med. Reto A. Bon
- Dr. med. Marco Brunazzi
- Dr. med. Heiko Durst
- Prof. Dr. med. André Gächter
- Dr. med. Thomas Herren
- Dr. med. Pierre Hofer
- Dr. med. Martin Houweling
- Dr. med. Herbert König
- Dr. med. Peter Mewe

Neuro-/Wirbelsäulen-Chirurgie

- Dr. med. Aleksandar Popadic
- Dr. med. Ismail Taner
- Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang

Handchirurgie

- Dr. med. Simone Feurer
- Dr. med. Peter Meyer
- Dr. med. Stefan Weindel

Rehabilitationsmedizin

- Dr. med. Zdenek Skruzny St.Gallen

Allgemeine Chirurgie

- Dr. med. Emmanuel Bannerman
- Dr. med. Max Fischer
- Dr. med. Kuswara Halim
- Dr. med. Peter Meyer

Gefässkrankheiten (Venenleiden)

- Dr. med. Nikolaus Linde

Plastisch-Kosmetische Chirurgie

- Dr. med. Volker Wedler
- Dr. med. Stefan Weindel
- Dr. med. Dominik Schmid

Gynäkologie

- Dr. med. Elisabeth Leuenberger
- Dr. med. Richard Urscheler

Innere Medizin

- Dr. med. Giovanni Bassanello
- Dr. med. Conrad Eugster
- Dr. med. Christoph Rohrer

Anästhesiologie / Schmerztherapie

- Dr. med. Anita Kohler
- Dr. med. Christian Paulus

Unsere Spezial-Sprechstunden

Orthopädie

- Prof. Dr. med. André Gächter

Neuro-/Wirbelsäulen-Chirurgie

- Dr. med. Aleksandar Popadic
- Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang

Handchirurgie

- Dr. med. Stefan Weindel

Plastisch-Kosmetische Chirurgie

- Dr. med. Volker Wedler
- Dr. med. Stefan Weindel
- Dr. med. Dominik Schmid

Gynäkologie

- Dr. med. Elisabeth Leuenberger
- Dr. med. C. Schumann Berghändler

Dermatologie

- Dr. med. Claudio Cipolat
- Dr. med. Marco Venuti

Traditionelle Chinesische Medizin

- Prof. TCM Chang Qing Liu

www.beritklinik.ch

berit@klinik.ch

071 335 06 06

9052 Niederteufen

JUNI 2012 | Sonderbeilage der

Tüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Magazin **NUM** Zeughaus

Das neue Juwel der Gemeinde Teufen wird am Wochenende 9./10. Juni 2012 festlich eröffnet. Mit seiner Ausstrahlung und dem neuen Nutzungskonzept beschert das Zeughaus der Bevölkerung von Teufen und der Region einen grossen Mehrwert.

Geschichte

Denkmalpflege

Architektur

Baureportage

Ausstellungskonzept

Kurator Ueli Vogt

«Ausgewogen?!»

Grubemann-Museum

Hans Zeller-Bilder

Eröffnung

Öffnungszeiten
14 – 17 Uhr; Mittwoch, Freitag, Samstag
14 – 19 Uhr; Donnerstag
12 – 17 Uhr; Sonntag
oder nach Vereinbarung
Eintritt: CHF 10.–, CHF 5.–
Der Eintritt am Eröffnungsfest ist gratis.

Führungen
CHF 100.–
Termin nach Vereinbarung.
Anmeldung unter 071 335 80 30 oder
info@zeughauseufen.ch
Zeughaus Teufen
Zeughausplatz 1, 9053 Teufen
uelivogt@gmx.ch
www.zeughauseufen.ch

Vom Lagerhaus zum Begegnungszentrum

WALTER GROB
Gemeindepräsident Teufen

Das sich in neuer Pracht präsentierende Zeughaus wurde 1853 – 1855 unter der Bauleitung von Architekt Felix Wilhelm Kubly erstellt. An die Gesamtkosten von CHF 55'213 und 52 Rappen

zahlte der Kanton CHF 19'090 und 90 Rappen.

Der Rest wurde durch freiwillige Beiträge von Gemeindegossen, vor allem durch eine grosse Summe des damaligen Landesstatthalters Johannes Roth von Teufen gedeckt.

Für die Bauleitung wurde der Architekt mit einem Honorar von CHF 525 entschädigt. In den kühnsten Träumen konnte sich damals sicher niemand vorstellen, welche Zweckänderung das Artillerie-Zeughaus dereinst erfahren würde.

Aus dem militärischen Lagerhaus ist nun ein multifunktionales Begegnungszentrum der Gemeinde Teufen mit regionaler Ausstrahlung entstanden.

Am 29. November 2009 haben die Stimmberechtigten mit der Zustimmung zum Baukredit in der Höhe von 6.880 Mio. Franken die Weichen «auf freie Fahrt» gestellt. Dieser Zustimmung ist ein jahrelanger und intensiver Prozess in verschiedenen Gremien vorangegangen. Bereits bei der Übernahme durch die Gemeinde 1998 war klar, dass der Kubly-Bau nicht mehr wie bis anhin als Lagergebäude genutzt werden würde.

Mit der Genehmigung des Grobkonzepts im Herbst 2002 wurde der Grundstein für die Förderung der kulturellen Vielfalt gelegt.

- **Das Erdgeschoss mit seinen multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten steht einer breiten Öffentlichkeit z.B. für temporäre Ausstellungen und Festivitäten verschiedenster Art zur Verfügung.**
- **Der imposante Raum im Mittelgeschoss ist geradezu prädestiniert für Ausstellungen, Vorträge, Seminare usw. Im Nordtrakt sind neu die Kunstwerke des Malers Hans Zeller ausgestellt.**
- **Das Dachgeschoss beheimatet die bis anhin in engen Räumlichkeiten präsentierte Grubenmann-Sammlung.**

Dank grossen Anstrengungen und dem Willen, gemeinsam und miteinander etwas für die Allgemeinheit zu schaffen, ist es heute möglich, das Zeughaus – äusserlich aufgefrischt und innen mit dem Stand der heutigen Technik versehen – seiner multifunktionalen Bestimmung zu übergeben.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Stimmberechtigten für den weitsichtigen Entscheid, den in den Kommissionen engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern für ihren grossen Einsatz sowie den Handwerkern für die exzellente Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Projektgruppe Zeughaus

SCHRITT FÜR SCHRITT

Highlights und Meilensteine von der Idee bis zur Einweihung

Der Gemeinderat verabschiedete das Grobkonzept für die künftige Nutzung des Zeughauses 2002. Es vergingen jedoch noch 10 Jahre, bis es jetzt endlich mit der neuen Konzeption bereit steht. Grosse Investitionen wie das Schulhaus Landhaus und das neue Alterszentrum Gremm hatten eine höhere Priorität, deshalb musste das Projekt Zeughaus warten.

Am 1. Mai 2007 gab der Gemeinderat grünes Licht. Es ging zuerst darum, die Mitglieder für die Projektgruppe zu finden und den Auftrag möglichst klar und einfach zu halten. Das Ziel, Personen aus allen politischen Parteien und Interessengruppen als Mitglieder zu gewinnen, wurde vollends erreicht. Damit war garantiert, dass das Projekt in der wichtigen Planungsphase durch Vertreter einer grossen Bevölkerungsschicht mitgestaltet und unterstützt wurde.

Vorbereitungsphase

Die Projektgruppe startete ihre Arbeiten mit einer Machbarkeitsstudie, dann folgte das Raumprogramm, ein Betriebskonzept, eine Belastbarkeitsstudie und vieles mehr bis zum ausgereiften Wettbewerbsprogramm. Ein sehr kniffliger Prozess, weil das Programm den Wettbewerbsteilnehmern einen klaren Auftrag definieren musste, aber auch genügend Spielraum für ihre eigenen Ideen geben sollte, damit keine utopischen Projekte resultierten. Dank der guten Mitarbeit der Projektgruppen-Mitglieder und der Unterstützung von Christian Blumer, der uns in diesem Prozess als Bauherrenvertreter begleitete, gelang dies sehr gut.

Projektwettbewerb

Der Architekturwettbewerb mit 64 eingereichten Projekten widerspiegelte auch die gute Vorbereitung. Mit «Salotto» von den Architekten Ruedi Elser und Felix Wettstein fanden wir das Projekt, welches sich durch seine Einfachheit, den respektvollen Umgang mit der bestehenden Bausubstanz und dem Abbruch des Verwalterhauses als bestes auszeichnete.

Die Erarbeitung des Kostenvoranschlags und des Edikts prägte die Zeit nach dem Wettbewerb. Dazu musste das Projekt detailliert werden. Nicht nur genaue Kosten, sondern auch ein Edikt, eine Umschreibung, was im Zeughaus künftig geschehen soll, war gefordert.

Mit dem klaren Statement zur Nutzung des Zeughauses und dem Versprechen, bei einer Annahme die bevorstehenden Arbeiten bestmöglich

in Teufen zu vergeben, wurde das Projekt am 29. November 2009 mit grosser Mehrheit angenommen.

Bauphase

Im Sommer 2010 konnte das Baugesuch zur Auflage eingereicht werden. Das Projekt wurde ohne grössere Verzögerung und ohne Einsprachen bewilligt. Somit stand dem Spatenstich am 8.11.2010 nichts mehr im Weg.

Die Rohbauphase war zu Beginn etwas kritisch, ein Kellergeschoss musste im Inneren des Zeughauses ausgehoben werden. Damit das historische Gebäude durch Erschütterungen keinen Schaden nahm, wurden verschiedene Vorkehrungen getätigt. Wir hatten Glück: das Kellergeschoss mit den technischen Räumen und WC-Anlagen konnte ohne Probleme eingebaut werden. Auch in den oberen Geschossen wurde der Rohbau in Angriff genommen.

Das Zeughaus entspricht zwar nicht den heutigen Belastungsnormen, es hält aber doch Einiges aus, dies wurde durch eine spezielle Belastungsprobe eindrücklich bewiesen. Im Dachgeschoss versammelten sich dafür 120 Personen auf sehr engem Raum (2 Felder). Im Erdgeschoss wurde mittels eines hängenden Pfosten die Durchbiegung gemessen.

Am 16. März 2012 konnten wir das Handwerkerfest feiern. Es wurde sofort klar, dass das Zeughaus ein idealer Platz für geselliges Beisammensein sein wird.

Dank und gute Wünsche

Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Engagement, welches zum guten Gelingen beigetragen hat, und wünsche gleichzeitig den Betreibern und Nutzern einen guten Geist im Haus, welcher dafür sorgt, dass das Zeughaus seine vielfältigen Nutzungen jederzeit unter seinem Dach vereinen kann.

MARTIN WETTSTEIN
Präsident der Projektgruppe;
Gemeinderat von Teufen

Nachhaltigkeit damals wie heute

Die Landsgemeinde 1852 bestimmte Teufen als künftigen Standort für ein neues Zeughaus.

1853-55 wurde das Artillerie-Zeughaus vom renommierten Architekten Felix Wilhelm Kubly im Stil der Neu-Renaissance konzipiert und unter der Leitung des Baumeisters Jakob Schefer verwirklicht. Dank der damals sorgfältigen, gründlichen Vorbereitung von Behörden und Fachleuten mit dem Blick auf das Essenzielle und dem Engagement spezialisierter Handwerker entstand eine solide Ausführung mit einer Qualität, die im Wesentlichen bis heute Bestand hat.

Derselbe Faktor war für das Gelingen des neuzeitlichen Projekts entscheidend: Hunderte Stunden setzte das Projektteam ein, um sich mit dem bestehenden Zeughaus, seinen Strukturen, Materialien, Grundwerten, Bausubstanzen und Details vertraut zu machen. Die sicht-, greif- und fühlbare Bewertung schaffte die Grundlage für die optimale Restaurierung im Hinblick auf die geplante Umnutzung.

Werkstoff-Elemente

Die zahlreichen Material-Analysen führten zur Erkenntnis, dass der Grossteil der historischen Bausubstanz noch intakt war. Gemäss dem kantonalen Denkmalpfleger Fredi Altherr bestätigt dieses Faktum, wie entscheidend der Einsatz der richtigen Materialien ist... eine der wichtigsten Aufgaben der Denkmalpflege, kombiniert mit der adäquaten Verarbeitung.

«Denkmalpflege ist auch Handwerkpflege», so die Erläuterung von Fredi Altherr. «Das traditionelle, qualifizierte Handwerk bleibt erhalten, wenn sich die Fachleute mit diesen Themen auseinandersetzen müssen.» Finanziell sind die denkmalpflegerischen Anstrengungen durch Beiträge von Bund und Kanton in der Höhe von rund CHF 290'000 unterstützt worden.

Charakteristisch

Weil damals im Erdgeschoss des Artillerie-Zeughauses die Kanonen untergebracht wurden, durften keine Deckenstützen eingebaut werden. Dies führte zu einem von oben herab konstruierten Hängeträgerwerk, das im Dachstockgebälk verankert war und einen einzigartigen Grossraum zur Verfügung stellte, der sich in der Nord-/Südausrichtung über das ganze Gebäude erstreckte.

Es war eines der signifikanten Merkmale,

Der Fahnen-Eid anlässlich der Mobilmachung 1914 vor dem Zeughaus Teufen. Dieses Appenzeller Infanterie-Regiment wurde hauptsächlich für den Wachdienst am Umbrail und im Jura eingesetzt.

Diese Strich-Lithographie wurde 1865 von Johann Martin Seitz hergestellt und gehört zur Sammlung des Historischen und Völkerkundemuseums St. Gallen.

dessen Erhaltung bei der Renovation und Umnutzung für Fredi Altherr ein zentraler Faktor war und die entsprechende Umsetzung mit anderen entscheidenden Themen adäquat gelungen ist.

Weil der ausführende Architekt Ruedi Elser im Kanton Thurgau selber Denkmalpfleger ist, haben die beiden Experten von Anfang an die gleiche Sprache gesprochen. Der grosse zeitliche Aufwand während der Vorbereitungsphase ist somit mehr als kompensiert worden.

Die historischen Kenntnisse und die Achtung vor den Leistungen der Vorfahren bildete für Ruedi Elser denn auch die Grundlage für einen wohlüberlegten und nachhaltigen Eingriff zu einer neuen Nutzung mit zeitgenössischen Komfortansprüchen.

Nachhaltig

Denkmalpfleger Fredi Altherr ist überzeugt vom Konzept der Konstruktion und der neu definierten Funktion des Zeughauses. Er freut sich, dass die sorgfältige, ausgereifte Planung zu einem optimalen, gelungenen Projekt geführt hat, das mit seiner Ausstrahlung und dem passenden Nutzungskonzept authentisch realisiert worden ist: «Die Anwendung von angemessenen Techniken und Materialien bzw. das entsprechende Engagement und Verständnis der Behörden, des Projekt-Teams und der am Bau beteiligten Unternehmen garantiert, dass dieses weiterhin öffentliche Gebäude mindestens die nächsten 50 Jahre in guter Qualität und gemeinnütziger Funktion bestehen wird.»

EVA SIEBER

Sorgfalt und Präzision

«Permanenz bedeutet nicht nur, dass dieser Monumentalbau eine Form der Vergangenheit darstellt. Vielmehr hat hier eine sichtbare Gestalt der Vergangenheit, an deren Charakter als Kunstwerk nicht zu zweifeln ist, neue Funktionen übernommen und ist dadurch lebendig geblieben.»

Aldo Rossi, Publikation «Die Architektur der Stadt» 1973, Düsseldorf, S.43.

...Rossi beschreibt den Palazzo della Ragione in Padua; wir haben diese Philosophie auf das Zeughaus Teufen übertragen.

Wenn nach langer und intensiver Planungs- und Ausführungszeit ein Gebäude feierlich eingeweiht und der Bevölkerung übergeben wird, schliesst sich für die Architekten ein Kreis. Die Idee und insbesondere die architektonische Haltung, welche wir bereits im Wettbewerbsprojekt ausformulierten, wurden kohärent umgesetzt. Gefühle der Freude, des Dankes, der Genugtuung und auch der Erlösung gehen auf in der Feststimmung. Ein Projekt und ein Gebäude, welches wir bis ins Innerste kennen und welches wir in seiner Entstehung und Entwicklung geführt und begleitet haben, übergeben wir nun

den Nutzern und seiner neuen Bestimmung. Es wird sich im täglichen Gebrauch beweisen dürfen.

Wir sind dem Zeughaus von Felix Wilhelm Kubly von Anfang an mit grossem Respekt begegnet, und dieser Respekt hat im Laufe der Arbeit stets zugenommen. Wir haben bewahrt, gepflegt, ergänzt und erneuert und dem ehrwürdigen Bau ein neues und vielfältiges Leben eingehaucht. Dabei war es uns ein spezielles Anliegen, einen öffentlichen Ort zu schaffen, einen Ort der Kultur und der Begegnung. Unser Dank gebührt all jenen, welche uns unterstützt, kritisch hinterfragt und inspiriert haben, insbesondere

• **den Mitgliedern vom Projektteam Zeughaus,** welche sich an vielen langen Sitzungen mit

unzähligen Fragen auseinandergesetzt haben,

- **der Bevölkerung von Teufen,** welche dem Projekt in einer Volksabstimmung das Vertrauen ausgesprochen hat,
- **den Spezialisten,** welche ihr Fachwissen eingebracht haben,
- **den Handwerkern,** welche unsere Ideen mit grosser Sorgfalt umgesetzt haben; und nicht zuletzt
- **unseren direkten Mitarbeitern,** welche oft im Hintergrund das Wesentliche geleistet haben, insbesondere unsere Bauleiter Marcel Tschirky und Pascal Hess. Ihre Präsenz vor Ort hat zur termingerechten und glücklicherweise unfallfreien Umsetzung geführt.

Sorgfalt und Präzision, Reduktion und Prägnanz sind Begriffe, welche in unserer schnelllebigen Zeit leider zu oft eine untergeordnete Rolle spielen – im Zeughaus Teufen haben wir ihnen einen dauerhaften Platz eingeräumt.

RUEDI ELSER und FELIX WETTSTEIN
Architekten

RUEDI ELSER (links)

Architekt ETH SIA SWB, Wil, www.elser-architekt.ch
Er ist auf den Umbau historischer Bauten spezialisiert und nebenberuflich als Denkmalpfleger im Kanton Thurgau tätig.

FELIX WETTSTEIN

Architekt ETH BSA SIA, Lugano, www.studiowe.ch
Der Zürcher hat ein Architekturbüro in Lugano und ist Mitglied des Sachverständigenrats der Stadt St. Gallen.

Nähe und Distanz

Mit dem Zeughaus Teufen haben die beiden Cousins erstmals gemeinsam ein Projekt realisiert und dabei eine wertvolle Erfahrung gemacht mit der inspirierenden Zusammenarbeit und dem Erfolg der Umsetzung. Die beiden Architekten haben sich mit ihren Kompetenzen effizient ergänzt, und vor allem die unterschiedliche Distanz zum Projekt hat

optimale Vorteile gebracht. Ruedi Elser war mit seinem denkmalpflegerischen Hintergrund und auch rein örtlich näher am Zeughaus als der in Lugano tätige Felix Wettstein, der mit seiner vielfältigen Projekterfahrung ebenso gehaltvolle Aspekte eingebracht hat.

Beide Blickwinkel sind wesentlich, die Nähe und die Distanz. Um in der unmittelbaren Tätigkeit den Überblick nicht zu verlieren, hilft der Austausch und die Beurteilung aus einer gewissen Distanz, die ein bisschen Unbekümmertheit mit sich bringt. Gleichzeitig ist die unmittelbare Vertrautheit mit der Umgebung, den Rahmenbedingungen und dem Engagement in der Projektgruppe ausschlaggebend. Mit diesen unterschiedlichen Standpunkten haben die beiden Baufachmänner stets ihren Fokus justieren können und mit ihrer sorgfältigen, ausgereiften Planung ein nachhaltiges, funktionales Objekt erschaffen.

EVA SIEBER

Der lange Weg zum Schmuckstück

Die positive Abstimmung Ende November 2009 war die Initialzündung für den Weg in eine neue Zukunft und gleichzeitig der Abschluss eines langen Leidensweges.

Schon Mitte März 1998 hatten die Teufnerinnen und Teufner einem Landabtausch zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der Gemeinde Teufen zugestimmt. Seither gehörte das Zeughaus der Gemeinde und wurde sporadisch für verschiedene Anlässe genutzt.

Da es über keine sanitären Anlagen verfügte, nicht isoliert war und nur mit Provisorien beheizt werden konnte, war die Nutzung stark eingeschränkt. Wichtige sicherheitstechnische Vorgaben hätten ohne grössere Umbauten nicht erfüllt werden können. Deshalb ist ab Mitte 2009 eine weitere Nutzung von der Gebäudeversicherung des Kantons AR verboten worden.

Kultur im Zeughaus?

Zurück zur Abstimmung im März 1998: Trotz der Zustimmung zum Landabtausch war es ein schlechter Tag für Teufen. Die Stimmberechtigten hatten nämlich damals eine Umnutzung und Erweiterung des Zeughauses abgelehnt.

Nach dieser negativen Abstimmung «Kunsthhaus/Sammlung T» setzte sich die Kulturkommission mit der künftigen Nutzung des Zeughauses auseinander und erstellte 2001 ein Grobkonzept. Im November 2003 genehmigte der Gemeinderat das Raumkonzept, das nun realisiert worden ist.

Architektenwettbewerb

2006 wurde die Baukommission beauftragt, eine Gesamtbeurteilung des Gebäudezustandes und eine Vorgehensplanung für eine Gesamtsanierung zu erarbeiten.

Aufgrund der vorgelegten Erkenntnisse setzte der Gemeinderat im April 2007 eine breit abgestützte Projektgruppe ein, die auch den Architekturwettbewerb ausarbeitete, gemeinsam mit einer Fachjury das Siegerprojekt «Salotto» bestimmte und zuhanden des Gemeinderates diese Abstimmungsvorlage für den Baukredit vorbereitete.

Start in ein neues Zeughaus-Zeitalter

Ein Jahr nach der Abstimmung über den Kredit und nach drei Jahren Planungsarbeit kam es zum langersehnten Spatenstich.

Dank der guten Bauführung ist nun die Renovation im Zeitplan abgeschlossen worden.

Wertschöpfung in Teufen

Ziel der Projektgruppe war, möglichst viele Aufträge in Teufen und in der Region zu vergeben. Dieses Ziel konnte erfreulicherweise eingehalten werden: 42% Prozent der Arbeiten gingen an Teufner Unternehmen, 8% an Firmen im weiteren Kanton Appenzell Ausserrhoden und 21% an Geschäfte in der Stadt St. Gallen. Der Grund dafür war unter anderem auch, dass nicht alle Arbeiten im offenen Verfahren ausgeschrieben werden mussten. Dadurch wuchs der Einfluss der Projektgruppe, die die Unternehmen direkt zu Offerten aufgabot hatte.

Darauf ist Martin Wettstein stolz: «Wir können auf diese Weise das Gewerbe in Teufen und in den Nachbargemeinden besser berücksichtigen. Kommt hinzu, dass wir die Unternehmen der Region und ihre Ansprechpersonen besser kennen.»

Glanz und Ausstrahlung

Die ursprüngliche Fassadengestaltung aus dem Jahr 1855 bestand aus einem ungestrichenen gelblichen Kalkputz und gliedernden Fassadenelementen wie Sockel, Eckquader, Lisenen, Gesimgurt und Fenstergewänden in Teufner Sandstein. Die hölzernen und metallenen Bauelemente waren als Schutz vor der Witterung mit Ölfarbe gestrichen. Zwischenzeitlich wurde das Zeughaus mehrfach neu gestrichen, zuletzt in einer eintönigen grauweißen Fassung.

Die Architekten Ruedi Elser und Felix Wettstein haben den Putz mit einer aufgehellten Mischung aus ockerfarbener gebrannter Siena-Erde und beigemischten Komplementärfarben streichen lassen. Das sandige Naturpigment soll sich mit den Farben der Landschaft verbinden und zum vielfältigen Bauschmuck einen Kontrast darstellen. Das Zeughaus wirkt wieder festlich und heiter. Bereit, um viele Besucher aus Nah und Fern zu empfangen.

RICHARD FISCHBACHER
Mitglied der Projektgruppe, zuständig
für die Öffentlichkeitsarbeit.

PAUL HUGENTOBLER und MARTIN BENZ
haben den Umbau mit der Kamera begleitet
und entsprechend dokumentiert.

le
e-
e-
n-
m
d
er
ss
e-
er
n-
n-
d
i-
n
er

us
e-
s-
n,
er
u-
ng
le
zt

t-
i-
a-
en
oll
en
n-
t-
is

ER
lig
it.

NZ
et
rt.

Ausgewogen

Mit der Eröffnungsausstellung *«Ausgewogen?!»* präsentiert der Zeughaus-Kurator Ueli Vogt die weiterführende Interpretation der Holzbaukunst und der Grubenmann-Geschichte. Für ihn war entscheidend, für den Auftakt im Zeughaus eine Ausstellung zu konzipieren, die diesem thematischen Anspruch gerecht wird. Entsprechend hat Ueli Vogt kreative Menschen engagiert, die diese Aspekte auf künstlerischer, kultureller Ebene umsetzen.

Gewicht und Lasten

11 Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen Hintergründen setzen sich mit dem Thema «Gewicht und Lasten» auseinander. Zum Teil hat der Kurator die Künstler persönlich gekannt und ihr Kunstwerk für's Zeughaus selber ausgewählt; aber er hat auch Künstler wie z.B. Thomas Stüssi beauftragt, deren schöpferische Tätigkeit ihm nicht bis ins Detail bekannt war. Nach dem Motto «No risk, no fun» hat Ueli Vogt den Mut aufgebracht, sich auf dieses Experiment einzulassen.

Kuratorische Philosophie

Experimentieren ist eine Grundhaltung von Ueli Vogt, mit der er auch künftige Projekte umzusetzen beabsichtigt. Für ihn bietet das Zeughaus die ideale Plattform für künstlerische Experimente: «Das historisch verankerte Gebäude steht sicher da und präsentiert mit der Grubenmann- und Hans Zeller-Ausstellung fundierte Werte.»

Gerade in einer beschaulichen, ländlichen Region kann nach seiner Überzeugung in Ruhe etwas ausprobiert werden und damit Neues entstehen. Entsprechend setzt er seine Ideologie um: «Ich wehre mich dagegen, die Welt zu sortieren und ordnen. Mich interessiert viel mehr, Verbindungen zu schaffen und gewisse Dinge miteinander zu verknüpfen... daraus entsteht etwas Neues. Ich habe keine Angst vor Mischungen und Berührungen. Die Welt ist wie ein bunter Blumenstrauß: verschiedenste Farben, Formen und Düfte sind die Komponenten für vielfältige Blickpunkte und Atmosphären.»

Mit dieser Betrachtungsweise schafft Ueli Vogt immer wieder Ausgangspunkte für erweiterte (Kunst-)Möglichkeiten und nutzt bewusst jeden entsprechenden Freiraum. So hat er z.B. die Umsetzung der Broschüre zur Eröffnungsausstellung dem 1976 in Widnau geborenen Beni Bischof übergeben, der seine Kreativität mit Gemälden, Collagen und Skulpturen umsetzt.

Kunst ist für Ueli Vogt die Möglichkeit, die Welt aus weitergehenden Perspektiven zu betrachten, Menschen auf verschiedenen Ebenen kreativ einzubringen und ihre Ideen umzusetzen.

«Ausgewogen?!»

Die engagierten Künstler setzen die Themen «Gewicht und Lasten» zum Teil direkt um: Vieles hängt in der Luft wie die Grubenmann-Brücken. So hat zum Beispiel der Bildhauer und Aktions-/Konzeptkünstler Roman Signer eine Luftbrücke mit Ventilatoren gebaut.

Oder das Thema wird im übertragenen Sinn umgesetzt, wie z.B. von der Künstlerin Karin Bühler, die sich mit den Texten des ursprünglichen Zeughaus-Architekten Felix Wilhelm Kubly intensiv auseinandergesetzt und daraus Interpretationen abgeleitet hat, die sie direkt mit Gips an die Wand schreibt.

Die in Zürich lebende Sandra Kühne verarbeitet Pläne oder andere Darstellungs-Formen von Bauwerken und Landschaften in eine abstrakte Illustration und eröffnet damit neue Blickwinkel auf Bau und Land.

Der in Teufen wohnhafte Jürg Rohr malt eine Baukonstruktion direkt auf eine der neu

eingebauten Wände. Diese Zeichnung ist abgeleitet von einem dreidimensionalen Gebilde, das nur noch als ornamentales Muster erkennbar ist.

Zwischen dem Maler Hans Schweizer und der Familie Grubenmann besteht eine solide Verbindung. Er war der erste Grafiker der Stiftung. Eines seiner Bilder aus jener Zeit zeigt einen Gebäude-Querschnitt und belegt sein inhaltliches Interesse an der Thematik. Auch auf den aktuellen Bildern sind Tragstrukturen ein wichtiges Motiv des Künstlers.

Der in New York lebende Kilian Rüthemann veranschaulicht mit seiner Installation «Pilgerschritt» das Tragen und Verteilen von Lasten.

Mit «Kunst und Bau» empfängt Christian Kathriner bereits draussen auf dem Vorplatz des Zeughauses die Besucher mit seiner ornamentalen graphischen Schöpfung.

Synergien

Die kulturelle Vielfalt im Zeughaus spricht unterschiedliche Interessen-Kreise an und schafft mit der Vermischung der Besucher Synergien. Für das Stammpublikum der jeweiligen Ausstellung entstehen Anknüpfungspunkte zu den anderen Präsentationen, die ihnen weitere Geschichten näher bringen und neue Aspekte eröffnen.

Diese einzigartige Ausgangslage entspricht wiederum der Philosophie von Ueli Vogt, neue Verbindungen zu schaffen und mit den Vermischungen weitere Perspektiven zu eröffnen.

EVA SIEBER

Der Zeughaus-Kurator Ueli Vogt kam über das Kulturzentrum «Eisenwerk» in Frauenfeld zur Kunstvermittlung. Die Stiftung schätzte ihn als innovativen Ausstellungsgestalter und starken Team Player.

Der aus dem thurgauischen Güttingen stammende Architekt, Landschaftsgärtner und Handwerker war bis 2011 als Leiter für das Werkstoff-Archiv in der Kunstgiesserei Sitterwerk in St. Gallen zuständig und verschaffte sich mit seiner speziellen Archiv-Strukturlegung und der ausgedehnten Material-Archivierung ein eindrückliches Profil.

Die Künstler: Mit diesen Postkarten ergänzen sie jeweils ihre ausgestellten Kunstobjekte.

MICHAEL PFISTER
Basel
Im Hof, 2012

KILIAN RÜTHEMANN
Basel
(lebt derzeit in New York)
«Ohne Titel», 2012

Inzwischen bittet um Genehmigung seiner ausgezeichneten Hochachtung

KARIN BÜHLER
Trogen
*Grussworte von Felix
Wilhelm Kubly 1852
an den Säckelmeister*,
2012

ROMAN SIGNER
St. Gallen
An der Brücke, 2005
Videostills:
Aleksandra Signer

THOMAS STÜSSI
Zürich/Berlin
Tobel Futur,
mixed media, 2012

JAN KAESER
St. Gallen
(und Martin Zimmermann),
schwarz-weiss, 2000
Foto:
Franziska Messner-Rast

JÜRIG ROHR
Teufen
«Ohne Titel», 2010

HERBERT WEBER
Toggenburg
life is boring
Aus der Arbeit
«Behauptungen, Teil 2»,
2010

HANS SCHWEIZER
Gais
Rheinbrücke bei
Diepoldsau, 2012

CHRISTIAN KATHRINER
Sarnen
Trajektorienfeld; Kalt-
plastik und Reflektions-
perlen auf Asphalt;
2012 Zeughaus Teufen.
Berechnungen:
Dr. Hans-Heini Gasser,
dipl. Ing. Lungern

BRÜCKE

«Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über
einem Abgrund lag ich, diesseits waren die Fuss-
spitzen, jenseits die Hände eingeböhrt, in bröckeln-
dem Lehm hatte ich mich festgebissen.

Die Schösse meines Rockes wehten zu meinen
Seiten. In der Tiefe lärmt der eisige Forellenbach.
Kein Tourist verirrt sich zu dieser unwegsamem
Höhe, die Brücke war in den Karten noch nicht ein-
gezeichnet.» (KSF 304)

Siehe auch:
ERSCHÜTTERUNG (Seite 30)

21

SANDRA KÜHNE
Zürich
Zitat aus der Erzählung
«Die Brücke von
Franz Kafka»;
Lexikon «Weisse Flecken
Kartographie», 2011

BENI BISCHOF &
SAMUEL BÄNZIGER
St. Gallen
Ausstellungs-Flyer
«Ausgewogen?!»
Kreation der Broschüre
zur Eröffnungsaus-
stellung und diverse
weitere Druckerzeug-
nisse.

Öffentliche Führungen
8. Juli 2012, 12 Uhr
16. September 2012, 12 Uhr

Rundgang
mit Zitaten aus den
Baubeschreibungen von 1852:
26. August 2012
15 bis ca. 15.30 Uhr mit anschlies-
sendem Cidre und Mostbröcklis.

Finissage
30. September 2012, 14 Uhr
mit einer Aktion von Jan Kaeser

Der Brückenschlag in die Zukunft

Mit der Umsiedlung des Grubenmann-Museums vom Alten Bahnhof Teufen in den Dachstock des Zeughauses sind viele Synergien entstanden und die Ausstellung hat bereichernde Änderungen und Ergänzungen erfahren.

Detailansicht mit ausgestellten Werkzeugen

Anlieferung der Brückenmodelle

Besonderheiten

In Zusammenarbeit mit der Stiftungsrätin und bisherigen Leiterin der Grubenmann-Sammlung, Rosmarie Nüesch, hat der Zeughaus-Kurator Ueli Vogt das Konzept für die Ausstellung entwickelt.

Im Dachstock, dessen faszinierende Konstruktion an die Grubenmann-Baumeisterkunst erinnert, ist vom Gestalter-Team 2ndWest und TGG ein inszenierter Ausstellungsraum eingesetzt worden, der wie eine begehbare Vitrine wirkt.

Mit dieser Konzeption, welche auch den beeindruckenden Dachstuhl des Zeughauses hervorhebt, tauchen die Besucher mitten in die Grubenmann-Welt des 18. Jahrhunderts ein mit ihrer Familiengeschichte, dem geografischen und historischen Hintergrund.

Die ausgewählten Modelle, Pläne, Bilder, Filme, Tonstationen und weiteren Objekte bescheren ein einprägsames, nachhaltiges Museums-Erlebnis und machen immer wieder einen Brückenschlag in die Zukunft.

Gerade auch Baufachleuten wird dank der wohlüberlegten szenografischen Veranschaulichung der Holzbau aus dem 18. Jahrhundert näher gebracht und animiert sie, die damaligen optimalen Aspekte in die heutige Baukultur zu übertragen.

Optimierungen

Sehr bewusst hat Ueli Vogt die Dachkonstruktions-Modelle über einem inszenierten Raumkörper aufgebaut, damit sie sich realistisch und im Kontext der entsprechenden Umgebung präsentieren.

Modell der Rheinbrücke in Schaffhausen, die 1756 erbaut wurde

Wie die Eröffnungs- bzw. Sonderausstellungen lebt auch die Grubenmann-Exposition von dem von Ueli Vogt praktizierten, einzigartigen Verbindungs-Geflecht: Allein die Bildergeschichte einzelner Bau-Objekte eröffnet unterschiedliche Perspektiven und stellt Verbindungen her, die mehr Zugänge und Betrachtungsmöglichkeiten schaffen. Z.B. für die Kirche in Trogen sind vier Bildvarianten kombiniert worden: eine Fotografie, eine malerische Version, ein Konstruktionsplan und eine Darstellung in Stuckatur... was weiter zur Präsentation der entsprechenden Werkzeuge führt, die dafür eingesetzt worden sind. Eine eindruckliche, anschauliche Einbettung ins 18. Jahrhundert: «Man kann es erst begreifen, wenn man sich in diese Zeit versetzt und realisiert, was diese Meisterwerke damals bedeutet haben», so die Erläuterung von Rosmarie Nüesch.

Sie freut sich auch, dass in der neu konzipierten Ausstellung substanzielle, von ihr verfasste Legendes und Texte angebracht sind, die auch die damaligen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte einbeziehen und den Besuchern viel Hintergrundwissen ver-

mitteln, ergänzt mit den Tonstationen und Filmausschnitten.

Erweiterung

Dank den neuen Platzverhältnissen entstanden auch Möglichkeiten zum Auftritt zusätzlicher Objekte, die bisher nicht präsentiert werden konnten. So ist z.B. die Rheinbrücke in Schaffhausen mit der Original-Spannweite von 119 Metern als 5 Meter langes Modell zu sehen, das die Ausstellung prägt. An ihm können die technischen Zusammenhänge und die Grundgesetze der Brückenbau-Statik erklärt und für die Besucher nachvollziehbar gemacht werden.

Nebst der Präsentation der Grubenmann-Sammlung ist auch der künftigen Forschung Platz eingeräumt worden. Mit einem Schaulager, einer Bibliothek, einem kleinen Kino und Arbeitsplätzen hat das Zeughaus für Museumspädagogik Raum geschaffen. Der Kurator belebt das Dachgeschoss mit Forschungsarbeiten, Diskussionsrunden und Kleinst-Ausstellungen, bei denen er den Fokus wechselnd auf unterschiedliche Details ausrichtet.

EVA SIEBER

Die Pioniere

Die Teufener Baumeister, die drei Brüder Jakob, Johannes und Hans Ulrich Grubenmann sowie die beiden Söhne von Johannes waren mit ihren einzigartigen Holzbrücken und (Kirchen-)Dachstuhl-Meisterwerken Pioniere, die über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit erlangten. Mit ihren Konstruktionen konnten sie die grössten Spannweiten ohne Stützen und Säulen überbrücken.

EVA SIEBER

HANS ULRICH GRUBENMANN, 1709 - 1783

Bis die hochbegabten Grubenmann-Zimmerleute als Architekten und Holzbauingenieure ans Werk kamen, waren die Kirchenschiffe nur etwa 12 Meter breit; die grösste Querkirche in Wädenswil wurde 1765 dank ihnen 22 Meter breit und 36 Meter lang ohne Stütze. Auch die drei Emporen von je 20 Metern Spannweite kamen ohne Säulen aus.

Querkirche Wädenswil, 1765

Mit diesem zusätzlichen Kapitell aus Stuck verwies Grubenmann darauf, dass andere Kirchenbauer an diesem Ort eine Stütze hätten einsetzen müssen.

Modell des Dachstuhls der Kirche Wädenswil

VUE DU FAMEUX PONT DE BOIS DE LA VILLE DE SCHAFFHOUSE SUR LE RHIN
*Ce Pont entièrement de bois est un vrai chef d'œuvre de charpenterie pour la hardiesse de sa construction. Il forme deux arcs dont celui de la ville a six pieds d'ouverture et l'autre six pieds, ce qui fait deux vides du Rhin à l'autre six pieds de France. Un simple paysan du Canton d'Appenzell nommé Jean Ulrich Grubenmann, aidé des seuls lumières de son génie ou à coup d'icelle et Ca achevé dans l'espace de trois ans. Il a été commencé en 1793 et a coûté à l'Etat quinze florins.
 Publié par Chr. de Meusel et tiré chez lui à Basle.*

Die Rheinbrücke Schaffhausen...

Nachhaltige Spuren

Die zahlreichen Bauten der Grubenmanns, ihre stützenfreien Holzbrücken, die (vor allem reformierten) Kirchen und herrschaftlichen Wohnhäuser prägen die Schweiz mit den meist denkmalgeschützten Objekten bis heute, obwohl einige der viel bewunderten grossen Holzbrücken von den Franzosen bei ihrem Rückzug 1799 zerstört worden sind.

...und ihre Zerstörung durch die Franzosen

Evangelisch-reformierte Kirche Trogen

Der gewaltige, geschweifte Dachstuhl des «Haus zum Kawatzen», 1728 am Marktplatz in Lindau erbaut. Heute Stadtmuseum.

Wohnpalast «Graues Haus» 1751 für Andreas von Salis-Soglio in Chur erbaut. Heute Regierungsgebäude von Graubünden.

Von grosser Bedeutung war auch die Planung für den Wiederaufbau der Stadt Bischofszell, wo nach dem Brand 1743 die Grubenmanns 15 stattliche Bürgerhäuser errichteten.

STATT BISCHOFFZELL.
 1743, im Brand gefalln.
 VILLE DE BISCHOFFZELL.
 Come Elle a été en feu L'An 1743.

Brand der Stadt Bischofszell 1743

Doppelhaus Scherb, Bischofszell, 1743/44

Doppelhaus Scherb

Ein kleiner Auszug der zahlreichen Objekte:

Holzbrücken, z.B:

- Urnäschbrücke zw. Hundwil und Herisau AR
- Urnäschbrücke zw. Herisau und Stein AR
- Glattbrücke in Rümlang ZH
- Rheinbrücke in Schaffhausen SH, abgebrannt
- Rheinbrücken in Reichenau GR, zerstört
- Limmatbrücke in Wettingen AG, abgebrannt
- Linthbrücke von Ennenda GL, abgebrannt
- Linthbrücke von Netstal GL, abgebrannt
- Linthbrücke von Schwanden GL, abgebrannt
- Linthbrücke bei Ziegelbrücke GL, zerstört
- Sihlbrücke in Schindellegi SZ, abgebrochen etc.

Kirchen Neubauten, z.B:

- Teufen AR, evang.-ref. Krche
- Bühler AR, evang.-ref. Kirche
- Stein AR, evang.-ref. Kirche
- Grub AR, evang.-ref. Kirche
- Rehetobel AR, evang.-ref. Kirche, abgebrannt
- Speicher AR, evang.-ref. Kirche, abgebrochen
- Trogen AR, evang.-ref. Kirche
- Wädenswil ZH, evang.-ref. Kirche
- Steinach SG, kath. Pfarrkirche
- Hägenschwil TG, kath. Pfarrkirche
- Neukirch-Egnach TG, evang.-ref. Kirche
- Hombrechtikon ZH, evang.-ref. Kirche etc.

Turmaufbau/-eindeckungen, Um- und Erweiterungsbauten, z.B:

- Hundwil AR, evang.-ref. Kirche
- Schwanden GL, evang.-ref. Kirche
- St. Gallen, St. Laurenzen, evang.-ref. Kirche
- Rheineck SG, evang.-ref. Kirche
- Wittenbach SG, kath. Kirche
- Oberägeri ZG, kath. Kirche etc.

Die kantonalen Denkmalpflege- und Inventar-Stellen für Kunstdenkmäler und die Grubenmann-Stiftung sind im Laufe der Jahrzehnte auf viele weitere Grubenmann-Bauten gestossen.

Die Grubenmann-Frau

Obwohl Rosmarie Nüesch-Gautschi mit dem Jahrgang 1928 in einem anderen Jahrhundert geboren wurde als die Grubenmann-Baumeister, hat sie wohl die engste Verbindung zu ihnen. So wie die Grubenmanns mit ihren Meisterwerken Pioniere waren, war Rosmarie Nüesch mit der ersten Ausstellung über die Baumeisterfamilie im Jahr 1959 ebenso eine Vorreiterin.

Engagement

Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein SIA trat an die junge Architektin mit dem Auftrag heran, anlässlich des 250. Geburtstags von Hans Ulrich Grubenmann eine kleine Ausstellung im Historischen Museum mit den Werken der Baumeisterfamilie zu gestalten. Von Beginn weg war die in St. Margrethen aufgewachsene Tochter des Baugeschäfts Gautschi tief beeindruckt von den Grubenmann-Werken; es entstand eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema und sie kümmerte sich intensiv um entsprechende Recherchen.

Kurz nach diesem gelungenen Projekt wurde Rosmarie Nüesch von der Stiftung Pro Helvetia beauftragt, eine Wanderausstellung zum Thema «Die Werke der Baumeister Grubenmann» zu schaffen unter der Mitwirkung von Dr. Josef Killer, der als Badener Ingenieur und mit bereits 40 Jahren eine Dissertation über die Grubenmanns verfasst hatte.

Die zwischenzeitlich in Teufen wohnhafte Architektin entwickelte eine auf grosses Interesse stossende Ausstellung, die sie 1962/63 an neun technischen Hochschulen in Westdeutschland präsentierte und stets mit einem Lastwagen an die jeweiligen Standorte transportierte und aufbaute.

Die Bauwerke der Grubenmanns führten Rosmarie Nüesch auch in den historischen Hintergrund des 18. Jahrhunderts, was sie sehr faszinierte. Zudem erhielt sie den Auftrag, die Grubenmann-Bauten auszumessen und entsprechende Pläne, Grundrisse und Zeichnungen zu erstellen, die in die drei Ausserrhoder Bände der «Kunstdenkmäler der Schweiz» aufgenommen wurden. Diese aufwendigen Arbeiten erledigte sie neben ihren Aufgaben als alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

Ämter und Aufgaben

Kein Wunder, wurde die Initiantin 1973 in die von ihr selbst angeregte Kantonale Kommission für Denkmalpflege aufgenommen, für die sie bis 2004 als erste Denkmalpflegerin arbeitete. Als langjähriger Obmann des Ausserrhoder Heimatschutzes wurde sie vom Bundesrat in die Eidgenössischen Kommissionen für «Natur- und Heimatschutz» und «Denkmalpflege» gewählt.

Zudem machte sie sich 1989 als erste weibliche Kantonsrätin in Ausserrhoden einen Namen und hatte in weiteren Kommissionen und Stiftungen Einsitz.

1979 etablierte die tatkräftige Frau am Dorfplatz in Teufen, dem Heimatort der Grubenmanns, eine Ausstellung, genannt die «Grubenmann-Sammlung». 2007 wurde auf Wunsch der Gemeinde die Grubenmann-Stiftung gegründet, bei der Rosmarie Nüesch als Stiftungsrätin noch immer massgebend mitwirkt.

Mit der Umsiedlung der Ausstellung ins Zeughaus Teufen gibt sie ihr Lebenswerk in die Hände vom Kurator Ueli Vogt. Rosmarie Nüesch spürt eine grosse Erleichterung, weil mit dieser Entscheidung garantiert ist, dass die Grubenmann-Geschichte auch für die Zukunft erhalten bleibt.

Mit Ueli Vogt hat sie einen enthusiastischen, beflissenen Nachfolger, der die Grubenmann-Geschichte seriös betreut und sich weiteren Forschungs- und Recherchen-Arbeiten widmet. Dank den vielen alten Akten, die Rosmarie Nüesch weiterhin transkribiert und auch auf Abruf Führungen durch das Grubenmann-Museum im Zeughaus macht, bleibt sie mit ihrem Lebenswerk verbunden.

EVA SIEBER

ROSMARIE NÜESCH-GAUTSCHI, Stiftungsrätin und
UELI VOGT, Kurator Zeughaus

Traditionelle Werte des Appenzeller Brauchtums und seiner Landschaft

Mit seinem Lebenswerk als Landschafts- und Portrait-Maler hat Hans Zeller (1897 - 1983) die ländliche Kultur und ihre Werte festgehalten.

Als ältester Sohn von acht Kindern aus Waldstatt AR machte er in St. Gallen eine Ausbildung zum Stickerei-Entwerfer, widmete sich aber anschliessend nur noch der Malerei. Nach seiner Rückkehr von den entsprechenden Studien in Paris und Florenz nahm Hans Zeller zuerst Wohnsitz in Herisau und dann in Teufen. Er konzentrierte sich von Beginn weg darauf, die Landschaft und die Menschen seiner Umgebung malerisch festzuhalten.

Der Philosoph

Mit seinen Heimatbildern kam Hans Zeller in einer immer komplexer werdenden Welt der Sehnsucht nach Tradition und einem intakten Umfeld nach. Er wurde zum Botschafter und Hüter der traditionellen Werte und brauchtümlichen Kultur des Appenzellerlands. Durch seine emotionale Nähe und Bewunderung der Würde der bäuerlichen Menschen gelangen ihm einzigartige Charakterdarstellungen. Zudem besass er auch die grosse Gabe, die erhabene Schönheit seines Landes und den Zauber der Stimmungen in seinen Bildern wiederzugeben. Mit der Zeit bestritt er den Lebensunterhalt für sich, seine Frau Hedwig Tanner und die Tochter Angela hauptsächlich mit den Einnahmen von Portraitaufträgen aus gutbürgerlichen Häusern.

Der traditionelle Wert

Gerade heute dokumentieren die Bilder von

Hans Zeller einen inzwischen nahezu verschwundenen Wert der Genügsamkeit. Die emotionalen Portraits illustrieren das Leben im Rhythmus der Jahreszeiten; die Körper sind gezeichnet von harter Arbeit, aber voller Würde im Einklang mit sich und der Natur.

Die Werke von Hans Zeller der heutigen Zeit gegenüber zu stellen, macht Sinn. Denn ebenso wichtig wie der Blick nach vorn ist derjenige zurück. Sich seiner Wurzeln bewusst zu sein trägt wesentlich dazu bei, das ökologische, kommerzielle, soziale und politische Gleichgewicht der Welt wieder ins Lot zu bringen.

Die Stiftung

Dank der von Max Kriemler im Jahr 2009 gegründeten Stiftung, der motivierten Unterstützung durch den Kanton Appenzell Auser rhoden und die Gemeinde Teufen bleibt das Lebenswerk von Hans Zeller erhalten und eröffnet der Bevölkerung mit entsprechenden Ausstellungen den Zugang zum Appenzellerland und Brauchtum im 20. Jahrhundert.

1946 lernte Max Kriemler Hans Zellers schöpferische Arbeit kennen und beauftragte ihn, ein Bild vom idyllischen Kirchenhügel in Speicher zu malen, seinem Heimatort. Er schätzte die Persönlichkeit von Hans Zeller und seine spezielle Ölmal-Technik mit den Sujets von Landschaft, Brauchtum und Charakter-Portraits sehr.

Max Kriemler kaufte immer wieder Bilder von ihm und legte damit die Basis für die Gründung der «Stiftung Freunde Werk Hans Zeller».

Sammlung im Zeughaus

Die Stiftungsmitglieder wollten die Bildersammlung in einem historisch interessanten Ort präsentieren und haben mit dem Zeughaus Teufen eine optimale Lokalität gefunden.

In Kontakt mit Zellers Tochter Angela, die als Leihgabe 20 ihrer geerbten Bilder zur Verfügung stellt, ist eine beeindruckende und berührende Ausstellung entstanden, die gemäss der Überzeugung von Max Kriemler für die jetzigen und künftigen Generationen stets den Bezug in jene dokumentierten Zeiten schafft und die damaligen Grundlagen des Appenzellerlands festhält.

EVA SIEBER

ALTER APPENZELLER BAUER, 1947
Fitzes Bartli; Untere Mettlen, Hundwil

SPÄTHERBSTLANDSCHAFT, 1957
Blick auf den Alpstein

APPENZELLER STICKERIN, 1954
Reestönis Fine; Schwende, Appenzell

Zuguterletzt

Mit einem Volksfest wird am zweiten Juni-Wochenende das neue Teufner Kultur- und Begegnungszentrum im rundum erneuerten Zeughaus in Betrieb genommen. Hier sollen in Zukunft sowohl der kulturelle Austausch, die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe wie auch die Pflege des Dorflebens unter einem Dach vereint werden. Möglich wurde dies nicht zuletzt dank einem Debakel. 1998 hätte Teufen die Chance gehabt, der berühmten «Sammlung T» des einheimischen Tierarztes Dr. Bachmann im Zeughaus einen würdigen Platz einzuräumen; die Kreditvorlage scheiterte nach einer emotionalen Debatte und endete in einem Katzenjammer.

Doch das brachliegende Zeughaus, mannigfach zwischengenutzt, liess der Gemeinde keine Ruhe, schrie förmlich danach, vom Dornröschen-

schlaf aufgeweckt zu werden. Nach einer Verschnaufpause wurden die Grundlagen für eine künftige Nutzung erarbeitet und 2009 wurde die zweite Chance gepackt: Der gnädig gestimmte Souverän sprach grosszügig die fast 7 Millionen Franken für die Renovation und Erneuerung dieses Monuments der eidgenössischen Wehrbereitschaft.

Das Haus ist bereit, nun muss es bespielt und mit Inhalt gefüllt werden. Zu wünschen ist, dass sich eine breite Bevölkerung durch die vielfältige Nutzung angezogen fühlt. Das Zeughaus hat das Potential, zur Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anzuregen, oder anders gesagt: Das Haus hat das Zeug, zum regional ausstrahlenden Kristallisationspunkt des Teufner Diskurses zu werden.

ERICH GMÜNDER, Chefredaktor «Tüüfner Poscht»

Dieser Festflyer präsentiert das neue graphische Erscheinungsbild vom Zeughaus Teufen, das Angela Kuratli von der St. Galler Agentur TGG entwickelt hat.

BILDERNACHWEIS SEITE 12 UND 13:

- Portrait Hans Ulrich Grubenmann
Johann Jakob Brunnschweiler, Öl auf Leinwand 1782
- Querkirche Wädenswil
Fotografin: Amelia Magro
- Stuck-Bild Querkirche Wädenswil
Foto: Grubenmann-Sammlung
- Gemälde Zerstörung Rheinbrücke Schaffhausen
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
- Kirche Trogen
Fotograf: Karl Wolf, 1990
- Haus zum Kawatzen, Graues Haus und Doppelhaus Scherb
Fotos: Grubenmann-Sammlung
- Doppelhaus Scherb, innen
Fotograf: J. Baer, 1962
- Gemälde Brand Bischofszell 1743
Historisches Museum Bischofszell

IMPRESSUM

- Projektleitung** (Konzept, Text- und Bildredaktion, Lektorat): Eva Sieber, kurzum.ch, Teufen
- Gestaltung**: Herbert Hauenstein, Hauenstein Konzeption GmbH, Teufen
- Textbeiträge**: Architekten Ruedi Elser und Felix Wettstein, Walter Grob, Martin Wettstein, Richard Fischbacher, Erich Gmünder
- Fotografie**: Martin Benz, Erich Gmünder, Paul Hugentobler
- Druck**: Kunz Druck & Co. AG, Teufen
Auflage: 7'100 Exemplare
- Verteiler**: Bühler, Gais, Stein, Teufen
- Herausgeber**: «Tüüfner Poscht», Einwohnergemeinde Teufen